

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Blick ins Gehirn – Verhalten verstehen

Eine Literaturlarbeit auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse über den Einfluss des exekutiven Systems auf das Verhalten

Eingereicht von: Seraina Wiser
Begleitung: Marianne Wagner Lenzin
Datum der Abgabe: 14. Juni 2019

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit zeigt auf, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen, das Verhalten von Kindern besser zu verstehen und heilpädagogische Prinzipien abzuleiten. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden neurowissenschaftliche Texte hinsichtlich der Kategorien Bedeutung, Entwicklung, Auswirkungen und Einflussfaktoren des exekutiven Systems untersucht. Aus der Analyse geht hervor, wie das exekutive System mit dem limbischen System im Gehirn zusammenhängt. Aufgrund der Funktionsweise und der Kommunikation beider Systeme lassen sich Konsequenzen für das Verhalten formulieren. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen dar, dass das exekutive System das Verhalten durch Kontroll- und Regulationsprozesse beeinflussen kann, letztlich aber die Gefühle aus dem limbischen System das Verhalten weitgehend bestimmen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1. Beschreibung der Ausgangslage	1
1.1. Vorverständnis und persönliche Begründung der Themenwahl	1
1.2. Heilpädagogische Relevanz	2
1.3. Aktueller Forschungsstand	2
1.4. Einbettung des Themas	3
2. Ziel und Aufbau der Arbeit	4
2.1. Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung	5
2.2. Bearbeitung des Themas	5
3. Begründung und Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens	6
3.1. Begründung der Forschungsmethode	6
3.2. Beschreibung der qualitativen Inhaltsanalyse.....	7
3.3. Qualitative Inhaltsanalyse: Vorgehensweise	7
3.3.1. Schritt 1: Festlegung und Analyse des Ausgangsmaterials.....	7
3.3.2. Schritt 2: Bestimmung der Analysetechnik	7
3.3.3. Schritt 3: Ablaufmodell der zusammenfassenden und strukturierten Inhaltsanalyse	8
Hauptteil	9
4. Theoretische Grundlagen: Definitionen und Klärung bedeutender Zusammenhänge	9
4.1. Das Nervensystem.....	9
4.1.1. Neuronen und Synapsen	9
4.1.2. Neurotransmitter	11
4.1.3. Neuronale Netze und Repräsentationen	12
4.1.4. Neuroplastizität	13
4.2. Das Gehirn	13
4.2.1. Aufbau und Funktionen des Gehirns im Überblick	13
4.2.2. Die vertikale Integration des Grosshirns.....	14
4.2.3. Von der vertikalen zur horizontalen Integration des Grosshirns	16
4.3. Das exekutive Gehirn.....	17
4.3.1. Die Steuerzentrale im präfrontalen Kortex.....	17
4.3.2. Exekutive Funktionen: Zusammenfassende Begriffsklärung.....	18
5. Ergebnisse	19
5.1. Die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation	20
5.1.1. Exemplarische Bedeutung.....	20
5.1.2. Gegenwartsbedeutung	20
5.1.3. Zukunftsbedeutung	21
5.1.4. Exzerpt.....	21
5.2. Die Entwicklung des exekutiven Systems.....	22
5.2.1. Entwicklung des neuronalen Systems	22
5.2.2. Entwicklung des limbischen Systems	23
5.2.3. Entwicklung des präfrontalen Kortex	24
5.2.4. Exzerpt.....	26
5.3. Auswirkungen des exekutiven Systems auf das Verhalten	26
5.3.1. Auswirkungen des limbischen Systems auf das Verhalten	26
5.3.2. Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten.....	29
5.3.3. Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises auf das Verhalten.....	32
5.3.4. Exzerpt.....	34
5.4. Faktoren, die das exekutive System und das Verhalten beeinflussen.....	34
5.4.1. Einfluss genetischer Faktoren	34
5.4.2. Einfluss von Umweltfaktoren	35
5.4.3. Einfluss neuromodulatorischer Transmitter	37

5.4.4. Exzerpt.....	39
6. Auswertung.....	40
6.1. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Bedeutung	40
6.2. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Entwicklung.....	41
6.3. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Auswirkungen	43
6.4. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Einflussfaktoren	46
6.5. Auswertung des forschungsmethodischen Vorgehens.....	49
6.5.1. Auswertung bedeutsamer forschungsmethodischer Prozesse.....	49
6.5.2. Auswertung der Gütekriterien	51
6.5.3. Schwierigkeiten und Reflexion der Forschungsmethoden.....	52
6.5.4. Konsequenzen für die Forschung.....	53
6.6. Beantwortung der Fragestellung.....	54
7. Relevante Prinzipien zur Förderung des exekutiven Systems und der Selbstregulation.....	56
7.1. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über das limbische System	56
7.2. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über den präfrontalen Kortex	57
7.3. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über das neuronale System	59
7.4. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über die Einflussfaktoren.....	59
Schluss.....	61
8. Schlusswort.....	61
8.1. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse.....	61
8.2. Rückblick und Schlussfolgerungen	65
8.3. Ausblick und Schlusswort	68
9. Verzeichnisse	70
9.1. Tabellenverzeichnis	70
9.2. Abbildungsverzeichnis	70
9.3. Literaturverzeichnis.....	70
10. Anhang.....	74
10.1. Analyse des Ausgangsmaterials.....	74
10.2. Kategoriensystem	78

Einleitung

In der Einleitung wird zuerst anhand der Beschreibung der Ausgangslage die persönliche, heilpädagogische sowie wissenschaftliche Relevanz des Themas aufgezeigt. Dabei werden auch der wissenschaftliche Kontext und die Begrifflichkeiten ausgeleuchtet. Mittels dieser Beschreibung können das Ziel und die abgeleitete Fragestellung nachvollziehbar erläutert werden. Zum Schluss werden der Aufbau und der Inhalt der Arbeit skizziert und das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

1. Beschreibung der Ausgangslage

Im folgenden Kapitel wird zuerst aufgezeigt, welche persönlichen Argumente zur Themenwahl führten und inwiefern das Thema heilpädagogisch relevant und aufgrund des Forschungsstandes wissenschaftlich begründet ist. Danach werden Begriffe geklärt und der Bezugsrahmen des Themas dargelegt.

1.1. Vorverständnis und persönliche Begründung der Themenwahl

Seit 15 Jahren bin ich als Lehrerin tätig und habe die letzten Jahre als Schulische Heilpädagogin in Sonderschulen, aber auch integrativ in der Regelschule gearbeitet. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterstütze ich mit dem Ziel, dass sie in der Zukunft möglichst gute Voraussetzungen für die Bewältigung beruflicher und gesellschaftlicher Anforderungen mitbringen. Vor allem für die Förderung fachlicher Kompetenzen wie Mathematik und Sprache lernte ich in der Ausbildung an der Heilpädagogischen Fachhochschule (ZH) viele Diagnose- und Förderprogramme kennen, die sich erfolgreich im Unterricht umsetzen lassen. Geeignetes Fördermaterial ist wichtig, jedoch stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, wie die Kinder in den überfachlichen Kompetenzen professionell und zukunftsorientiert unterstützt werden können. Gerade dadurch, dass der Frontalunterricht vermehrt von offenen oder kooperativen Lernformen abgelöst wird, wird oft selbstorganisiertes Arbeiten verlangt. Viele Kinder haben jedoch Schwierigkeiten, selbstständig eine Arbeit anzupacken, zu planen und ausdauernd bis am Schluss zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit anderen Kindern stellt durch die soziale Interaktion eine zusätzliche Herausforderung dar. Die Unterstützung von Schülern und Schülerinnen, die oft in Konflikte involviert sind, impulsiv reagieren oder wenig Selbstkontrolle und Leistungsbereitschaft mitbringen, ist eine weitere Herausforderung im heilpädagogischen Alltag. Womit hat dieses Verhalten zu tun? Wie soll ich als Heilpädagogin Kinder, die solche Lern- und Verhaltensprobleme haben, zukunftsorientiert fördern und unterstützen?

Während meiner Ausbildung an der Heilpädagogischen Fachhochschule (ZH) bin ich immer wieder dem Begriff „exekutive Funktionen“ begegnet. Dabei wurde verständlich, dass diese Funktionen mit den genannten Lern- und Verhaltensproblemen zusammenhängen: „Man geht heute davon aus, dass hinter vielen Lernproblemen Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen stehen“ (Steppacher, 2011, S. 10). Dann wurde ich wieder mit dem Begriff konfrontiert, als ich im schulpсихologischen Abklärungsbericht eines Kindes las, dass eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen vorliege. Durch das persönliche professionelle Bedürfnis, über die exekutiven Funktionen besser Bescheid zu wissen, war meine Motivation für das Thema geweckt. Was genau steckt hinter dem Begriff der exekutiven Funktionen? Wie hängen diese Funktionen im Gehirn mit dem Verhalten zusammen? Der Aufbau und die Funktionen unseres Gehirns sind Themen, die mich sehr interessieren. Schon vor ein paar Jahren schrieb ich in einem anderen Fachbereich, aufgrund eines Artikels des Neurowissenschaftlers Spitzer, eine Masterarbeit zum Thema „Kreativität lernbar?“. Aufgrund der Problemstellung und des Interesses an der Gehirnforschung entschied ich mich, mittels neurowissenschaftlicher Erkenntnisse mehr darüber zu erfahren, wie die exekutiven Funktionen mit dem Verhalten

zusammenhängen und welche Massnahmen im heilpädagogischen Kontext förderlich für selbstreguliertes Verhalten sind.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Anhand der Problemstellung und der persönlichen Motivation galt zu klären, inwiefern das Thema auch heilpädagogisch relevant ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen in Schulklassen integriert werden, müssen Fördermassnahmen zur Verfügung stehen, welche einerseits die Teilnahme am Regelunterricht gewährleisten und andererseits die Kinder befähigen, selbstständig zu arbeiten und sich diszipliniert zu verhalten. Auch Brunsting (2011) bestätigt, dass in der modernen integrativen Schule die Selbststeuerung zentral ist, um Aufgaben zu bearbeiten und den Alltag zu bewältigen (vgl. S. 33). Dafür sind die exekutiven Funktionen bedeutsam und diese beeinflussen den Lernerfolg und die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen (vgl. Kubesch, 2016, S. 9). Laut Spitzer (2016) hat das Training der Selbstregulation im Kindergarten und der Grundschule sogar deutliche Auswirkungen auf den gesamten Verlauf des weiteren Lebens (vgl. S. 64). Bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich der Selbstregulation wird von heilpädagogischen Fachkräften erwartet, dass sie die Situation professionell einschätzen und entsprechende Massnahmen einleiten können. Ich gehe davon aus, dass das Fachgebiet der Neurowissenschaft für die heilpädagogische Arbeit bedeutsam ist, weil es das Verhalten und die exekutiven Funktionen verständlich machen kann. Gyseler (2015) berichtet in einem Artikel: „'Neuropädagogik' nennt es sich und es bedroht die etablierten Erziehungswissenschaften, indem es behauptet, Lernen und Verhalten besser zu verstehen als diese, weil es direkt Einblick nehme in das Organ, welches alles Lernen und Verhalten hervorbringt – ins Gehirn“ (S. 9). Ob die Neurowissenschaft ein besseres Verständnis für das Problemverhalten schaffen kann und sich heilpädagogisch relevante Schlüsse aus den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten lassen, soll in der vorliegenden Arbeit geklärt werden.

1.3. Aktueller Forschungsstand

Die ersten Erkenntnisse zu exekutiven Funktionen wurden anhand klinischer Beobachtungen an Menschen mit Gehirnschädigungen sowie Tierstudien gewonnen: Im Jahr 1848 schoss einem Eisenbahnarbeiter bei einem Unfall eine Eisenstange durch den Kopf und durchbohrte den präfrontalen Kortex. Der 25-jährige Amerikaner überlebte, doch führte der Unfall zu starken Persönlichkeitsveränderungen. Der Eisenbahnarbeiter wurde nach dem Unfall als impulsiv, launisch, respektlos, ungeduldig, eigensinnig, kindisch und unzuverlässig beschrieben. Auch verlor er seinen Geschäftssinn sowie die Ausdauer, etwas umzusetzen. Anhand dieses Ereignisses konnte die medizinische Forschung erste Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und dem Frontallappen (vgl. Kapitel 4.2.3.) feststellen. Dabei galt als Ursache des veränderten Verhaltens eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen. Etwa ein Jahrhundert später konnte Jacobsen nachweisen, dass eine Schädigung im präfrontalen Kortex bei Primaten dazu führt, dass Informationen nicht mehr gleichermassen abgespeichert werden können (vgl. Kubesch & Hansen, 2016, S. 22). In den 70er-Jahren wurden die exekutiven Funktionen im Bereich der Lernbehindertenpädagogik weiter erforscht. Interventionen wurden damals erfolgreich bei Lehrlingen mit Lernproblemen angewendet (vgl. Brunsting, 2011, S. 14).

Im 20. Jahrhundert wurden die exekutiven Funktionen dann mit modernen bildgebenden Verfahren wie der Elektroenzephalografie (EEG) und der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) an gesunden Personen weiter untersucht. Beim EEG wird die elektrische Aktivität von Neuronen an der Schädeloberfläche gemessen. Auch beim fMRT wird der Unterschied zwischen aktiven und nicht aktiven Neuronen sichtbar. Nebst der Messung der Gehirnaktivitäten und Gehirnstrukturen wurden auch spielerische Methoden wie

der Marshmallow-Test, Head-to-toes-task sowie Zahlen-/Buchstabenobjektspannen-Aufgaben angewendet. Die Untersuchung exekutiver Funktionen mit Hilfe bildgebender Verfahren führte zeitgleich zu zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen (vgl. Kubesch & Hansen, 2016, S. 22f.). In den 90er-Jahren wurde bereits in der New York Times (NYT) vom Zusammenhang des Arbeitsgedächtnisses mit dem präfrontalen Kortex berichtet (vgl. Kapitel 4.2.3.). Darauf folgend erschienen immer wieder entsprechende Berichte, z. B. über den Zusammenhang des noch nicht ausgereiften Stirnhirns mit jugendlichen Amokläufern. Seit dem Jahr 2001 wurden in der NYT Zusammenhänge der exekutiven Funktionen mit dem Lernerfolg, Sport, ADHS und weiteren Gebieten aufgezeigt. Diese Erkenntnisse wurden damals im deutschsprachigen Raum noch nicht in einem vergleichbaren Ausmass diskutiert (vgl. Kubesch, 2016, S. 9).

Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, welche die Wirksamkeit der exekutiven Funktionen beschreiben. Eine neuseeländische Langzeitstudie beispielsweise hat bestätigt, dass die Selbstregulation Einfluss auf die Bildung, die Gesundheit, den Wohlstand und die soziale Sicherheit hat (vgl. Spitzer, 2016, S. 57-66). Duckworth und Seligmann (2006) konnten nachweisen, dass die Selbststeuerung 75 Prozent des Schulerfolgs ausmachen, wobei die Intelligenz nur zu 25 Prozent den Schulerfolg beeinflusst (vgl. S. 939-944). Der aktuelle Forschungsstand über die exekutiven Funktionen lässt deshalb die Hypothese zu, dass die exekutiven Funktionen das Verhalten massgebend beeinflussen.

1.4. Einbettung des Themas

Der Einfluss der exekutiven Funktionen in Bezug auf das Verhalten soll neurowissenschaftlich untersucht werden. Dazu wird zuerst geklärt, was mit dem Begriff Verhalten gemeint ist. Danach wird aufgezeigt, aus welcher Perspektive das Verhalten beleuchtet wird. Dies soll dazu dienen, den neurowissenschaftlichen Blickwinkel auf das Thema im Vergleich zu anderen Sichtweisen aufzuzeigen. Zuletzt wird erläutert, welche wissenschaftlichen Forschungsbereiche für die Bearbeitung des Themas einbezogen werden.

Begriffsdefinition: Verhalten

Beim Versuch, den Begriff Verhalten zu definieren, wird es schwierig, eine klare Abgrenzung zwischen *verhalten*, *handeln* und *reagieren* vorzunehmen, vor allem wenn es darum geht, den Begriffen exakte Attribute zuzuordnen. Edelmann und Wittmann (2012) beschreiben beispielsweise das Verhalten als eine Tätigkeit, die aufgrund von möglichen Konsequenzen ausgelöst wird. Dadurch wird das Verhalten von aussen gesteuert und ist eng an bestimmte Situationen gebunden (vgl. S. 170). Genau diese extern bestimmte Tätigkeit bezeichnet Roth (2018) als Reaktion. Beim Verhalten seien die mentalen Konzepte wie Bewusstsein und Wille bedeutsam (vgl. S. 473). Beim Handlungsbegriff sind sich die Autoren einig, dass Handlungen weitgehend von innen gesteuert werden: „Unter Handeln versteht man das Verfolgen von Zielen, genauer den Versuch, Wünsche, Pläne und Absichten in die Tat umzusetzen“ (Roth, 2018, S. 472). Ausgehend von diesen unterschiedlichen Definitionen wird in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, eine klare Abgrenzung der Begriffe *verhalten* – *handeln* – *reagieren* vorzunehmen. Im Zusammenhang mit dem Begriff Verhalten ist die Frage von grösserer Relevanz, inwiefern das Verhalten *bewusst* oder *unbewusst*, *absichtlich* oder *unabsichtlich*, *willentlich* oder *automatisch* gesteuert wird. Denn nur dann, wenn das Verhalten *bewusst*, *absichtlich* und *willentlich* gesteuert wird, kann es auch aktiv beeinflusst werden.

Verhalten und der wissenschaftliche Bezugsrahmen

Das Verhalten wird in sieben unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeitsfeldern untersucht, wobei die Ursachen abweichenden Verhaltens sowie Handlungsmodelle unterschiedlich begründet sind. Die Merkmale des Begriffs Verhalten aus den sieben Sichtweisen werden in der Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 1: Verhalten und deren Bezugsrahmen

Bezugsrahmen	Merkmale
Psychodynamische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Unbewusste, psychische Kräfte bestimmen das Verhalten. - Herausforderndes Verhalten wird als Ausdruck psychischer Konflikte verstanden. (vgl. Neuhauser & Barth, 2017)
Lerntheoretische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten ist lernbar und veränderbar. - Beobachtbares Verhalten steht im Zentrum für den Erklärungs- und Handlungsansatz. (vgl. Koechlin & Lütolf Bélet, 2017)
Kognitive Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen werden von Gedanken und Überzeugungen (kognitiven Verhaltensweisen) geleitet. - Verhalten hängt von mentalen Prozessen ab. - Abweichendes Verhalten hängt von kognitiven Problemen ab. (vgl. Nolting & Paulus, 2018, und Comer & Sartory, 2018)
Humanistische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Der Mensch ist ein bewusst handelndes Wesen, das von seinen Erfahrungen geleitet wird. - Das Wahrnehmungsfeld entwickelt sich mit jeder neuen Erfahrung und bildet das Selbstkonzept. - Verhaltensstörungen sind ein Ausdruck von Inkongruenz der subjektiven Wirklichkeit und der Realität. (vgl. Florin & Matthys, 2017)
Systemische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten wird unter Einbezug des Kontextes und der sozialen Umgebung betrachtet. - Das Verhalten und das System beeinflussen sich wechselseitig. - Verhaltensauffälligkeiten werden aufgrund einer gestörten Balance des Kind-Umweltsystems verursacht. (vgl. Bumann & Wettstein, 2018)
Soziologische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten hängt mit dem sozialen Kontext zusammen. - Die Regeln des Handelns, die von Gruppen festgelegt werden, sind Bestandteil sozialen Handelns. - Devianz bezeichnet abweichendes Verhalten, das gegen gesellschaftliche Normen und Werte verstößt. (vgl. Schäfer, 2018, und Peuckert, 2018)
Biologische Sicht	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten beruht auf den biologischen Grundlagen von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen. - Ursachen abweichenden Verhaltens sind anatomische oder biochemische Probleme im Gehirn / Körper. (vgl. Comer & Sartory, 2018)

Die vorliegende Arbeit basiert hauptsächlich auf der gelb markierten biologischen Sicht des Verhaltens. Es wird davon ausgegangen, dass ein Verhalten aufgrund biologischer Grundlagen hervorgerufen und Verhaltensschwierigkeiten mit körperlichen oder neurologischen Problemen zusammenhängen. Alle anderen wissenschaftlichen Bezüge werden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt und diskutiert.

Neurowissenschaft: Die fünf Forschungsdisziplinen

Die vorliegende Arbeit basiert auf der neurowissenschaftlichen Sicht des Verhaltens. Unter Neurowissenschaft (*neuron* griechisch für Nerv) werden die naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche bezeichnet, die sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Nervensystems beschäftigen. Innerhalb der Neurowissenschaft gibt es fünf Forschungsdisziplinen: die biologische, physiologische und die kognitive Neurowissenschaft sowie die Neuro- und die Psychophysiologie (vgl. Birbaumer & Schmidt, 2018). Sie unterscheiden sich vor allem durch die Methoden der Datengewinnung sowie durch spezifische Forschungsbereiche (z. B. biologische Vorgänge, kognitive Leistungen). Ergebnisse aus allen genannten Forschungsdisziplinen im Bereich der Neurowissenschaft sind in der vorliegenden Arbeit zugelassen, soweit sie hilfreich sind, das Verhalten und den Einfluss der exekutiven Funktionen darzulegen.

2. Ziel und Aufbau der Arbeit

Aufgrund der beschriebenen Problemstellung, der heilpädagogischen und wissenschaftlichen Relevanz, der Eingrenzung des Themas und den begründeten Annahmen, dass die exekutiven Funktionen das Verhalten beeinflussen, können nun das Ziel und der Aufbau der Arbeit erläutert werden. Dazu werden zuerst das Ziel der Arbeit und die daraus abgeleitete Fragestellung formuliert. Danach wird der Aufbau der Arbeit skizziert und der Inhalt der einzelnen Kapitel begründet.

2.1. Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein vertieftes **Verständnis** über den Einfluss der exekutiven Funktionen im schulrelevanten Bereich *Verhalten* zu erlangen. Mit Verhalten ist dabei immer auch eine Handlung oder eine Reaktion gemeint. Kubesch bestätigt die Bedeutsamkeit der Zielsetzung folgendermassen: „All diejenigen, die Kinder in ihrer Entwicklung und beim Lernen begleiten, sollten über die Bedeutung und Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation informiert sein“ (Kubesch, 2016, S. 9). Diese Informationen über die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation werden anhand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse gewonnen. Anhand eines besseren Verständnisses sollen dann **heilpädagogische Prinzipien** abgeleitet werden können, die hilfreich für die Bewältigung der eingangs genannten Problemsituationen sind.

Anhand der neurowissenschaftlichen Ergebnisse wird schliesslich geklärt, welche Rolle das exekutive System beim Verhalten spielt und ob die exekutiven Funktionen das Verhalten beeinflussen können. Um dies untersuchen zu können, sind folgende Informationen nötig: *Welche Bedeutung* hat das exekutive System und selbstgesteuertes Verhalten? *Kann* das exekutive System das Verhalten beeinflussen? *Wann* kann das exekutive System das Verhalten (nicht) beeinflussen? *Wie* können die exekutiven Funktionen das Verhalten beeinflussen? *Welche weiteren Faktoren* spielen eine Rolle? Anhand dieser forschungsrelevanten Themenbereiche lässt sich die nachstehende Hauptfrage mit entsprechenden Unterfragen formulieren.

Inwiefern beeinflusst das exekutive System das Verhalten?

- Welche Bedeutung haben das exekutive System und die Selbstregulation?
- Wie entwickelt sich das exekutive System?
- Welche Auswirkungen hat das exekutive System auf das Verhalten?
- Welche Faktoren beeinflussen das exekutive System und das Verhalten?

Mit dem Begriff *inwiefern* ist gemeint, *wann*, *wie* und *ob* das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Wie in Kapitel 1.4 erläutert, soll dabei auch geklärt werden inwiefern das Verhalten *bewusst*, *absichtlich* und *willentlich* gesteuert werden kann.

2.2. Bearbeitung des Themas

Der Einfluss des exekutiven Systems auf das Verhalten wird anhand einer Literaturrecherche untersucht und dargelegt. Dieses forschungsmethodische Vorgehen wird im nächsten Kapitel 3 erläutert und begründet, um die Nachvollziehbarkeit der Datengewinnung zu gewährleisten. Darauf folgend werden die theoretischen Grundlagen in Kapitel 4 zusammenfassend dargelegt, um die neurowissenschaftlichen Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit nachvollziehbar aufzeigen zu können. Dazu werden zentrale Begriffe definiert und bedeutende Zusammenhänge theoriegeleitet erläutert. Mittels dieser theoretischen Grundlagen über die Funktionsweise des Nervensystems sowie über den Aufbau und die Funktionen des Gehirns kann darauf aufbauend die Fragestellung untersucht werden. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse dargelegt, welche in Anlehnung an die strukturierte Inhaltsanalyse gewonnen wurden. Dabei wird das untersuchte Datenmaterial hinsichtlich der Kategorien Bedeutung, Entwicklung, Auswirkungen und Einflussfaktoren analysiert und die Ergebnisse werden zusammenfassend erläutert. Um diejenigen Erkenntnisse hervorzuheben, die in Bezug auf die Fragestellung relevant sind, wird nach jeder Kategorie ein kurzes Exzerpt verfasst. Dieses beinhaltet die wichtigsten Informationen zu den Unterfragen. In Kapitel 6 werden alle Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung ausgewertet. Um die Auswertung nachvollziehbar darzulegen, werden einerseits zu jeder Kategorie die zentralen Aussagen der Ergebnisse zusammengeführt und deren Aussagekraft diskutiert. Andererseits

wird auch das forschungsmethodische Vorgehen ausgewertet und reflektiert. Anhand dieser Erkenntnisse kann die Hauptfrage beantwortet werden, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Um den Bogen zur heilpädagogischen Arbeit zu schlagen, werden in Kapitel 7 Konsequenzen und förderliche Prinzipien für die berufliche Praxis aufgezeigt. Um die wesentlichsten Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit nochmals zu beleuchten, werden zum Schluss in Kapitel 8 nochmals die zentralen Hauptaussagen der vorliegenden Forschungsarbeit zusammengefasst, der gesamte Forschungsprozess kritisch reflektiert und Entwicklungsoptionen aufgezeigt.

3. Begründung und Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens

Die vorliegende Arbeit ist eine Theorie- und Literaturarbeit. Dabei soll die Fragestellung durch die Analyse von begründeten Theorien und Forschungsberichten bearbeitet werden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2018, S. 4). Gemäss Hunziker (2017) sollen anhand der theoretischen und empirisch testbaren Erkenntnisse taugliche Lösungen generiert werden (vgl. S. 21f.). Um nützliche Erkenntnisse aus dem Material zu gewinnen, ist die vorliegende Arbeit an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2015) angelehnt. Nachstehend wird diese Forschungsmethode begründet, beschrieben und das konkrete Vorgehen festgelegt. Das forschungsmethodische Vorgehen wird in Kapitel 6.5 ausgewertet und reflektiert.

3.1. Begründung der Forschungsmethode

Die gewählte Forschungsmethode in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2015) lässt sich durch die Berücksichtigung (I) der Gütekriterien, (II) des Kontextes sowie (III) der klaren Systematik und Verfahrensregeln begründen. Dies wird nachstehend genauer erläutert.

(I) Berücksichtigung der Gütekriterien: Bei einer wissenschaftlichen Arbeit sind eine saubere Argumentation und eine gute Nachvollziehbarkeit der Aussagen und Schlüsse grundlegend. Die qualitative Inhaltsanalyse berücksichtigt die Gütekriterien, indem die Aussagen zuverlässig (Reliabilität) und unabhängig von den beteiligten Personen (Objektivität) sind. Zudem wird wirksam das gemessen, was in Bezug auf die Fragestellung relevant ist (Validität). Auf diese Weise können die Ergebnisse auch von anderen verstanden, nachvollzogen und überprüft werden (vgl. Hunziker, 2017, S. 30).

(II) Berücksichtigung des Kontextes: Bei quantitativen Verfahren führt das Auszählen festgelegter Begriffe zu eindeutigen, objektivierbaren Ergebnissen (vgl. Buchhaupt & Schallenkammer, 2016, S. 168). Beim gewählten qualitativen Verfahren hingegen wird auch der Kontext berücksichtigt, in dem die Textelemente stehen, damit der Sinngehalt der Aussagen nicht verloren geht (vgl. Bohnsack, Marotzki & Meuser, 2011, S. 90). Das Textverstehen und die Textinterpretation erfordern aktive Verstehens- und Interpretationsleistungen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 39).

(III) Systematik und Verfahrensregeln: Die gewählte Forschungsmethode von Mayring (2015) ist das bekannteste Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse und hat sich in vielen Forschungsprojekten bewährt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 77). Die Stärke dieser Forschungsmethode liegt in der Orientierung an einer klaren Systematik und vorab explizierten Verfahrensregeln, wodurch sie sich von freien Interpretationen abgrenzt (vgl. Buchhaupt & Schallenkammer, 2016, S. 169). Die mehrstufige Abfolge von Analyseschritten ermöglicht eine sukzessive Verdichtung von Datenmaterial (vgl. Bohnsack, Marotzki & Meuser, 2011, S. 90).

3.2. Beschreibung der qualitativen Inhaltsanalyse

Der Begriff qualitativ (oder auch klassifikatorisch) bildet den Inhalt von Klassennamen, der Gegenstände eines Bereiches in verschiedene Klassen zerlegt. Dabei wird das komplette Material anhand eines Kategoriensystems codiert und systematisch bearbeitet. Werden die Kategorien anhand des vorhandenen Materials gebildet, spricht man von induktiver Kategorienbildung. Bei der deduktiven Kategorienbildung hingegen werden die Kategorien festgelegt, bevor das Datenmaterial bearbeitet wird. Sie werden in diesem Fall aufgrund bereits vorhandener Theorien und Hypothesen gebildet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59-63).

3.3. Qualitative Inhaltsanalyse: Vorgehensweise

Die Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Mayring (2015) lässt sich in drei Schritte unterteilen. Schritt 1 beinhaltet die Festlegung und Analyse des Ausgangsmaterials. Schritt 2 umfasst die Bestimmung der Analysetechnik. In Schritt 3 wird ein konkretes Ablaufmodell erstellt (vgl. S. 61-68). Anhand dieser Vorgehensweise werden die Ergebnisse zusammengestellt und in Richtung der Fragestellung interpretiert. Nachstehend werden diese Schritte in Bezug auf die vorliegende Arbeit erläutert.

3.3.1. Schritt 1: Festlegung und Analyse des Ausgangsmaterials

Um die Fragestellung zu beantworten, wird an bereits vorhandenes, theoretisches Wissen angeknüpft, das in Form von Büchern und Texten vorliegt. Das Datenmaterial wird aufgrund der untenstehenden Kriterien ausgewählt und darauffolgend analysiert. Die komplette Analyse des Ausgangsmaterials ist im Anhang 10.1 zu finden und dient dazu, den Kommunikationszusammenhang zu erläutern (vgl. Mayring, 2015, S. 50). Gemäss Buchhaupt und Schallenkammer (2016) können die Kontextinformationen des Datenmaterials aufschlussreich für das Verständnis der Textanalyse sein (vgl. S. 171).

Auswahlkriterien des Datenmaterials

- **Neurowissenschaftliche Grundlage:** Der Einfluss der exekutiven Funktionen auf das Verhalten soll anhand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse untersucht werden, was bei der Auswahl des Datenmaterials bedeutsam ist. Konkret sollen die Autoren / Autorinnen einen neurowissenschaftlichen Hintergrund aufweisen und / oder die Inhalte neurowissenschaftlich begründet sein.
- **Themenspezifische Begriffe:** Am Anfang der Literaturrecherche steht eine Orientierungsphase, bei der anhand von Internet-Suchmaschinen, Datenbanken, Bibliothekskatalogen oder elektronischen Zeitschriften nach passenden Begriffen oder Fachwörtern gesucht wird (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 7). Folgende Suchbegriffe werden bei der Beschaffung des Datenmaterials verwendet: Neurowissenschaft, Gehirn, Verhalten, exekutive Funktionen, Selbstregulation, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität.
- **Aktualität:** Das Erscheinungsjahr sowie die Anschaulichkeit des Materials sind bedeutsam, wobei deren Auswahl eher subjektiv und somit nicht repräsentativ getroffen wird.
- **Literaturlisten ähnlicher Themenbereiche:** Zu den Begriffen *exekutive Funktionen* und *Verhalten* werden Literaturlisten letztjähriger Masterarbeiten und von Vorlesungen durchgesehen und verglichen. Häufig genannte Quellen werden markiert und in die bestehende Literaturliste aufgenommen.

3.3.2. Schritt 2: Bestimmung der Analysetechnik

Nach der Analyse des Textkontextes soll die passende Analysetechnik des Textmaterials bestimmt werden. Es werden drei Formen unterschieden: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Diese drei Analyseformen können sich vermischen, jedoch sollte zunächst an einer bestimmten Technik angesetzt werden.

Die Analyseformen unterscheiden sich folgendermassen: Bei der **zusammenfassenden Inhaltsanalyse** wird das ganze Material berücksichtigt und systematisch so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Bei **Explikationen** wird weiteres Material für die Kontextanalyse zugelassen. Dieses zusätzliche Material soll das Verständnis einer Textstelle erweitern. Bei der **strukturierten Inhaltsanalyse** wird zuerst ein Hauptkategoriensystem festgelegt, das durch theoretische Überlegungen begründet ist. Dann wird anhand unterschiedlicher Gesichtspunkte eine innere Struktur des Materials herausgefiltert (vgl. Mayring, 2015, S. 66f.). In der vorliegenden Masterarbeit werden, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, zuerst bedeutsame Begriffe und Zusammenhänge theoretisch erläutert. Diese Erarbeitung der neuronalen Grundlagen ist für das weitere Verständnis notwendig. Dazu erscheint eine zusammenfassende Inhaltsanalyse angemessen, um die wesentlichen Inhalte (induktiv) herauszuarbeiten. Aufbauend auf diesen theoretischen Grundlagen kann dann hinsichtlich der Fragestellung geforscht werden. Um diejenigen Inhalte aus den Ergebnissen (deduktiv) herauszufiltern, die für die Fragestellung relevant sind, erscheint eine strukturierte Inhaltsanalyse geeignet.

3.3.3. Schritt 3: Ablaufmodell der zusammenfassenden und strukturierten Inhaltsanalyse

Nachdem das Ausgangsmaterial festgelegt und analysiert sowie die Analysetechnik ausgewählt wurde, kann das konkrete Vorgehen bestimmt werden. Dies wird nachstehend erläutert.

Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse

Das folgende forschungsmethodische Vorgehen basiert auf dem Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse gemäss Buchhaupt und Schallenkammer (2016) sowie Mayring (2015). Zunächst werden inhaltstragende Textstellen paraphrasiert, indem sie auf eine einheitliche, grammatikalische Kurzform reduziert werden. Danach können zwei weitere Textreduktionen vorgenommen werden, indem unwichtige oder bedeutungsgleiche Paraphrasen selektiert und die verbliebenen Paraphrasen durch Bündelung, Konstruktion und Integration zusammengefasst werden. Auf diese Weise können zentrale Zusammenhänge hinsichtlich des Nervensystems, des Aufbaus und der Funktionen des Gehirns sowie des exekutiven Systems geklärt und erläutert werden.

Ablaufmodell der strukturierten Inhaltsanalyse

Das folgende Ablaufmodell wurde in Anlehnung an die strukturierte Inhaltsanalyse gemäss Mayring (2015) entworfen. Das Ziel bei dieser strukturierten Inhaltsanalyse ist, das Material zu bestimmten Kategorien herauszufiltern und zusammenzufassen. „Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert“ (Mayring, 2015, S. 97). Die inhaltlichen Hauptkategorien sind aus der Fragestellung abgeleitet (vgl. Kapitel 2.1.) und lassen sich anhand der theoretischen Grundlagen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse begründen. Um zu bestimmen, ob ein Textbestandteil unter eine Hauptkategorie fällt, sind jeweils drei Kriterien nötig. Anhand der **(I) Definition der Kategorie** werden diejenigen Textbestandteile, welche in die Kategorie aufgenommen werden, genau definiert. Konkrete Textstellen, sogenannte **(II) Ankerbeispiele**, sollen als Beispiele für diese Kategorie gelten. Damit eine eindeutige Kategorienzuordnung möglich ist, müssen **(III) Kodierregeln** formuliert werden, welche die Kategorien voneinander abgrenzen (ebd.). Die Hauptkategorien werden dann während der Textanalyse in weitere Unterkategorien differenziert und in einem Kategoriensystem zusammengestellt. Die Textstellen können den Kategorien zugeordnet und durch die drei Kriterien überprüft werden. Auch die Kategorien sollen anhand des Materials ausprobiert und überarbeitet werden, damit die Ergebnisse nicht an der Fragestellung vorbeilaufen. Das vollständig ausgearbeitete Kategoriensystem ist im Anhang 10.2 enthalten.

Hauptteil

Im Hauptteil der vorliegenden Forschungsarbeit werden zuerst theoretische Grundlagen geklärt, um darauf folgend die Ergebnisse verständlich beschreiben und darstellen zu können. Danach werden die Ergebnisse ausgewertet und diskutiert sowie das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Anhand dieser Auswertung können letztlich die Fragestellung beantwortet und heilpädagogische Prinzipien dargelegt werden.

4. Theoretische Grundlagen: Definitionen und Klärung bedeutender Zusammenhänge

Um den Einfluss des exekutiven Systems auf das Verhalten untersuchen zu können, müssen zuerst zentrale Begriffe und Zusammenhänge des Nervensystems geklärt werden. Dazu wird zuerst die Informationsverarbeitung verständlich gemacht. Danach wird die Gesamtstruktur des zentralen Nervensystems, das aus Gehirn und Rückenmark besteht aufgezeigt, indem das Zusammenspiel unterschiedlicher Gehirnstrukturen erläutert wird. Anhand dieses Verständnisses wird letztlich der Zusammenhang zwischen dem Nervensystem, den Gehirnfunktionen und dem exekutiven System erklärt.

4.1. Das Nervensystem

Gemäss Anderson (2007) wird nebst dem sensorischen und motorischen System auch das menschliche Gehirn als ein Teil des Nervensystems betrachtet. Innerhalb des Nervensystems sind Nervenzellen, auch Neuronen genannt, die wichtigsten Bestandteile bei der Informationsverarbeitung (vgl. S. 18). Neuronen wurden vor rund einhundert Jahren entdeckt und der Begriff der Information in den 40er-Jahren in die Neurowissenschaft integriert (vgl. Spitzer, 2002, S. 41). Die Speicherung und Verarbeitung von Informationen kommen durch das wechselseitige Zusammenspiel von gleichzeitig aktivierten Neuronen zustande (vgl. Anderson, 2007, S. 18). Dabei verarbeiten Neuronen hirneigene elektrische und chemische Signale. Die elektrische Informationsverarbeitung läuft überwiegend schnell und einfach ab, die chemische Informationsverarbeitung hingegen relativ langsam und komplex (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 84). In den folgenden Unterkapiteln wird zuerst die Funktionsweise von Neuronen und Synapsen erläutert, danach die chemische Signalübertragung durch Neurotransmitter aufgezeigt und darauf aufbauend erklärt, wie Neuronenverbände bestimmte Funktionen ausüben und sich nutzungsabhängig weiterentwickeln.

4.1.1. Neuronen und Synapsen

Nachstehend werden die Begriffe „Neuronen“ und „Synapsen“ genauer erläutert und es wird aufgezeigt, wie Neuronen Informationen verarbeiten.

Begriffsklärung: Neuronen und Synapsen

Das Gehirn besteht aus ungefähr 100 Milliarden Neuronen (vgl. Anderson, 2007; Edelman & Wittmann, 2012; Gasser, 2008; Spitzer, 2002). Neuronen treten vielfältig auf, jedoch gibt es eine allgemein akzeptierte Vorstellung, wie der Prototyp eines Neurons aussieht, was nachstehend schematisch dargestellt wird.

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Neurons (Katz, 2007, S. 20)

Der Zellkörper (Soma) hat einen Durchmesser von etwa fünf bis hundert Mikrometer. Von diesem Zellkörper gehen kurze Verästelungen (Dendriten) sowie ein schlauchartiger Fortsatz, die Nervenfasern (Axon), aus. Ein Axon kann eine Länge zwischen wenigen Millimetern bis zu einem Meter erreichen (vgl. Anderson, 2007, S. 18f.). Das Axon kann Informationen an andere Neuronen weiterleiten, indem es durch Endköpfe, sogenannte Synapsen, mit anderen Neuronen verbunden ist. „Das ergibt Billionen von Kontakten und rund vierhunderttausend Kilometer Verbindungen“ (Gasser, 2008, S. 19). Fließt durch die Synapse ein elektrisches Signal, wird das benachbarte Neuron aktiviert, wobei das Gehirn in einen anderen geistigen Zustand übergeht (vgl. OECD, 2005, S. 64f.). Nervenzellen müssen dementsprechend miteinander „kommunizieren“, damit Informationen ausgetauscht und zusammengefügt werden können. Je besser diese Vernetzung ist, desto besser können Informationen verarbeitet und Handlungen angemessen durchgeführt werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 23f.).

Abbildung 2: Dreidimensionale Darstellung zweier Neuronen und deren Synapse (Welzl, 2018)

Die Informationsverarbeitung

„Das Gehirn des Menschen wiegt nur zwei Prozent seines Körpergewichts, verarbeitet jedoch ungeheure Mengen an Informationen, die über insgesamt vier Millionen Nervenfasern ein- oder ausgehen“ (Spitzer, 2002, S. 54). Wie soeben erläutert wurde, können Neuronen Erregungen und Informationen aufnehmen, verarbeiten und schliesslich über das Axon an andere Neuronen weiterleiten. Dies geschieht dadurch, dass sich die elektrisch aufgeladene Haut der Nervenzelle (Membran) kurzzeitig entlädt und die Erregung als Aktionspotenzial weiterleitet (vgl. Gasser, 2008, S. 24). Dieser Vorgang der Informationsübertragung wird auf den nachstehenden Abbildungen aufgezeigt und darauffolgend erläutert.

Abbildung 3: Starke Übertragung eines Nervenimpulses an der Synapse (Spitzer, 2002, S. 43)

Links: Nachdem das elektrische Signal verarbeitet wurde, trifft das Aktionspotenzial in der Synapse ein. Hier befinden sich kleine Bläschen, die mit chemischen Botenstoffen (Neurotransmitter) gefüllt sind.

Mitte: Die mit chemischen Botenstoffen gefüllten Bläschen verschmelzen mit der Wand der Synapse. Der Neurotransmitter wird freigesetzt, womit der synaptische Spalt überwunden wird.

Rechts: Das chemische Signal dockt an Rezeptoren der nachstehenden Zelle an und löst dort eine elektrische Aktivität aus, wodurch die nachstehende Zelle erregt wird (vgl. Gasser, 2008; Spitzer, 2002).

Die Stärke der synaptischen Verbindung löst je nachdem einen grossen oder einen kleinen Effekt auf die Erregung des nachfolgenden Neurons aus. Bei einer starken synaptischen Verbindung wird entsprechend eine starke Erregung ausgelöst, bei einer schwachen Verbindung hingegen werden nur wenige Transmitter

freigesetzt. Dieser schwache Impuls reicht lediglich aus, um das benachbarte Neuron ein bisschen zu erregen, wodurch das nachstehende Neuron keinen Impuls generiert (vgl. Spitzer, 2002, S. 43).

4.1.2. Neurotransmitter

Wie bereits erwähnt, wird die chemische Signalübertragung an der Synapse durch schnelle oder langsame Botenstoffe, sogenannte Transmitter, ausgelöst. Schnelle Transmitter arbeiten innerhalb von Millisekunden. Dabei gibt es den erregenden Transmitter Glutamat oder die beiden hemmenden Transmitter Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) und Glycerin. Die langsamen Transmitter arbeiten innerhalb von Sekunden und werden neuromodulatorische Transmitter genannt. Zu den vier neuromodulatorischen Transmittern gehören Noradrenalin, Dopamin, Serotonin und Acetylcholin. Unter dem Einfluss neuromodulatorischer Transmitter ändert sich die Übertragungseigenschaft der Synapse mittel- bis längerfristig. Das bedeutet, die Signale werden geschwächt, verstärkt oder auch blockiert (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 85f.). Zudem modulieren sie die psychische Befindlichkeit und nehmen Einfluss auf die Stimmung (vgl. Gasser, 2008, S. 25). Nachstehend werden die vier Neuromodulatoren und deren Funktion im Gehirn genauer beschrieben, da sie im Zusammenhang mit dem exekutiven System und dem Verhalten bedeutsam sind.

Dopamin: Motivation und Belohnung

Gemäss Spitzer (2002) ist der Neuromodulator Dopamin ein Botenstoff, der in vier Systemen eine wichtige Rolle im Gehirn spielt: Das erste Dopaminsystem befindet sich in den Neuronen, die für die Regelung von Prolaktin zuständig sind. Prolaktin ist ein Hormon, welches das Wachstum der Brustdrüse, die Milchproduktion sowie teilweise das Sexualverhalten regelt. Das zweite Dopaminsystem ist bei der Steuerung flüssiger Bewegungen beteiligt. Dabei führt Dopaminmangel beispielsweise zu Zittern, Muskelsteifigkeit sowie Bewegungsarmut (Parkinsonsche Krankheit). Das dritte und vierte Dopaminsystem ist für Belohnung und Motivation verantwortlich. Die Begegnung mit Neuem setzt Dopamin frei, weshalb Dopamin auch als Substanz der Neugier und des Explorationsverhaltens bezeichnet wird. Die dazugehörigen Neuronen führen entweder direkt zum frontalen Kortex oder zum ventralen Striatum in der Grosshirnrinde (vgl. Kapitel 4.2.1.). Wird Dopamin direkt im frontalen Kortex freigesetzt, wird die Klarheit des Denkens positiv beeinflusst, da es bei der Informationsverarbeitung eine Art „Türöffner“ darstellt. Bei der Freisetzung von Dopamin im ventralen Striatum, insbesondere dem Kerngebiet Nucleus accumbens innerhalb des mesolimbischen Systems (vgl. Kapitel 4.2.2.), werden andere Neuronen aktiviert, die sogenannte endogene Opiode produzieren. Die Fasern der Opiode verzweigen sich weit über den frontalen Kortex und lösen ein positives Gefühl aus. Deshalb wird das dritte und vierte System Belohnungssystem genannt und ist für die Motivation bedeutsam (vgl. S. 177-184).

Abbildung 4: Schematische Darstellung der vier Dopaminsysteme (Spitzer, 2002, S. 178)

Serotonin: Beruhigung und Wohlfühl

Bei der Ausschüttung von Serotonin erfolgt eine Dämpfung, Beruhigung sowie Unterdrückung schädlicher Handlungsimpulse. Der Neurotransmitter Serotonin wird im Hirnstamm produziert und ist über diverse Nervenfasern im Gehirn verteilt (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 138). Serotonin beeinflusst fast alle zentralnervös gesteuerten Funktionen und ist dadurch z. B. an der Regulation von Stimmung, Appetit, Schlaf, Angst, Ge-

dächtnis, Stress und Aggression beteiligt. Deshalb ist Serotonin bei unterschiedlichen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen bedeutsam. Gemäss Kubesch (2016) steigern sportliche Belastungen die serotonerge Aktivität, d. h. es wird vermehrt Serotonin bereitgestellt. Dies hat nachweislich eine stimmungsteigernde, angstlösende Wirkung und eine Verbesserung geistiger Funktionen zur Folge (vgl. S. 151f.).

Noradrenalin: Belastung und Stress

Bei einer körperlichen oder psychischen Belastung wird durch die Aktivierung des Neuromodulators Noradrenalin im Hirnstamm sowie Adrenalin im Nebennierenmark eine erste, schnelle Stressreaktion erzeugt. Dabei wird in weniger als einer Sekunde der Muskeltonus erhöht, die Reaktionsbereitschaft gesteigert sowie Aufmerksamkeit erzeugt. Dauert die Belastung längere Zeit an, folgt durch das Ausschütten von Adrenalin und Noradrenalin eine zweite, länger andauernde Stressreaktion. Dabei wird nach einer Reihe von körpereigenen Reaktionen schliesslich das Adrenocorticotropen Hormon (ACTH) produziert und freigesetzt. Über die Blutbahn wandert das ACTH zur Nebennierenrinde und regt dort Cortisol an. Das Cortisol gelangt über die Blutbahn wieder ins Gehirn und mobilisiert dort den Stoffwechsel. Dies befähigt den Körper zu erhöhten Leistungen und wirkt zudem entzündungshemmend. Bei starkem Stress wird viel Cortisol aktiviert, wodurch Verhaltensweisen ausgelöst werden, die Belastungen oder Bedrohungen durch Flucht, Abwehr oder Kampf beseitigen. Zusätzlich bewirkt dieses Cortisol, dass einerseits beruhigende Stoffe ausgeschüttet werden und andererseits eine negative Rückkopplung erfolgt, indem das weitere Erzeugen des ACTH und Cortisols verhindert wird. Noradrenalin ist bei der Bewältigung von Problemen und Gefahren somit notwendig, um den Körper und das Gehirn auf die Auseinandersetzung vorzubereiten. Bei chronischem Stress hingegen versagt die negative Rückkopplung, was zu physischem und psychischem Leistungsabfall, zu Überreiztheit und bis zu einem Burnout führen kann (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 136f.).

Acetylcholin: Aufmerksamkeit und Konzentration

Der Neurotransmitter Acetylcholin wird vor allem im basalen Vorderhirn gebildet. Das basale Vorderhirn beeinflusst die kognitiven Bereiche der Grosshirnrinde. Dabei sind vor allem der präfrontale Kortex sowie der Hippokampus, welcher für das Lernen und Gedächtnis bedeutsam ist, betroffen (vgl. Kapitel 4.2.). Durch das Ausschütten von Acetylcholin in den entsprechenden Neuronen wird die Aufmerksamkeit und Konzentration erhöht. Zudem ermöglicht die Neuronenaktivität, Risiken einer bestimmten Situation und mögliche Folgen des eigenen Handelns zu erkennen (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 142).

4.1.3. Neuronale Netze und Repräsentationen

Neuronale Netzwerke sind Systeme, die Informationen durch die Aktivierung (bzw. Hemmung) von Neuronen verarbeiten. Dabei hat das Neuron die Aufgabe, einen Input zu erhalten und aktiviert zu werden. Ein bestimmtes Neuron wird aktiviert, wenn ein ganz bestimmter Input vorliegt. Dieser Vorgang wird auch als neuronale Repräsentation bezeichnet. Nimmt ein Frosch beispielsweise über das Auge einen Storch wahr, muss er wegspringen. Fliegt hingegen eine Fliege vor ihm durch, muss er die Zunge herausstrecken, um die Fliege zu fangen. Nimmt er nur den blauen Himmel wahr, sollen die Verdauungsdrüsen angeregt werden. Je nach Input, der über die Netzhaut des Auges an das Gehirn weitergeleitet wird, wird entsprechend reagiert bzw. erfolgt ein entsprechender Output (vgl. Spitzer, 2002, S. 44-49).

Neuronen mit gleicher Funktion arbeiten als Verbände bzw. Kernen (Nuklei) zusammen. Wenn wir z. B. ein Wort denken, etwas Bestimmtes hören oder sehen, werden neuronale Netze und Karten aktiviert. Dabei haben die Neuronenverbände entweder motorische, sensorische, gefühlshaft- limbische, kognitive oder exe-

kutive Funktionen. Die Zellen in unserem Gehirn sind durch zahlreiche Anschlüsse miteinander verbunden. „Von zehn Millionen Fasern ist nur eine über die Sinne mit der Welt verbunden; das Gehirn kommuniziert vor allem mit sich selbst“ (Gasser, 2008, S. 25). Je nach Entwicklungsbereich oder Thema sind unterschiedliche Zellen aktiviert und Hirnareale involviert. Gemäss Brunsting (2011) sind für heilpädagogische Arbeitsfelder vor allem Netzwerke bedeutsam, welche die Sprache, mathematische Fähigkeiten, die sozial-emotionale Entwicklung sowie die Handlungsplanung und Handlungssteuerung betreffen (vgl. S. 23).

4.1.4. Neuroplastizität

Gasser (2008) versteht neuronale Plastizität als „die längerfristige Änderung beziehungsweise Ausbildung neuronaler Netzwerke und Synapsen aufgrund von Lernprozessen“ (S. 28). Im frühen Kindesalter ist die Plastizität des Gehirns am grössten (ebd.). Synapsen werden aber ein Leben lang gebildet. Sobald etwas gelernt wird, verändert sich die synaptische Verbindung, werden synaptische Kontaktstellen verdickt, Synapsen aufgebaut und Aktionspotenziale verstärkt (vgl. Gasser, 2008, S. 25). Je mehr also die Verbindung einer Synapse genutzt wird, umso stärker wird sie und bildet die Grundlage des Lernens (vgl. Spitzer, 2002, S. 96). Das Gehirn ist dabei äusserst plastisch, d. h. es passt sich ein Leben lang den Bedingungen und Gegebenheiten der Umwelt an. Der Umbau des Gehirns aufgrund des verarbeiteten Inputs konnte anhand von Forschungsergebnissen nachgewiesen werden. Dabei werden neue Verbindungen geknüpft, um die Signale besser zu verarbeiten. Beim Erlernen der Blindenschrift werden z. B. die Hirnareale des rechten Zeigefingers messbar grösser oder bei Taxifahrern sind die räumlichen Karten im entsprechenden Hirnareal vergrössert (vgl. Gasser, 2008, S. 29).

4.2. Das Gehirn

Die Neurobiologie konnte innerhalb der letzten Jahrzehnte Ordnung in die Komplexität des Gehirns bringen, indem unterschiedliche Teile voneinander abgegrenzt wurden. So wurden beispielsweise Teile unterschieden, die mit der Verarbeitung von Sinneswahrnehmung, mit Lernen, Gefühlen und Verhaltenssteuerung zu tun haben (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 114). Um den Einfluss der exekutiven Funktionen im Gehirn auf das Verhalten erforschen zu können, ist das Verständnis über die einzelnen Gehirnstrukturen eine wichtige Voraussetzung. Nachdem die wichtigsten Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung in Kapitel 4.1 zusammenfassend dargestellt wurden, wird im nachstehenden Kapitel die Gesamtstruktur des zentralen Nervensystems, das aus Gehirn und Rückenmark besteht, erläutert. Dazu werden zuerst der Aufbau und die Funktionen des Gehirns überblicksartig dargestellt. Danach kann die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gehirnstrukturen anhand der vertikalen und horizontalen Integration aufgezeigt werden.

4.2.1. Aufbau und Funktionen des Gehirns im Überblick

Die tief im Innern des Gehirns liegenden Teile sind evolutionsgeschichtlich die älteren Gehirnregionen und eher für grundlegende Funktionen zuständig (vgl. Anderson, 2007, S. 24). Die oberen Gehirnregionen sind aus Sicht der Evolution die jüngeren Teile und entwickeln sich auch im Laufe des Lebens erst später. Zudem unterscheiden die oberen Gehirnstrukturen die Menschen von Tieren, da sie beim Menschen stärker ausgeprägt sind (vgl. OECD, 2005, S. 65).

Das Rückenmark hat die Funktion, neuronale Botschaften vom Gehirn zu den Muskeln und sensorische Botschaften vom Körper zum Gehirn weiterzuleiten (vgl. Anderson, 2007, S. 24). In der Abbildung 5 sind die sechs Hauptthirnstrukturen, inklusive Rückenmark, dargestellt. Das menschliche Gehirn wiegt rund 1.4 Kilogramm, macht somit etwa 2 Prozent des Körpergewichts aus und verbraucht mehr als 20 Prozent der Ener-

gie des ganzen Körpers (vgl. Spitzer, 2002, S. 13). Es besitzt den typischen Aufbau eines Säugetiergehirns. Der Hirnstamm setzt sich aus dem verlängerten Mark, der Brücke und dem Mittelhirn zusammen (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 87).

Abbildung 5: Längsschnitt durch das menschliche Gehirn (Roth & Ryba, 2016, S. 88)

In der nachstehenden Tabelle sind die Funktionen der Hirnzentren erläutert (vgl. Anderson, 2007; Edelman & Wittmann, 2012; Roth & Ryba, 2016). Der Aufbau und die Funktionen des Grosshirns, welches für die kognitiven und exekutiven Funktionen zuständig ist, wird in den nächsten Unterkapiteln detaillierter erklärt.

Tabelle 2: Aufbau und Funktionen des Gehirns

Teil des Gehirns	Funktionen
Verlängertes Mark	Hirnstamm Steuert lebenswichtige Körperfunktionen (z. B. Atmung, Schlucken, Verdauung, Herzschlag).
Brücke	
Mittelhirn	
Kleinhirn	Gleicht Bewegungssteuerung ab und produziert Noradrenalin wie auch Serotonin. Verarbeitet und koordiniert visuelle, auditorische, taktile und motorische Funktionen (unbewusste Reizverarbeitung, räumliche Orientierung, Aufmerksamkeit, instinktives / affektives Verhalten).
Zwischenhirn (Thalamus)	Steuert und koordiniert motorische sowie willkürliche Bewegungen (Gleichgewicht, Augenfolgebewegung, Ablauf von Sprache / Worte / Gedanken).
Endhirn (Grosshirn / Kortex)	Steuert den Biorhythmus und leitet motorische, sensorische, kognitive sowie limbische Informationen von den tiefer liegenden Gehirnregionen (Hirnstamm) zum Grosshirn und zurück.
	Das sechsschichtige Endhirn, auch Grosshirn oder Kortex genannt, ist aufgeteilt in den Neocortex (Grosshirnrinde) und den limbischen Kortex (limbisches System). Der Neocortex verarbeitet vor allem Sinneseindrücke, willkürliche Bewegungen sowie kognitive Leistungen, während der limbische Kortex für die Entstehung und Steuerung von Emotionen und Motivation zuständig ist.

4.2.2. Die vertikale Integration des Grosshirns

Das Grosshirn (Kortex) enthält kortikale und subkortikale Strukturen. Die kortikalen Strukturen betreffen die Grosshirnrinde, wobei mit den subkortikalen Strukturen diejenigen Bereiche gemeint sind, die unterhalb der Grosshirnrinde liegen. „Bei allen Leistungen unseres Nervensystems handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von kortikalen und subkortikalen Strukturen“ (Edelman & Wittmann, 2012, S. 34). Der Hirnstamm ist dabei über das limbische System mit der äusseren Grosshirnrinde verknüpft, was auch vertikale Integration genannt wird. Er ist so an der Übertragung der Signale vom Gehirn zum Körper beteiligt. Diese drei Bereiche, das sogenannte dreieinige Gehirn, haben sich im Laufe der Evolution schichtweise entwickelt (vgl. Siegel, 2016, S. 248f.). Da alle drei Bereiche bedeutsam sind, um das Verhalten zu verstehen, werden sie nachstehend genauer erläutert.

Der Hirnstamm

Der Hirnstamm (auch Stammhirn genannt) reguliert die Grundfunktionen wie Herzschlag und Atmung, indem er Informationen von darüber liegenden Hirnbereichen an den Körper und zurücksendet. Dabei bestimmt er auch die Erregungszustände, „ob wir beispielsweise Hunger haben oder satt sind, ob wir sexuell erregt oder nach der sexuellen Befriedigung entspannt sind, ob wir wach sind oder schlafen“ (Siegel, 2016, S. 249).

Zusammen mit dem limbischen System und dem darüber liegenden kortikalen Bereich entscheidet der Hirnstamm, ob Energie mobilisiert werden soll oder nicht (ebd.).

Das limbische System

Zwischen den kortikalen und subkortikalen Strukturen befinden sich Emotionsareale. Damit ist das limbische System gemeint, wobei der Begriff nicht einheitlich gebraucht wird. Im Allgemeinen sind mit dem Begriff „limbisches System“ (I) der Hypothalamus, (II) die Amygdalae (Mandelkerne) und (III) der Hippokampus gemeint, die nachstehend erläutert werden (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 30). Das limbische System ist eine Region des Gehirns, das häufig auch als „emotionales Gehirn“ bezeichnet wird (vgl. OECD, 2005, S. 80). Es erzeugt die Grundtriebe und Gefühle, indem die momentane Situation eingeschätzt wird und anhand dieser Einschätzung motiviert, so zu handeln, wie es sinnvoll erscheint. Das limbische System ist bei allen Säugetieren vorhanden und ermöglicht, Beziehungen zu knüpfen und Gefühle füreinander zu empfinden (vgl. Siegel, 2016, S. 250).

Abbildung 6: Innere Struktur des menschlichen Gehirns einschliesslich des limbischen Systems (OECD, 2005, S. 80)

I. Der Hypothalamus

Der Hypothalamus befindet sich im Thalamus (Zwischenhirn) und verbindet die kortikalen und subkortikalen Strukturen. Er stellt das oberste Steuerzentrum dar und ist eine Art Umschaltstelle für die Innen- und Ausenreize. Die Hypophyse vereint die oberen und tiefer liegenden Nerven- und Hormonsysteme (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 34). Der Hypothalamus steuert Grundfunktionen wie Atmung, Nahrungsaufnahme oder Fortpflanzung und ist eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden (vgl. Roth, 2018, S. 259).

II. Die Amygdala (Mandelkerne) und das mesolimbische System

Die Amygdala und das mesolimbische System sind für die Gefühle zuständig, die subkortikal im limbischen System entstehen (vgl. Gasser, 2008, S. 228). Die Amygdala ist bedeutsam für die Entstehung von negativen, bewegenden Emotionen (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 170). Das mesolimbische System ist hinsichtlich der furcht- und angstgeleiteten Verhaltensbewertung ein Gegenspieler der Amygdala. Dieses System bewirkt durch Belohnungsstoffe, dass wir ein positives Gefühl erhalten (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 106).

III. Der Hippokampus

Der Hippokampus, der Organisator des deklarativen Gedächtnisses verbindet weit auseinanderliegende Hirnbereiche und ist zum Lernen einzelner Ereignisse unverzichtbar (vgl. Spitzer, 2002, S. 22f.). Durch den Hippokampus können Informationen längerfristig abgespeichert und erinnert werden, was eine beeindruckende Fähigkeit menschlichen Erlebens und Verhaltens darstellt (vgl. Brand & Markowitsch, 2006, S. 60).

Die Grosshirnrinde (Kortex)

Der Kortex ist die äusserste Schicht der Hirnrinde und wird auch Grosshirnrinde genannt. Da er sich seit der Evolution am meisten entwickelt und ausgeweitet hat, wird er auch Neokortex genannt. Jenseits der Körperfunktionen und Überlebensreaktionen besteht er aus komplizierten Neuronenmuster, die von den subkortika-

len Systemen übermittelt werden (vgl. Siegel, 2016, S. 252). Der Neokortex ist eine ziemlich dünne Schicht von Nervenzellen. „Damit dieses Gebilde in den Schädel passt, muss es vielfältig gefaltet sein. Die Menge an Falten und Windungen an der Oberfläche des Kortex gehören zu den auffälligsten anatomischen Unterschieden zwischen dem Gehirn des Menschen und dem Gehirn niederer Säugetiere“ (Anderson, 2007, S. 25). Der Kortex ist dafür verantwortlich, dass wir etwas bewusst wahrnehmen. Das heisst, alle anderen Hirnfunktionen, die sich unterhalb der Grosshirnrinde befinden, werden nur unbewusst wahrgenommen. Mit Bewusstheit sind in der Neuropsychologie einerseits Bewusstseinsprozesse wie Wahrnehmen, Planen, Vorstellen, Handlungskontrolle etc. gemeint und andererseits Bewusstheitsformen wie Wachheit, Bewusstlosigkeit und Koma (vgl. Gasser, 2008, S. 228f.).

Bei der Gliederung des Kortex werden sensorische und motorische Regionen, sogenannte Rindenfelder, sowie der Assoziationskortex unterschieden. Der Assoziationskortex stellt den grössten Teil der Kortexoberfläche dar. Das sensorische Rindenfeld verarbeitet Sinneseindrücke und das motorische Rindenfeld koordiniert die willkürliche Steuerung der Bewegungen (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 20-23). Im Assoziationskortex werden alle Inhalte des deklarativen Gedächtnisses abgelegt. Er ist den primären und sekundären sensorischen Arealen nachgeschaltet, d. h. visuelle Erregungen werden zuerst von den primären und sekundären visuellen Kortexarealen verarbeitet und gelangen von dort zu den „höheren“ assoziativen Arealen. Da der assoziative Kortex stärker als der übrige Kortex mit dem limbischen System verknüpft ist, steht er stark unter dem Einfluss des dort liegenden emotionalen Bewertungssystems (vgl. Roth, 2018, S. 221f.).

4.2.3. Von der vertikalen zur horizontalen Integration des Grosshirns

Wie im letzten Kapitel erläutert, kommt es vom Stammhirn über das limbische System bis hin zur Grosshirnrinde zu einer vertikalen Integration, wobei die kortikalen (dorsalen) und subkortikalen (ventralen) Strukturen zusammenspielen. Dieses Zusammenspiel ist bei der Verhaltenssteuerung bedeutsam. Zugleich findet aber auch ein Zusammenspiel der linken und rechten Gehirnhälfte (den sogenannten Hemisphären) statt. Dies wird auch horizontale Integration genannt, wobei die Integration von anterior (vorne) bis posterior (hinten) reicht. Um die Funktionsweise der exekutiven Funktionen und der Verhaltenssteuerung zu verstehen, wird das Verständnis einer ganzheitlichen Sichtweise benötigt, welche die horizontale und vertikale Integration berücksichtigt. Dies wird in der folgenden Abbildung vereinfacht dargestellt.

Abbildung 7: Schematische Darstellung der horizontalen und vertikalen Integration (in Anlehnung an Edelman & Wittmann, 2012, S. 33)

Zwischen der linken und rechten Hemisphäre befinden sich Nervenfasern (Balken), die den Informationsaustausch beider Gehirnhälften ermöglichen. Die linke Hemisphäre hat eine enge Verbindung zur rechten Körperhälfte und umgekehrt die rechte Hemisphäre zur linken Körperhälfte. Die sensorischen und motori-

schen Rindenfelder sind jeweils in beiden Hemisphären vorhanden (vgl. OECD, 2005, S. 65). Die Hemisphären sind in vier Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen unterteilt, was nachstehend erläutert wird.

Die vier Hirnlappen

Die beiden Hemisphären sind in vier Bereiche, sogenannte Lappen unterteilt. Diese werden durch grosse Furchen voneinander getrennt. Die vier Lappen sind auf die Ausübung unterschiedlicher Aufgaben spezialisiert (vgl. OECD, 2005, S. 65). Der **Okzipitallappen** oder auch Hinterhauptslappen enthält primäre, visuelle Felder und stellt das Sehzentrum dar (vgl. Anderson, 2007, S. 25). Dabei können Objekte, Szenen, Gesichter und Bilder verarbeitet und bewusst wahrgenommen werden (vgl. Gasser, 2008, S. 229). Der **Parietallappen**, auch Scheitellappen genannt, hat sensorische Funktionen und befasst sich mit der sinnlichen Wahrnehmung und mit räumlichen Prozessen (vgl. OECD, 2005, S. 65). Der **Temporallappen** oder auch Schläfenlappen enthält primäre auditive Bereiche und ist an der Objekterkennung beteiligt (vgl. Gasser, 2008, S. 229). Der **Frontallappen**, auch Stirnlappen, Frontalhirn oder Stirnhirn genannt, ist im Vergleich zu anderen Säugetiergehirnen beim Menschen am besten entwickelt (vgl. Siegel, 2016, S. 253). Er ist hauptsächlich an höheren Prozessen wie Planung, Moral, Problemlösung und an motorischen Funktionen beteiligt. Die motorischen Funktionen befinden sich im hinteren Teil des Frontallappens, die Beteiligung an höheren Prozessen im vorderen Teil, dem sogenannten **präfrontalen Kortex**. Innerhalb des Frontallappens befinden sich auch das Wernicke-Sprachzentrum, welches dem Sprachverstehen dient, sowie das Broca-Zentrum. Das Broca-Zentrum befasst sich mit der Sprachproduktion und Syntax (vgl. Anderson, 2007, S. 25). Der präfrontale Kortex ist massgeblich an der Steuerung exekutiver Funktionen beteiligt, was im nächsten Kapitel erläutert wird.

Abbildung 8: Organisation der Grosshirnrinde (Gasser, 2008, S. 28)

4.3. Das exekutive Gehirn

Gemäss Roth (2018) werden das kognitive und das exekutive Gehirn unterschieden. Zum kognitiven Gehirn zählen diejenigen Regionen, die mit Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Vorstellen und Erinnern zu tun haben. Dabei sind Teile des Parietal-, Temporal- und Frontallappens beteiligt. „Zum exekutiven Gehirn gehören diejenigen Hirnteile, die mit der Planung, Vorbereitung und Kontrolle von Handlungen zu tun haben“ (S. 129). Vor allem der präfrontale (Assoziations-)Kortex innerhalb des Frontallappens, aber auch Teile des Parietallappens sind dabei bedeutsam. Durch den präfrontalen Kortex werden alle Vorgänge im Gehirn koordiniert, was im nächsten Unterkapitel detaillierter dargestellt wird (vgl. Arnold, 2006, S. 147).

4.3.1. Die Steuerzentrale im präfrontalen Kortex

Der präfrontale Kortex ist anatomisch einmalig, da er durch lange Faserbündel horizontale und vertikale Verbindungen zwischen weit auseinanderliegenden neuronalen Bereichen schafft und so Informationen auf allen Ebenen koordiniert (vgl. Kubesch, 2016, S. 79).

Lange Faserbündel stellen **horizontale Verbindungen** zwischen den hinteren Wahrnehmungsbereichen und den vorderen Handlungs- und Bewegungsbereichen her. So kann auf Ereignisse aus der Umgebung

anhand der hervorgerufenen Wahrnehmung reagiert werden. Dies wird auch als Bewegungswissen oder exekutives Wissen bezeichnet. Mit Bewegung sind dabei nicht nur sichtbare Muskelbewegungen, sondern auch die Bewegung von Gedanken und die Ordnung von Gedanken zu Plänen, Erkenntnissen oder Sprache gemeint (vgl. Arnold, 2006, S. 147f.).

Durch die **vertikalen Verbindungen** reichen die Faserbündel vom präfrontalen Kortex zum limbischen System, welches bei der Emotionsverarbeitung bedeutsam ist, zu den Basalganglien, die bei der Regulation von Motivation, Kognition, Emotion sowie Motorik zentral sind, sowie zum Hippokampus, der an Lern- und Gedächtnisleistungen beteiligt ist. Durch diese Verbindung ist auch das limbische System massgeblich an der Steuerung der exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex beteiligt (vgl. Kubesch, 2016, S. 79). Feuermuster im Kortex, limbischen System, Stammhirn und Körper werden anhand des präfrontalen Kortex koordiniert und abgestimmt (vgl. Kubesch, 2016, S. 253-255). Das Dopaminsystem ist dabei verantwortlich, dass der präfrontale Kortex auf die Umwelteinflüsse und genetische Variationen reagiert. Es ist deshalb auch an der Steuerung der exekutiven Funktionen beteiligt (vgl. Diamond, 2016, S. 27f.).

Jenseits der Funktionen des Stammhirns, die sich mit dem Körper und seinem Überleben befassen, jenseits der abwägenden und emotionalen limbischen Funktionen, jenseits sogar der Wahrnehmungsprozesse des hinteren Kortex und der motorischen Funktionen des hinteren Teils des Frontallappens gelangen wir zu den abstrakteren, symbolischeren Formen des Informationsflusses, die uns als Gattung von den anderen abheben. (Kubesch, 2016, S. 253)

4.3.2. Exekutive Funktionen: Zusammenfassende Begriffsklärung

Im Kapitel 4.1 wurde erläutert, wie unser Nervensystem anhand von Neuronen und Synapsen Informationen verarbeitet. Dabei haben Neuronenverbände unterschiedliche motorische, sensorische, gefühlshaft- limbische, kognitive oder exekutive Funktionen (vgl. Gasser, 2008, S. 25). Diese Neuronenverbände spielen in unserem Gehirn durch eine vertikale und horizontale Integration zusammen, was in Kapitel 4.2 aufgezeigt wurde. Der präfrontale Kortex dient dabei als Steuerzentrale, der einerseits in der vertikalen Integration über das limbische System mit dem Stammhirn und andererseits durch die horizontale Integration über die fünf Sinne eng mit körperlichen Erfahrungen verbunden ist. Das Frontalhirn verfügt als Steuerzentrale über sogenannte exekutive Funktionen. „Exekutive Funktionen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (Walk & Evers, 2013, S. 9). Zu den zentralen exekutiven Funktionen gehören gemäss unterschiedlicher Autoren und Autorinnen die inhibitorische Kontrolle (auch Impulskontrolle genannt), das Arbeitsgedächtnis sowie die kognitive Flexibilität (vgl. Brunsting, 2011; Hermann, 2006; Kubesch, 2016; OECD, 2005; Walk & Evers, 2013). Da unser Gehirn durch das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Netze und Areale Informationen verarbeitet, haben exekutive Funktionen Auswirkungen auf verschiedene Gehirnbereiche und werden durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst (vgl. Kubesch, 2016, S. 78f.). Nebst der Biologie moduliert auch die Umwelt die Funktionsweise der exekutiven Funktionen (vgl. Diamond, 2016, S. 27f.). Welche Bedeutung und Auswirkungen das exekutive System in Bezug auf das Verhalten hat, wie es sich entwickelt und von welchen Faktoren es beeinflusst wird, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht und verständlich gemacht werden. Aufgrund der theoriegeleiteten Erkenntnisse, dass bei der Steuerung der exekutiven Funktionen der präfrontale Kortex und das limbische System massgebend beteiligt sind, werden bei der strukturieren Inhaltsanalyse beide Gehirnsysteme sowie deren neuronales Zusammenspiel untersucht. So kann geklärt werden, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst.

5. Ergebnisse

Wie in Kapitel 3 erläutert, werden die Ergebnisse in Anlehnung an die strukturierte Inhaltsanalyse gewonnen. Das Kategoriensystem ist im Anhang 10.2 vorzufinden. Um aufzuzeigen, welcher Bildungsgehalt hinter den Inhalten steht, wird zuerst anhand der Kategorie **Bedeutung** die exemplarische, gegenwärtige und zukünftige Bedeutung der exekutiven Funktionen und des selbstregulierten Verhaltens untersucht.

Danach wird das Textmaterial hinsichtlich der Kategorien **Entwicklung** und **Auswirkungen** des exekutiven Systems analysiert. In der nachstehenden Abbildung des Instituts Bildung plus, welches von Kubesch geleitet wird, sind diejenigen Gehirnstrukturen dargestellt, die an der Steuerung der exekutiven Funktionen beteiligt sind (vgl. Kubesch, 2016, S. 78). Dazu gehören Strukturen des präfrontalen Kortex und des limbischen Systems. Im Zusammenhang mit dem limbischen System sind für die Beantwortung der Fragestellung 3) die Amygdala, 4) der Hippokampus und 5) die Basalganglien von Bedeutung, welche deshalb als Unterkategorien definiert werden. Bei den abgebildeten präfrontalen Gehirnstrukturen sind nicht nur die nummerierten Bereiche 1) und 2) bei der Textanalyse wichtig, sondern auch diejenigen Gehirnstrukturen, die innerhalb des präfrontalen Kortex liegen. Konkret werden im Zusammenhang mit dem präfrontalen Kortex der dorsolaterale präfrontale Kortex sowie das anteriore mediale System untersucht. Das anteriore mediale System beinhaltet die Funktionen des orbitofrontalen und anterior cingulären Kortex (vgl. Roth, 2018, S. 282). Weil sich das exekutive und das limbische System durch die vertikale (anterior, posterior) und horizontale (dorsal, ventral) Integration beeinflussen, werden die Ergebnisse auch hinsichtlich des neuronalen Schaltkreises dargestellt.

Abbildung 9: Gehirnstrukturen, die an der Steuerung exekutiver Funktionen beteiligt sind (Kubesch, 2016, S. 78)

1) Präfrontaler Kortex 2) Anteriorer cingulärer Kortex 3) Amygdala 4) Hippokampus 5) Basalganglien

In der Kategorie **Einflussfaktoren** werden unterschiedliche biologische sowie bedeutsame Umweltfaktoren in die strukturierte Inhaltsanalyse einbezogen. Der Grund dafür ist, dass wie erwähnt, nebst der Biologie auch die Umwelt Einfluss auf die Funktionsweise der exekutiven Funktionen hat (vgl. Diamond, 2016, S. 27f.).

Durch den wechselseitigen Einfluss beider Systeme sind die Unterkategorien bei der Analyse des Textmaterials nicht absolut trennscharf. Gewisse Inhalte können in mehreren Kategorien auftauchen, weshalb Wiederholungen nicht ausgeschlossen sind. Das Exzerpt am Ende jeder Kategorie soll dazu dienen, diejenigen Erkenntnisse zu verdeutlichen, die in Bezug auf die Fragestellung relevant sind.

5.1. Die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

Gemäss Erziehungswissenschaftler und Bildungstheoretiker Klafki (1991) soll bei der didaktischen Analyse geklärt werden, welcher Bildungsgehalt hinter den Inhalten stehen könnte. Dabei ist wichtig, welcher Nutzen bzw. welche Bedeutsamkeit aus den Inhalten hervorgehen könnten. Es werden die exemplarische Bedeutung, die Gegenwartsbedeutung und die Zukunftsbedeutung unterschieden (vgl. Klafki, 1991, S. 270-284). Bei der exemplarischen Bedeutung soll aufgezeigt werden, welche allgemeinen Zusammenhänge, Beziehungen oder Strukturen sich aus dem Inhalt erfassen lassen. Dazu wird die Bedeutsamkeit des neuronalen Schaltkreises, genauer die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen dem limbischen und exekutiven System, aufgezeigt. Bei der Gegenwartsbedeutung soll erläutert werden, inwiefern die Inhalte im Alltag und in der Schule bedeutsam sind. Bei diesem Kapitel werden die exekutiven Funktionen mit den in Kapitel 4.3.2 erwähnten Begrifflichkeiten *Inhibition*, *Arbeitsgedächtnis* und *kognitive Flexibilität* beschrieben, da diese im heilpädagogischen Alltag gebräuchlich sind. Schliesslich werden die Zukunftsbedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation skizziert, welche weit über die Schulzeit hinausreicht.

5.1.1. Exemplarische Bedeutung

Die exekutiven Funktionen hängen, wie in Kapitel 4.3.1 erläutert, von einem neuronalen Schaltkreis ab, wobei der präfrontale Kortex und das limbische System eine entscheidende Rolle spielen. Das Stirnhirn beinhaltet exekutive Funktionen, die umgangssprachlich auch als Verstand oder Vernunft bezeichnet werden können. Sie sind bedeutsam, wenn es darum geht, komplexe Detailmengen zu beurteilen, Gedächtnisinhalte zusammenzuführen sowie Handlungen zu planen (vgl. Roth, 2007, S. 47-51). In unserer sozialen Umwelt sind diese Fähigkeiten häufig gefragt, wobei sie vom wechselseitigen Zusammenspiel der exekutiven und limbischen Funktionen abhängig sind. Die Gefühle aus dem limbischen System gelten nämlich als Gegenspieler des vernünftigen Verhaltens, welches durch das exekutive System gesteuert wird. Die Gefühle signalisieren dem Körper Freude oder Unbehagen, lange bevor das exekutive Gehirn zum Einsatz kommt (vgl. Spitzer, 2002, S. 171). Da die Emotionen aus dem limbischen System die höheren (kognitiven und exekutiven) Funktionen beeinflussen, kann auch gesagt werden, dass sie teilweise für die Gesamtheit der kognitiven Kompetenzen verantwortlich sind. Die Neurowissenschaft kann dazu beitragen die Bildungssysteme weiterzuentwickeln, indem das emotionale und selbstregulierende Verhalten und dessen Zusammenhang mit dem zu Grunde liegenden neuronalen System verständlich gemacht werden. Nur anhand dieser komplexen Kommunikation beider Systeme sind emotionale Kompetenzen und damit die emotionale Kontrolle gewährleistet (vgl. OECD, 2005, S. 79-84).

5.1.2. Gegenwartsbedeutung

Die exekutiven Funktionen im Stirnhirn sind bedeutsam, um spontane Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit zu lenken und Störungen auszublenden (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Diese Fähigkeit wird auch **Inhibition** genannt. Dabei enthält das exekutive System ein Bewertungssystem, welches die Handlungen steuert. Dieses Wertesystem kann uns dazu veranlassen, nicht das zu tun, was wir am liebsten tun würden, was auch als Vernunft angesehen werden kann, sei es, wenn wir uns am Morgen für die Arbeit aufrufen, auf den Nachschlag beim Mittagessen verzichten, oder wenn Kinder sich dazu überwinden, Hausaufgaben zu machen, anstatt ihrer Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Wertegeleitet handeln bedeutet, kurzfristige Bedürfnisse zu ignorieren, um langfristige Ziele zu erreichen (vgl. Spitzer, 2002, S. 339f.). Die Repräsentation von Werten ist auch bei der Einschätzung der Gefühle und Handlungen der Mitmenschen bedeutsam, beispielsweise bei kooperativem Verhalten (vgl. Spitzer, 2002, S. 354). Nebst der Inhibition zählt auch das **Ar-**

beitsgedächtnis zu den exekutiven Funktionen. Es ermöglicht, Informationen im Gedächtnis zu behalten und mit ihnen zu arbeiten, was den Verstand darstellt. Zum Beispiel im Frontalunterricht ist das Arbeitsgedächtnis aktiviert, wenn Verbindungen zwischen dem, was gerade gehört, und dem, was an Erfahrung vorhanden ist, gemacht sowie entsprechende Schlüsse daraus gezogen werden. Diese exekutive Funktion ist bei vielen kognitiven Aufgaben und schulischen Leistungen bedeutsam. Zuletzt gehört auch die **kognitive Flexibilität** zu den zentralen Funktionen des exekutiven Systems. „Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einnehmen zu können“ (Kubesch, 2016, S. 15). In der Schule müssen sich Kinder beispielsweise schnell von der Pause auf den Unterricht einstellen, in Konfliktsituationen unterschiedliche Lösungsstrategien anwenden und Rechenstrategien flexibel anwenden können. Die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität sind exekutive Funktionen, die zusammenfassend die psychische Gesundheit, schulische Leistungen und den Erfolg im Leben beeinflussen (vgl. Diamond, 2016, S. 27). Sie tragen zur Willensbildung und diszipliniertem Verhalten bei, indem sie im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten steuern (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Mit dem Begriff der Selbstregulation ist die Selbstkontrolle des Denkens, Handelns und Fühlens gemeint. „Kinder, die mit schlecht entwickelten exekutiven Funktionen eingeschult werden, neigen dazu, mit ihren Antworten herauszuplatzen, über Tische und Bänke zu springen, sich kaum konzentrieren und Aufgaben nicht fertigstellen zu können, impulsiv sich vorzudrängen und Dinge von anderen Kindern zu grabschen“ (Diamond, 2016, S. 46). Die Entwicklung und die Aktivität des exekutiven Systems stehen also in direktem Zusammenhang zur Leistungsfähigkeit und zu selbstreguliertem Verhalten. „Die Selbstregulierung ist eine der wichtigsten Verhaltens- und emotionalen Kompetenzen, die Kinder in ihrem sozialen Umfeld brauchen“ (OECD, 2005, S. 84).

5.1.3. Zukunftsbedeutung

Die kindliche Selbstregulation hat Einfluss weit über die Schulzeit hinaus. Es wurde nachgewiesen, dass der Aspekt der Frustrations- und Stressbewältigung, des Durchhaltevermögens und der Konzentrationsfähigkeit ausschlaggebend für den späteren Erfolg ist (vgl. OECD, 2005, S. 84). Diese Kompetenzen sind von den exekutiven Funktionen abhängig. Das exekutive System und die Steuerung der Emotionen haben Einfluss auf die künftige Lebenszufriedenheit, auf proaktive und gewinnbringende Beziehungen sowie auf die Karriereaussichten. Deshalb sind die Entwicklung des exekutiven Systems und der Selbstregulierung bedeutsam für die Bildung, Gesundheit, den Wohlstand sowie die soziale Sicherheit (vgl. Kubesch, 2016, S. 10-15).

5.1.4. Exzerpt

Der neuronale Schaltkreis im präfrontalen Kortex ist bedeutsam, da er die Funktionen des limbischen und exekutiven Systems steuert (vgl. OECD, 2005; Spitzer, 2002). Anhand des neuronalen Schaltkreises haben die Gefühle Einfluss auf die Vernunft und den Verstand, oder anders gesagt, wird das exekutive vom limbischen System beeinflusst (vgl. Roth, 2007). Diese Erkenntnis ist grundlegend, um zu klären, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Dem exekutiven System werden gemäss Kubesch (2016) bestimmte Funktionen zugeschrieben, die bei der Verhaltenssteuerung bedeutsam sind: die Inhibition, kognitive Flexibilität und die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses. Sie werden im Schulalltag vor allem dann erkannt, wenn sie nicht vorhanden sind, d. h. wenn Kinder ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben, keine Lösungen finden und sich Abläufe nicht merken oder planen können. Dies führt zu Schwierigkeiten, sich diszipliniert zu verhalten. Kann hingegen das Verhalten gesteuert werden, hat das längerfristige positive Auswirkungen auf die Gesundheit, das soziale Leben und den Erfolg (vgl. Kubesch, 2016; OECD, 2005).

5.2. Die Entwicklung des exekutiven Systems

Wie im letzten Kapitel aufgezeigt, stellen die stärkere Genauigkeit und das bessere Verständnis über die Entwicklung von selbstregulierenden Verhaltensweisen ein wichtiger Nutzeffekt für die Bildungspolitik dar. In diesem Kapitel wird zuerst aufgezeigt, wie die Entwicklung und Reifung der Verhaltenssteuerung mit dem neuronalen System zusammenhängen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann die Entwicklung des limbischen Systems und des präfrontalen Kortex anhand der strukturierten Inhaltsanalyse aufgezeigt werden.

5.2.1. Entwicklung des neuronalen Systems

Bei der Entwicklung des neuronalen Systems spielen die Synapsenbildung, die Myelinisierung, die Feinverdrahtung und die Reifung wichtiger Hirnzentren eine zentrale Rolle. Dies wird nachstehend erläutert.

Entwicklung durch die Synapsenbildung

Bei der Ausbildung der Hirnfunktionen handelt es sich um eine Art Wettkampf um die Nähr- und Wachstumsstoffe sowie um ein Mindestmass an neuronaler Erregung. Wenn eine Synapse zu wenig von beidem hat, dann stirbt sie ab. Die Ausreifung der Hirnfunktionen geschieht zuerst durch eine Überproduktion von Synapsen, die anschliessend wieder reduziert werden (vgl. Roth, 2018, S. 388). Diese Überproduktion der Synapsen gewährleistet, dass genügend Neuronen und Synapsen für die erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen (vgl. Anderson, 2007, S. 501). Die Reduktion der Synapsen hingegen ermöglicht eine höhere Effizienz der Informationsverarbeitung (vgl. Kubesch, 2016, S. 77). Die maximale Synapsendichte wird im Alter von einem Jahr erreicht. Mit fünf bis sieben Jahren reduziert sich die Anzahl Synapsen allmählich (vgl. Roth, 2018, S. 387). Ab dem elften Lebensjahr verstärken sich die Synapsenverknüpfungen und die Überproduktion schrumpft während der Adoleszenz um fünf bis zehn Prozent. Dann werden die Jugendlichen schlanker, ruhiger und präziser (vgl. Gasser, 2008, S. 172). Mit etwa 16 Jahren kommt die Synapsenreduktion zum Stillstand (vgl. Roth, 2018, S. 387).

Entwicklung durch die Myelinisierung der Nervenfasern

Die Myelinisierung ermöglicht eine deutlich schnellere Übertragung von Aktionspotentialen (vgl. Kapitel 4.1.1.). Ohne diese Myelinisierung wäre die Erregungsverarbeitung stark beeinträchtigt, was in der Grosshirnrinde dazu führen würde, dass keine kognitiven Leistungen möglich wären. Die Myelinisierung der Nervenfasern verläuft schrittweise entlang des Rückenmarks bis zur Grosshirnrinde. Schon vor der Geburt werden die Axone von gewissen Zellen myelinisiert, wobei ein bis zwei Jahre nach der Geburt nacheinander die Zellen im Zwischenhirn und in den limbischen Zentren bis zur Grosshirnrinde mit Myelin ummantelt werden. In der Grosshirnrinde verläuft die Myelinisierung horizontal, d. h. von den sensorischen (hören, sehen, tasten) zu den motorischen bis hin zu den assoziativen Arealen (vgl. Roth, 2018, S. 388f.). Im Jugendalter nimmt die Myelinisierung der Axone im präfrontalen Kortex zu, was die Informationsverarbeitung, die Aufmerksamkeit und die Konzentration positiv beeinflusst (vgl. Gasser, 2008, S. 172). Die letzte Myelinisierung des präfrontalen und vor allem orbitofrontalen Kortex kann sich bis zum 20. Lebensjahr hinziehen (vgl. Roth, 2018, S. 389).

Entwicklung durch die Feinverdrahtung kortikaler Areale

Mit dem Synapsentod und der Myelinisierung während der Adoleszenz geht auch die Feinverdrahtung kortikaler Areale einher. Auch hier werden zuerst motorische, dann sensorische und zuletzt assoziative Bahnen verknüpft. Dabei werden die kortikalen Areale mit Neurotransmittern, Neuromodulatoren und Neuropeptiden (die für die Entstehung und Regulation von Emotionen bedeutsam sind) ausgestattet. Dopamin und Norad-

renalin spielen eine wichtige Rolle bei der Ausreifung des präfrontalen und orbitofrontalen Kortex. Störungen dieses Reifeprozesses können zu kognitiven und psychischen Fehlentwicklungen führen (vgl. Roth, 2018, S. 389).

Entwicklung durch die Gehirnreifung

Schon in der dritten Schwangerschaftswoche können verschiedene amygdaläre Kerne unterschieden werden, wobei die wichtigsten limbischen Zentren und Verbindungstrakte vor der Geburt vorhanden sind. Die temporalen, frontalen und orbitalen Furchen im Grosshirn hingegen werden erst kurz vor der Geburt gebildet (vgl. Roth, 2018, S. 390). Während der gesamten Gehirnentwicklung gibt es immer wieder Reifeschübe, die von Mensch zu Mensch stark variieren. Grundsätzlich tritt zwischen drei und sechs Jahren sowie zwischen acht und elf Jahren ein Reifeschub ein (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 20).

5.2.2. Entwicklung des limbischen Systems

Wie soeben aufgezeigt, entwickelt sich das subkortikale System schon vor der Geburt während das kortikale erst nach der Geburt reift und sich bis Ende der Pubertät hinzieht. Die aufsteigenden Bahnen des limbischen Systems zum präfrontalen Kortex sind bei den Heranwachsenden zahlreicher als die absteigenden Bahnen, wodurch die Gefühle den Verstand dominieren (vgl. Gasser, 2008, S. 172). Nachstehend wird die Entwicklung derjenigen limbischen Strukturen aufgezeigt, die für die Verhaltenssteuerung bedeutsam sind.

Entwicklung der Amygdala und des mesolimbischen Systems

Schon bei Neugeborenen sind die unbewusst arbeitenden, subkortikalen Zentren fertig ausgereift. Durch die unmittelbare Belohnung oder Bestrafung entwickeln sich dann im mesolimbischen bzw. im amygdalären System Repräsentationen von angenehm oder unangenehm, gut oder schlecht sowie gut oder böse und bilden so das emotionale Gedächtnis. Diese Bewertungen von Reizen helfen schon dem Kind, sich im Dunkeln zu fürchten oder Schokolade dem Apfel vorzuziehen (vgl. Spitzer, 2002, S. 351). Bewertungen sind also eng mit dem Belohnungs- und dem Bestrafungssystem verbunden, wobei sich das Erlebte tief in das emotionale Gedächtnis einprägt. Da die Amygdala schon im frühen Kindesalter fast vollständig ausgereift ist, gilt der Grundsatz: Je früher man etwas lernt, desto besser (vgl. Gyseler, 2011, S. 24).

Entwicklung der Basalganglien

Über den Prozess der Feinverdrahtung innerhalb der Basalganglien ist noch wenig bekannt. Klar ist, dass die Verbindungstrakte schon vor der Geburt vorhanden sind (vgl. Roth, 2018, S. 390). Die Entwicklung des sogenannten Erfahrungsgedächtnisses der Basalganglien vollzieht sich durch die emotionale Konditionierung. Reize werden dabei nicht mehr nur als positiv oder negativ bewertet, sondern anhand von lust- oder leidvollen Erfahrungen abgespeichert. Dieses Gedächtnis entwickelt sich durch Versuch und Irrtum, wobei negative oder positive Erfahrungen meist wiederholt gemacht werden müssen. Je stärker dabei die emotionalen Begleitzustände oder Folgen sind, desto schneller werden die Erfahrungen gespeichert. Bei grosser Freude oder starkem Schmerz wird die Erfahrung schon beim ersten Mal abgespeichert. Dies ist auch die Grundlage bei psychischen Traumatisierungen, die beispielsweise aufgrund von Unfällen oder Vergewaltigungen entstehen können. Das Erfahrungsgedächtnis ermöglicht im Gegensatz zum emotionalen Gedächtnis die Erkenntnis, dass nicht hinter jedem Busch ein Wolf lauert und nicht jede unfreundlich aussehende Person tatsächlich unfreundlich ist (vgl. Roth, 2007, S. 49).

Entwicklung des Hippokampus

Der für das deklarative Gedächtnis (vgl. Kapitel 5.3.1.) zuständige Hippokampus beginnt sich schon anfangs Schwangerschaft in seiner charakteristischen „seepferdchenartigen“ Weise einzukrümmen und erste Verknüpfungen zu bilden (vgl. Roth, 2018, S. 390). Das Volumen des Hippokampus ist bis ins Alter von 45 Jahren stabil, dann beginnt er zu schrumpfen. Das Faktenwissen, welches vom Hippokampus gesteuert wird, verringert sich jedoch kaum und nimmt erst nach einem Alter von 80 bis 85 Jahren schnell ab. Der Grund dafür ist, dass verschiedene Zugangsmöglichkeiten zum Faktenwissen den Gedächtnisabbau kompensieren. Dieses Wissen ist nämlich über die gesamte Grosshirnrinde verteilt und je nach visuellen, auditorischen oder taktilen Inhalten sortiert. Gleichzeitig ist es durch Routine bis ins hohe Alter verfügbar (vgl. Roth, 2018, S. 175f.).

5.2.3. Entwicklung des präfrontalen Kortex

Wie in Kapitel 4.3.2 erläutert wurde, ist der präfrontale Kortex für die exekutiven Funktionen zuständig. Er ist etwa ab sechs Monaten langsam funktionsfähig. Durch die beschriebene Erhöhung der Synapsen werden dem Säugling differenzierte Wahrnehmungen und Gefühle ermöglicht (vgl. Kapitel 5.2.1.). Zwischen zwei und drei Jahren findet ein weiterer Reifesprung des präfrontalen Kortex und des Broca-Areals (Sprachzentrum) statt, indem sich die Dendriten verlängern und die Synapsenverknüpfung verfeinert wird. „Dies wird als Grundlage für die Ausbildung des reflexiven Denkens und anderer höherer kognitiver Leistungen, der syntaktisch-grammatikalischen Sprache und des Ich-Bewusstseins angesehen“ (Roth, 2018, S. 391f.). Ab diesem Moment der Entwicklung wird der Unterschied vom menschlichen Kind und anderen Säugetieren deutlich. Zwischen drei und sieben Jahren verbessern sich die Impulskontrolle und die kognitive Flexibilität durch den erwähnten Reifesprung innerhalb der Gehirnzentren. „Kinder sind in dieser Altersphase verstärkt in der Lage, Situationen und Personen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und zu beurteilen“ (Kubesch, 2016, S. 76). Im Kindergartenalter können z. B. vermehrt Pläne geschmiedet, Impulse kontrolliert und Konsequenzen abgeschätzt werden. Während der Pubertät treten dann oft Schwankungen in der Entwicklung auf, was mit hormonellen Veränderungen sowie einer Umstrukturierung und Reorganisation des Frontalhirns zusammenhängt. Jugendliche können aber durch die Reifung des exekutiven Systems ihre Emotionen immer besser lenken, gestalten und dosieren (vgl. Gasser, 2008). Der präfrontale Kortex reift im Vergleich zu den anderen Gehirnregionen sehr spät, wodurch die exekutiven Funktionen erst ab Mitte 20 vollständig verfügbar sind. Die erfolgreiche Verhaltenssteuerung und Emotionsregulation, vor allem in neuen und herausfordernden Situationen, ist erst im frühen Erwachsenenalter möglich (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18-22). Nachstehend wird die Entwicklung derjenigen Gehirnstrukturen genauer erläutert, die im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen und dem Verhalten bedeutsam sind.

Entwicklung des dorsolateralen präfrontalen Kortex

Innerhalb des dorsolateralen präfrontalen Kortex im Stirnhirn befindet sich das Arbeitsgedächtnis, welches ermöglicht, Informationen im Gedächtnis zu behalten und mit ihnen zu arbeiten. Es wird davon ausgegangen, dass auch die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren, mit der Leistung des Arbeitsgedächtnisses zusammenhängt (vgl. Kubesch, 2016, S. 76). Dieses bildet sich ab dem zweiten Monat aus, wobei es zu diesem Zeitpunkt noch wenig leistungsfähig ist. Ab neun Monaten steigert sich dessen Kapazität (vgl. Roth, 2018, S. 386). Die Merkfähigkeit verbessert sich ab drei bis vier Jahren, wobei immer mehr Informationen gespeichert und abgerufen werden können. Die geistige Bearbeitung von Informationen und das Organisieren komplexer Handlungsabläufe verbessern sich erst im Jugendalter. Im Erwachsenenalter können dann

etwa sieben Elemente gleichzeitig abgerufen werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 21). Je weiter der dorsolaterale Anteil also entwickelt ist, desto besser ist die Arbeitsgedächtnisleistung (vgl. Kubesch, 2016, S. 77). Der dorsolaterale Kortex altert aber auch am schnellsten. Die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses nimmt schon nach dem 20. Lebensjahr ab. Die abnehmende Arbeitsgedächtnisleistung wird jedoch unter anderem durch Übung, den Gebrauch von Gedächtnishilfen sowie mittels Kompensation durch Faktenwissen etwas gemildert (vgl. Roth, 2018, S. 175f.). „Es bleibt aber das Faktum, dass ältere Menschen zunehmend mit schnellem Problemlösen Schwierigkeiten haben“ (Roth, 2018, S. 176).

Entwicklung des orbitofrontalen Kortex

Der orbitofrontale Kortex ist für die Impulskontrolle sowie für Vernunftshandlungen zuständig (vgl. Kapitel 5.3.2.). Er ist kurz nach der Geburt noch nicht entwickelt. Wie in Kapitel 5.2.2 aufgezeigt wurde, erfährt ein Kleinkind zunächst eine unmittelbare positive oder negative Bewertung seines Verhaltens, welche im emotionalen und später im Erfahrungsgedächtnis abgespeichert wird. Beispielsweise erfährt ein Kind, dass Eis gut schmeckt und es am liebsten Schokoladeneis isst. Dann entwickeln sich einfache Repräsentationen von Handlungsfolgen, die relevant für zukünftige Handlungsfolgen sind. Im genannten Beispiel lernt das heranwachsende pummelige Kind, dass zu viel Eis essen dick macht. Aus neurobiologischer Sicht sind dann Werte das Resultat vieler einzelner Bewertungen sowie deren Statistik, die im orbitofrontalen Kortex repräsentiert werden. Die anfangs flüchtigen Aktivierungsmuster der einzelnen Bewertungen werden langfristig in stabile Repräsentationen von Zielen, Handlungen, Kontexten, Begleitumständen sowie Zu- oder Abneigungen überführt. Diese Repräsentationen schlagen sich jedoch wie Wahrnehmungen und Gedanken nieder. Beispielsweise kann das Kind im genannten Beispiel im Erwachsenenalter anhand des orbitofrontalen Kortex kurzfristig auf Süßigkeiten verzichten, um längerfristig abzunehmen. Die anfangs noch flüchtigen Aktivierungsmuster der einzelnen Bewertungen sowie deren Statistik werden in Form von Synapsenstärken repräsentiert. Je stärker die Synapsen einzelner Neuronen repräsentiert werden, desto besser können wir Lust und Unlust steuern. So entwickelt sich das impulsive, kindliche Verhalten immer mehr zu einer bewussten Verhaltenssteuerung (vgl. Spitzer, 2002, S. 322-358). „Ab dem sechsten Lebensjahr zeigen Kinder die ersten ‚Vernunftleistungen‘ und die ersten deutlichen Anzeichen einer willentlichen Kontrolle ihres Verhaltens“ (Roth, 2018, S. 386f.). Die Befriedigung eines Verlangens kann ab dem Vorschulalter schon leichter oder länger aufgeschoben werden. Erst nach der Pubertät sind die allgemeinen Regeln, die auf unterschiedliche Probleme und Kontexte angewendet werden können, im orbitofrontalen Kortex abgespeichert. Dann können auch Informationen gewertet werden, die nicht offensichtlich sind (vgl. Spitzer, 2002, S. 322-358). Anhand dieser Repräsentationen von allgemeinen Regeln können später moralische Entscheidungen getroffen werden. Wie in Kapitel 5.2.1 dargelegt wurde, liegt der Grund für die späte Entwicklung der Fähigkeit zum moralisch „richtigen“ Handeln darin, dass die Verbindungsfasern des orbitofrontalen Kortex zuletzt mit Myelin ummantelt werden. Diese Myelinisierung im Frontalhirn ist frühestens zur Zeit der Pubertät abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass sich die für die Sprache zuständigen frontalen Gehirnareale früher entwickeln als die Bereiche, die für Wertvorstellungen zuständig sind. Deshalb kann über die Grammatik früher gesprochen werden als über Werte, deren Konflikte und Zweifelsfälle (ebd.). Die Entwicklung des Bewertungssystems im orbitofrontalen Kortex, welcher auch den sekundären Geschmacks- und Geruchskortex darstellt, wurde durch Stasiak (2001, 2002) anhand von Lernexperimenten an Katzen untersucht. Anhand dieser Experimente konnte nachgewiesen werden, dass frühe unterschiedliche Ernährung bei Katzen zu einer grösseren Ausgewogenheit der Vorlieben im späteren Leben führte und umgekehrt eine einseitige Ernährung zu einem wenig differenzierten Wertgefühl, also nur zur Dimension gut –

schlecht. Bei der Entwicklung des Bewertungssystems ist also bedeutsam, dass die Varianz, also die Verschiedenheit der früheren Erfahrungen, ausschlaggebend dafür ist, wie differenziert, tolerant und weitsichtig Bewertungen im späteren Leben sind (vgl. Spitzer, 2002, S. 335-337).

5.2.4. Exzerpt

Aus den vorliegenden Ergebnissen geht hervor, dass sich die exekutiven Funktionen sehr langsam entwickeln. Der Grund dafür liegt in der späten Reifezeit des präfrontalen Kortex. Diese Reifezeit hängt von der Synapsenbildung, der Myelinisierung, der Feinverdrahtung und der Reifung wichtiger Hirnzentren ab (vgl. Anderson, 2007; Roth, 2018). Gemäss Gasser (2008), Spitzer (2002) und Roth (2018) wird das emotionale, impulsive Verhalten von Kindern hauptsächlich durch das limbische, unbewusst arbeitende System gesteuert. Dabei werden Emotionen und Erfahrungen im emotionalen bzw. im Erfahrungsgedächtnis abgespeichert. Anhand dieser emotionalen Konditionierung entwickelt sich allmählich das Wertesystem im orbitofrontalen Kortex (vgl. Spitzer, 2002). Das exekutive, an Reflexion- und Kontrollprozessen beteiligte System erfährt dann im frühen Jungendalter einen Reifeschub, der bis etwa 20 Jahre dauert (vgl. Walk & Evers, 2013).

5.3. Auswirkungen des exekutiven Systems auf das Verhalten

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse über die Auswirkungen des exekutiven Systems auf das Verhalten aufgezeigt. Dabei werden in Anlehnung an die strukturierte Inhaltsanalyse zuerst die Ergebnisse über die Auswirkungen des limbischen Systems und dann diejenigen über die Auswirkungen des präfrontalen Kortex erläutert. Als Lesehilfe werden die wichtigsten Funktionen der jeweiligen Gehirnstrukturen in Bezug auf das Verhalten **fett** markiert. Anhand dieser Ergebnisse können schliesslich die Auswirkungen des neuronalen Systems auf das Verhalten aufgezeigt und verständlich gemacht werden.

5.3.1. Auswirkungen des limbischen Systems auf das Verhalten

Allgemein kann gesagt werden, dass zwischen Menschen und nichtmenschlichen Primaten Ähnlichkeiten hinsichtlich Sexual-, Dominanz- und Konfliktverhalten bestehen. Diesen Verhaltensweisen liegt das limbische System zugrunde. Dieses Gehirnzentrum ist bei allen Primaten und den meisten Säugetieren strukturell und funktional dasselbe (vgl. Roth, 2018, S. 93). Auf der untersten Ebene steuert das limbische System wie in Kapitel 4.2.2 erwähnt lernunabhängige, affektive Zustände wie Wut, Furcht, Lust etc.. „Sie rufen in uns die bekannten vegetativen Reaktionen und die damit verbundenen emotionalen Zustände hervor“ (Roth, 2018, S. 373). Diese sind meist mit physischen Begleiterscheinungen wie Schwitzen oder Zittern verbunden. Das zentrale Höhlengrau, der Hypothalamus, die Amygdala und das mesolimbische System sind dafür zuständig, wobei diese Ebene nur schwer bewusst gesteuert werden kann. Sie stellt vor allem das dar, was wir Persönlichkeit nennen, und ist zu einem erheblichen Teil angeboren. So sind gewisse Menschen eher ruhig und gelassen, andere ständig besorgt oder schnell erregt (ebd.).

Auf der mittleren Ebene der Verhaltenssteuerung befindet sich die emotionale Konditionierung, die im Kapitel 5.2.2 erläutert wurde. Dabei bewerten die Amygdala und das mesolimbische System alles, was der Körper tut, nach gut und schlecht und speichern die Resultate im emotionalen Erfahrungsgedächtnis (vgl. Roth, 2018, S. 373). Nebst dem emotionalen Gedächtnis der Amygdala und dem Erfahrungs- oder Handlungsgeächtnis in den Basalganglien (prozedurales Gedächtnis) ist auch das dritte Gedächtnis im limbischen System – das deklarative Gedächtnis im Hippokampus – für die Funktionsweise des exekutiven Systems und bei der Verhaltenssteuerung bedeutsam. Das emotionale, prozedurale und deklarative Gedächtnis beruht jeweils auf der Aktivität der genannten Gehirnzentren, welche nachstehend genauer erläutert werden.

Auswirkungen der Amygdala (Mandelkerne)

Die wesentlichen Strukturen für die **emotionale Steuerung** sind die Amygdala und der Hippokampus. Diese beiden Hauptstrukturen werden auch als emotionales Gehirn bezeichnet und sind mit dem frontalen Kortex verbunden, damit die Gefühle bewusst wahrgenommen werden können (vgl. OECD, 2005, S. 81f.). Die Mandelkerne besitzen die Fähigkeit, aus unangenehmen Erlebnissen schnell zu lernen und diese künftig zu vermeiden. Körper und Geist stellen sich auf die Gefahr ein, sobald assoziativ gespeichertes Material abgerufen wird. Die Amygdala setzt den Körper in Alarmbereitschaft, indem der Puls und Blutdruck steigt und sich die Muskeln anspannen. Es entsteht das Gefühl der Angst und damit verbunden die Einengung des Geistes. Bei der Abspeicherung neuer Informationen ist der emotionale Zustand bedeutsam. Inhalte, die in einem positiven emotionalen Kontext gelernt werden, lösen eine Aktivität im Bereich des Hippokampus aus. Bei Inhalten hingegen, die in einem negativen emotionalen Kontext gelernt werden, wird die Amygdala aktiviert. Unter Angst kann zwar gelernt werden, jedoch können durch die Einengung des Geistes keine Probleme gelöst werden. Die Amygdala ist also dazu da, das Fürchten zu lernen, und der Hippokampus, um Fakten zu lernen (vgl. OECD, 2005, S. 8-10.).

Auswirkungen der Basalganglien

Die Basalganglien, welche unter Kontrolle des limbischen Systems stehen, bereiten jede Art von Handlungen vor. Aufgrund der Informationen im Erfahrungs- oder Handlungsgedächtnis kann erinnert werden, was sich bewährt hat und was nicht (vgl. Roth, 2007, S. 51). Die Beteiligung von Belohnungsstoffen (Dopamin) ist dabei insofern wichtig, damit Inhalte, die als nützlich und lustvoll gelten, konsolidiert werden. Dieses Handlungsgedächtnis innerhalb der Basalganglien wird auch **prozedurales Gedächtnis** genannt. Es umfasst (1) alle kognitiven und motorischen Fertigkeiten sowie Gewohnheiten wie z. B. laufen, sprechen, Klavier spielen oder Fahrradfahren. Meist wissen wir, ob wir über diese Fertigkeiten verfügen, haben jedoch keine Kenntnis darüber, wie sie im Detail ablaufen (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 182). Weiter gehört (2) das Priming zu diesem prozeduralen Gedächtnis. Damit ist das Reproduzieren von Gedächtnisinhalten anhand von Stichwörtern gemeint, wenn uns z. B. ein Musikstück an eine bestimmte Situation erinnert (vgl. Roth, 2018, S. 234). Schliesslich gehört auch (3) die klassische Konditionierung dazu, bei der bestimmte Körperreaktionen anhand von Reizen erzeugt werden. Wenn z. B. einige Male ein Luftstoss auf das Auge bläst, nachdem ein bestimmter Ton erklingt, bewegen sich die Augenlider nach einer Weile auch schon beim Erklingen des Tons (vgl. Roth, 2018, S. 157). Das prozedurale Gedächtnis ist nicht an eine Versprachlichung und an Aufmerksamkeit gebunden, soweit die Inhalte konsolidiert sind. Anhand dieser Funktionen in den Basalganglien können auch intuitive Entscheidungen getroffen werden, was in Kapitel 5.3.3 genauer erläutert wird (vgl. Traufetter, 2007, S. 112-114).

Nebst dem prozeduralen Gedächtnis haben die Basalganglien auch die Aufgabe, die **Handlungen vorzubereiten**. Dazu muss gemäss Roth (2018) die sogenannte dorsale Schleife durchlaufen werden (vgl. S. 484-492): Nachdem ein bestimmtes Vorhaben geplant wurde, ist es die Aufgabe der Basalganglien, das Ausführungsvorhaben zu hemmen oder zu enthemmen. Dazu schicken sie bei einer konkreten Vorbereitung oder mit der Erwartung einer Belohnung ein Signal an die Substantia nigra pars compacta (kurz: Substantia nigra), welche innerhalb der Basalganglien liegt. Die Substantia nigra schaltet dann Dopamin frei, wodurch die Information zu den prämotorischen und motorischen Arealen in der Grosshirnrinde gelangt. Die dorsale Schleife, welche von den Basalganglien, zur Substantia nigra bis zum prämotorischen und motorischen Kortex verläuft, muss mehrfach durchlaufen werden, bis sich das Bereitschaftspotenzial voll aufgebaut hat. Der

motorische Kortex gibt dem Körper dann quasi den Startschuss für die Bewegung. „In diesem Sinne haben die Basalganglien vor der Ausführung einer Willkürbewegung das ‚letzte Wort‘, nämlich ein bis zwei Sekunden vorher“ (Roth, 2018, S. 488). Die Entscheidung über das Vorhaben wird jedoch anhand der ventralen Schleife getroffen, was in Kapitel 5.3.3 genauer erläutert wird. Eine Störung der Basalganglien (wie z. B. bei Parkinsonpatienten) beeinträchtigen das prozedurale, nicht aber das deklarative Gedächtnis im Hippokampus (vgl. Roth, 2018, S. 171).

Auswirkungen des Hippokampus

Gemäss Roth (2018) kommt der Name Hippokampus aus dem Lateinischen und bedeutet Seepferdchen. Diesen Namen hat er aufgrund seines eigentümlich gewundenen Querschnitts (vgl. S. 160). Alles, was unser Gehirn wahrnimmt, wird zuerst vom unbewussten, limbischen System nach den Kriterien wichtig – unwichtig sowie bekannt – unbekannt geordnet. Wird etwas als unwichtig eingestuft, gelangt es meist gar nicht in die Grosshirnrinde, egal ob es bekannt oder unbekannt ist. Wird ein Sachverhalt als wichtig und bereits bekannt eingestuft, wird er als mühelos wahrgenommen (vgl. S. 239). Nur wenn ein Geschehnis oder eine Aufgabe als neu und wichtig eingestuft wird, können die Nervenzellen im Hippokampus die Einzelheiten lernen und durch gespeicherte Informationen auch unvollständige Inputs ergänzen (vgl. Spitzer, 2002, S. 36f).

Bei der Abspeicherung gelangt die Information zuerst vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis, welches die Informationen etwa 30 Sekunden behalten kann. Dann werden die Informationen durch das Arbeitsgedächtnis mit anderen bedeutungshaften Informationen zusammengeführt und festgehalten (vgl. Kapitel 5.3.2.). Ein Teil der Inhalte wird später – meist während des Schlafs – vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt. Dies ist die Aufgabe des Hippokampus. Die Übertragung von neuen und wichtigen Inhalten vom Ultrakurzzeitgedächtnis bis zum Langzeitgedächtnis wird auch als Flaschenhalstruktur bezeichnet. Die Gedächtnisinhalte werden aber nicht im Hippokampus selbst gespeichert, sondern dieser legt nur fest, wo, wie stark und in welchem Kontext diese gespeichert und abgerufen werden. Das Langzeitgedächtnis umfasst eine fast unbegrenzte Speicherkapazität, da es für die Abspeicherung in unterschiedliche Wahrnehmungsmodule in der Grosshirnrinde eingeteilt ist. Je besser die Gedächtnisinhalte gefestigt wurden, umso unabhängiger werden sie vom Hippokampus (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 172-174).

Das **deklarative Gedächtnis** (auch Erlebnisgedächtnis oder autobiografisches Gedächtnis genannt) enthält alles, an was wir uns bewusst erinnern und theoretisch sprachlich wiedergeben können (vgl. Roth, 2007, S. 49). Da der Hippokampus nebst den Verbindungen zur Grosshirnrinde auch mit den limbischen Zentren verknüpft ist, werden Emotionen und Wahrnehmungen, die im Gedächtnis abgespeichert sind, als faktisch und autobiografische Erinnerungen erlebt (vgl. Siegel, 2016, S. 252). Das deklarative Gedächtnis lässt sich in drei Gedächtnistypen unterscheiden: (1) Das episodische Gedächtnis umfasst inhaltlich, räumlich und zeitlich konkrete und persönliche Erlebnisse und bezieht sich auf vertraute Personen. (2) Das Wissens- oder Faktengedächtnis enthält alle personen-, orts-, zeit- und kontextunabhängigen Informationen. Durch (3) das Vertrautheits- oder Bekanntheitsgedächtnis kommen uns bestimmte Objekte oder Geschehen bekannt vor oder nicht (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 170f.). Hierarchisch hängen alle drei Gedächtnistypen miteinander zusammen. Das episodische Gedächtnis baut dabei auf dem Wissens-Gedächtnis und dieses wiederum auf dem Vertrautheits-Gedächtnis auf. „Ich kann mich nicht an ein bestimmtes Geschehnis aus meinem Leben erinnern, ohne dass ich bestimmte Fakten kenne und ohne dass mir bestimmte Dinge bekannt vorkommen“ (Roth, 2018, S. 155). Umgekehrt ist dies jedoch möglich.

5.3.2. Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten

Nebst den affektiven, lernunabhängigen Zuständen und der emotionalen Konditionierung des limbischen Systems wird das Verhalten durch die oberste, bewusstseinsfähige Ebene gesteuert. Dafür ist der präfrontale Kortex zuständig, der Objekte und Geschehnisse aufgrund von Wahrnehmungen und autobiographischen Gedächtnisinhalten bewertet und einschätzt (vgl. Roth, 2018, S. 374f.). „Der präfrontale Cortex hat ganz allgemein mit zeitlich-räumlicher Strukturierung von Sinneswahrnehmungen und entsprechenden Gedächtnisleistungen zu tun, und zwar bei der Planung und Vorbereitung von Handlungen sowie beim Lösen von Problemen und in diesem Zusammenhang mit Erinnern, Vorstellen und Denken“ (Förstl; zitiert nach Roth, 2018, S. 148). Durch die Funktionen des präfrontalen Kortex kann also planvoll und zielgerichtet vorgegangen sowie reflektiert und diszipliniert gehandelt werden (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Dies ist möglich, da durch die exekutiven Funktionen Denkvorgänge gesteuert und das Verhalten reguliert wird (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). Je schwieriger ein Problem zu lösen ist, desto stärker ist der präfrontale Kortex aktiviert. Da der assoziative Kortex und damit der präfrontale Kortex stärker als der übrige Kortex mit dem limbischen System verknüpft ist, steht er stark unter dem Einfluss des emotionalen Bewertungssystems, kann dieses jedoch nur geringfügig beeinflussen (vgl. Roth, 2018, S. 221f.). Er ist anatomisch in drei Bereiche unterteilt: Rechts und links befinden sich die dorsolateralen präfrontalen Kortexe. Die mittlere Region ist in weitere Teile gegliedert: der mediale, ventrale, anteriore cinguläre und der orbitofrontale Kortex (vgl. Siegel, 2016, S. 253f.). Nachstehend werden die Auswirkungen dieser Strukturen genauer erläutert.

Abbildung 10: Beide Seiten des Gehirns (Siegel, 2016, S. 254)

Auswirkungen des dorsolateralen präfrontalen Kortex

Der dorsolaterale präfrontale Kortex im oberen Stirnhirn ist der Sitz des Arbeitsgedächtnisses und bildet den Flaschenhals unseres Kurzzeitgedächtnisses. Wie im letzten Kapitel erläutert, hat das **Arbeitsgedächtnis** Zugriff auf die unbewusst arbeitenden Systeme und kann Informationen daraus entnehmen und je nachdem an den Hippokampus weiterleiten (vgl. Roth, 2018, S. 159). Dieses Zurückgreifen auf weit verteilte Programme im Gehirn kann umgangen werden, indem Handlungen automatisiert werden (vgl. Kapitel 5.3.1.). So wird die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses entlastet (vgl. Roth, 2018, S. 482).

Beim Zugriff auf andere Systeme hält das Arbeitsgedächtnis einen bestimmten Teil der Wahrnehmung und die damit verbundenen Gedächtnisinhalte und Vorstellungen für wenige Sekunden fest und „arbeitet“ damit. Mit „Arbeiten“ ist das Ordnen, Verknüpfen, Drehen und Wenden der Inhalte gemeint. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beschränkt sich auf drei bis sieben Elemente. Mit Elementen sind nicht nur Wörter oder Nummern gemeint, sondern Bedeutungseinheiten. Dadurch können z. B. Handlungen geplant, Telefonnummern gemerkt oder einen langen Satz mit eingeschobenen Nebensätzen verstanden werden. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kann erweitert werden, indem Sachverhalte zu Bedeutungseinheiten zusammengefasst oder durch Gedächtnishilfen (Eselsbrücken) verbunden werden. So fällt das Einspeichern der Zah-

lenreihe 2, 5, 1, 0, 1, 9, 8, 2 leichter, wenn sie in Kategorien sortiert werden, also z. B. 25. Oktober 1982. Durch den modulartigen Aufbau des Arbeitsgedächtnisses können zudem Inhalte, die in ihrer physikalischen Eigenschaft unähnlich sind, besser verarbeitet werden, als wenn die Inhalte ähnliche Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise können wir uns eine Telefonnummer merken, während wir gleichzeitig etwas aufräumen. Sobald jedoch zufälligerweise eine andere Telefonnummer auftaucht, wird die erste Nummer meist vergessen (vgl. Roth, 2018; Spitzer, 2002).

Zusammenfassend stellt der dorsolaterale präfrontale Kortex den Verstand dar. Durch die Erzeugung bewusster Aufmerksamkeit durch den Neurotransmitter Acetylcholin werden die handlungsrelevante Sachlage erfasst, Wahrnehmungsinhalte zeitlich-räumlich strukturiert sowie Zielvorstellungen entwickelt. Dies verleiht uns die Fähigkeit, planvoll zu handeln und zu sprechen (vgl. Roth, 2007, S. 47). Er erfüllt insgesamt die kognitiven exekutiven Funktionen bei der Planung (wo?, wie?). Dadurch erhalten wir Einsicht in das, was zu tun ist. Um jedoch die emotionalen Tendenzen und reizbedingte Überschneidungen zu kontrollieren (wozu?, warum?), ist der orbitofrontale Kortex zuständig, was später genauer erläutert wird (vgl. Roth, 2018, S. 481).

Auswirkungen des ventromedialen präfrontalen Kortex

Wie soeben aufgezeigt wurde, ist der dorsolaterale präfrontale Kortex für das „Behalten“ zuständig. Im Gegenzug ist der ventromediale präfrontale Kortex bei Handlungen für das Entscheiden zuständig (vgl. Roth, 2018, S. 150). Beim neuronalen Prozess der **Entscheidungsfindung** verknüpft er Gefühle, die im limbischen System entstehen, mit den rationalen Erwägungen der Grosshirnrinde. Bei Testsituationen, in denen Probanden und Probandinnen risikoreichen Entscheidungen ausgesetzt wurden, begannen ihre Handflächen zu schwitzen, wodurch sich ihr Verhalten veränderte. Bei Testpersonen mit einem defekten ventromedialen präfrontalen Kortex hingegen erfolgte keine körperliche Reaktion und sie führten die risikoreichen Handlungen weiterhin aus. Ist der ventromediale präfrontale Kortex defekt, können Menschen trotz intakter Intelligenz nur schwer folgerichtige Entscheidungen wie die Auswahl der Kaffeesorte, eines Kleiderschranks oder des Lebenspartners treffen. (vgl. Traufetter, 2007, S. 114). Dazu beinhaltet dieses System die Funktionen des anterioren cingulären und des orbitofrontalen Kortex, welche nachstehend erläutert werden.

Auswirkungen des anterioren cingulären Kortex

Der anteriore (vordere) cinguläre Kortex stellt ein wichtiges limbisches Integrationszentrum dar, da er eng mit dem Hippokampus und der Amygdala verknüpft ist. Zudem steht er in enger, rückläufiger Verbindung zum orbitofrontalen Kortex. Im Gegensatz zu den anderen präfrontalen Strukturen führen die Ausgänge des anterioren cingulären Kortex zu den Basalganglien und dem motorischen sowie prämotorischen Kortex. Dadurch ist er eines der wichtigsten verhaltenssteuernden Zentren (vgl. Roth, 2018, S. 278f.).

Nebst der Schmerz Wahrnehmung ist der anteriore cinguläre Kortex für die **Fehlererkennung und Fehlerkorrektur** bedeutsam: Sobald das Gehirn einen Irrtum oder sich widersprechende Informationen erkennt, wird im Mittelhirn die Produktion von Dopamin ausgesetzt. Dieses neurochemische Signal überträgt sich einerseits über die Basalganglien in das limbische System und andererseits in den anterioren cingulären Kortex. Durch den Rückgang des Dopamins reagieren im anterioren cingulären Kortex die sogenannten Pyramidenzellen mit einer negativen elektrischen Spannung. Die elektromagnetischen Spannungswellen signalisieren dann innerhalb von 100 Millisekunden nach Begehen des Fehlers, dass irgendetwas nicht stimmt, dass kontrolliert und wenn nötig korrigiert werden soll (vgl. Traufetter, 2007, S. 115).

Gemäss Untersuchungen von Gehring und Willoughby (2002) ist der anteriore cinguläre Kortex auch an der komplexen, **längerfristigen Einschätzung von Gewinn und Verlust** beteiligt. Versuchspersonen mussten

durch Versuch und Irrtum bei einem Geldspiel herausfinden, welches langfristig die beste Strategie ist, um einen möglichst geringen Verlust bzw. einen maximalen Gewinn zu erzielen. Das unbewusste limbische System kann über die Aktivität des anterioren cingulären Kortex in sehr kurzer Zeit komplexe Risiko- und Belohnungseinschätzungen vornehmen und in Handlungen umsetzen. In den limbischen Zentren, die dem anterioren cingulären Kortex vorgeschaltet sind, befinden sich ebenfalls Neuronen, die auf Belohnung reagieren. Der Unterschied dabei ist, dass die Neuronen des anterioren cingulären Kortex auf eine längerfristige Belohnungserwartung reagieren, wohingegen die Neuronen des limbischen Systems kurzfristige Belohnungserwartungen vornehmen. Der anteriore cinguläre Kortex arbeitet dabei vor allem mit dem orbitofrontalen Kortex zusammen (vgl. Roth, 2018, S. 280f.). Durch diese Risiko- und Belohnungseinschätzung ist der anteriore cinguläre Kortex bei der Regulierung kognitiver und emotionaler Prozesse, also der bewussten Verhaltenskontrolle, beteiligt (vgl. OECD, 2005, S. 84).

Auswirkungen des orbitofrontalen Kortex

„Menschen sind motiviert, weil sie etwas gut finden; sie finden etwas gut, weil sie dafür belohnt wurden oder werden“ (Spitzer, 2002, S. 339). Für diese beschriebenen Prozesse sind körpereigene Systeme zuständig, die alle mit Werten zu tun haben (ebd.). Während die Amygdala unangenehme und Angst erzeugende Reize erkennt und den Körper entsprechend auf Flucht oder Abwehr vorbereitet, signalisiert das Belohnungssystem, wenn ein Ereignis besser als erwartet ausfällt. „Beide Systeme leisten also rasche Bewertung dessen, was auf uns an Reizen aus der Umgebung einströmt“ (Spitzer, 2002, S. 345). Es konnte nachgewiesen werden, dass Neuronen im Bereich des orbitofrontalen Kortex schliesslich diese **Bewertungen kodieren** (vgl. Spitzer, 2002, S. 323f.). Er steht in enger Verbindung mit dem limbischen System, dem Gedächtnissystem und anderen Teilen des Stirnhirns und ist für die emotionalen und motivationalen Aspekte der Verhaltensplanung zuständig (vgl. Roth, 2018, S. 282f.). Dabei werden die persönlichen Erinnerungen mit der emotionalen Bedeutung und dem emotionalen Erleben assoziiert (Brand & Markowitsch, 2006, S. 69). Veränderungen der Neurotransmitter und des Gehirnstoffwechsels können Auswirkungen auf das Bewertungssystem im orbitofrontalen Kortex haben, indem die Bewertungen, z. B. bei einer Depression, negativ belastet sind. Ein depressiver Mensch fühlt sich wertlos und die Dinge um sich herum genauso (vgl. Spitzer, 2002, S. 321f.). Der orbitofrontale Kortex ist, wie schon in Kapitel 5.2.3 erwähnt, der sekundäre Geschmacks- und Geruchskortex. Der Geruchs- und der Geschmackssinn hängen somit eng mit dem Bewertungssystem zusammen. Evolutionsgeschichtlich gesehen ist dies sinnvoll, da Geruch und Geschmack sowie deren Bewertung für die überlebenswichtige Funktion der Nahrungsaufnahme zentral sind. Auch in der Sprache hat sich der enge Zusammenhang zwischen Geruchs-/Geschmacksinformationen und deren Bewertung niedergeschlagen. Ist uns jemand unsympathisch, können wir ihn sprichwörtlich nicht riechen (vgl. Spitzer, 2002, S. 333).

Die Auswirkungen des orbitofrontalen Kortex auf das Verhalten werden gemäss Spitzer (2002) und Roth (2007) folgendermassen beschrieben: Um Wahrnehmungs- und Handlungsabläufe zu strukturieren und Ziele zu verfolgen (z. B. den Wunsch, nicht dick zu werden), aktiviert der orbitofrontale Kortex das Bewertungssystem. Dabei werden die gerade erfolgenden Handlungen im Arbeitsgedächtnis festgehalten und mit dem Bewertungssystem überprüft. Das Bewertungssystem im orbitofrontalen Kortex repräsentiert den Kontext, d. h. Fakten, Ziele, Gefühle und Randbedingungen des Handelns. Dazu gehört auch die Einschätzung der Gedanken, Ziele und Bedürfnisse der Mitmenschen. Anhand dieses Kontextes werden kurzfristige Bedürfnisse gegenüber längerfristigen Zielen abgewogen und die **Konsequenzen eingeschätzt**. Körperliche Signale, Motivation oder Umgebungssituationen können dann durch den orbitofrontalen Kortex aktiv unterdrückt

werden. „Eine wesentliche Funktion des Frontalhirns besteht damit in der **Hemmung reflexhaften bzw. triebhaften Verhaltens**“ (Spitzer, 2002, S. 331). Eine Schädigung des orbitofrontalen Kortex hat hochimpulsives bis schwerkriminelles Verhalten zur Folge, da die Unterscheidung von Gut und Böse, die Verfolgung von Zielen, die Unterdrückung von kurzfristigen Bedürfnissen sowie das Handeln im Rahmen eines Kontextes erschwert sind (vgl. Roth, 2007; Spitzer, 2002).

Der orbitofrontale Kortex stellt also die Vernunft dar und lenkt unsere Handlungen in Einbezug sozialer Erwartungen (vgl. Roth, 2007, S. 47). Dazu werden moralische Prinzipien repräsentiert, die beschreiben, wie sich Menschen verhalten sollen. Nur ist „richtiges“ Verhalten in einer Welt, in der verschiedene Lebenspraxen, verschiedene Menschen und verschiedene Umstände aufeinanderprallen, nicht immer eindeutig. Was in unserer Kultur z. B. als höflich bezeichnet wird, gilt in anderen Kulturen als schwach. Deshalb ist die Moral weniger eindeutig kodifiziert als die Sprache oder die Schrift (vgl. Spitzer, 2002, S. 346-350). „Moralisch handeln, sich in einer komplexen Lebensgemeinschaft zurecht finden und vielleicht sogar ein erfülltes und glückliches Leben aus der Beliebigkeit und Winzigkeit der eigenen Existenz zu destillieren, ist eben letztlich die höchste Leistung, zu der Menschen fähig sind“ (Spitzer, 2002, S. 351). Deshalb wird der orbitofrontale Kortex als Spitze auf den beschriebenen Ebenen der Verhaltenssteuerung angesehen und kann auch als Sitz des Gewissens oder im Sinne Freuds als Über-Ich betrachtet werden. „Der orbitofrontale Cortex lässt sich also durchaus als Sitz der ‚höchsten moralischen Instanz‘ eines Individuums ansehen, insbesondere wenn man bedenkt, dass seine Funktion vor allem darin besteht, subcortikale affektiv-emotionale Zentren zu *hemmen*“ (Roth, 2018, S. 284).

5.3.3. Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises auf das Verhalten

Anhand des neuronalen Schaltkreises wird das Verhalten anhand von drei Ebenen gesteuert. Durch die unterste Ebene erfolgt eine detailarme Erfassung der Sachlage. Die damit verbundenen emotionalen Zustände werden in der mittleren Ebene, dem limbischen System, verarbeitet und anhand der emotionalen Konditionierung gesteuert. Die mittlere Ebene beeinflusst wiederum die oberste Ebene, das exekutive System. Dies wird auch als Bottom-up-Prozess bezeichnet und ist nur schwer zu beeinflussen. Deshalb kann sich ein Mensch, der aufgrund der frühkindlichen emotionalen Konditionierung ängstlich ist, kaum durch ermutigende Worte vor einer Prüfung beruhigen lassen. Auch kann ihn die erfolgreich bestandene Prüfung kaum oder nur sehr langsam von seiner Prüfungsangst befreien. Die oberste Ebene, genauer der präfrontale Kortex, kann aber durch die bewusste Bewertung der Situation und anhand autobiografischer Gedächtnisinhalte die Gefühle mit dem Verstand und der Vernunft abgleichen, was als Top-down-Prozess bezeichnet wird (vgl. Roth, 2018, S. 373-375). Dies wird nachstehend genauer erläutert.

Auswirkungen der unbewussten, emotionalen Bewertung der Situation: Der Bottom-up-Prozess

Über die sensorische Eingangsstation treffen visuelle, auditorische und somatosensorische Informationen ein. Elementare Bedürfnisse und lernunabhängige, affektive Zustände wie Wut, Lust oder Furcht rufen dann vegetative Reaktionen hervor. Die damit verbundenen Gefühle gelangen ins limbische System. Negative Emotionen werden durch die Amygdala verarbeitet. Dabei projiziert die Amygdala an die Großhirnrinde und zurück. Bedeutend ist, dass die Amygdala einen stärkeren Einfluss auf die Großhirnrinde ausübt als umgekehrt. Das mesolimbische System ist bei der Registrierung und Verarbeitung von belohnenden Ereignissen zentral (vgl. Roth, 2018, S. 270-274). Der Hippokampus, als Organisator des deklarativen Gedächtnisses, kann neue und wichtige Informationen anhand von Gedächtnisinhalten detaillierter erfassen und durch einen direkten Eingang zum präfrontalen Kortex übertragen. Auch zwischen den Basalganglien und dem präfronta-

len Kortex besteht eine reziproke Verbindung, was den unabhängigen Austausch von Informationen aus dem Bekanntheits- und Vertrauheitsgedächtnis ermöglicht. Reflexartige, eingeübte Fertigkeiten können durch die dorsale Schleife in den Basalganglien direkt umgesetzt werden (vgl. Roth, 2018, S. 169). Bei intuitiven Entscheidungen, die automatisch und unbewusst ablaufen – sogenannten Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“ –, haben die Gefühle aus dem limbischen System einen grossen Einfluss auf das Verhalten (vgl. Traufetter, 2007, S. 115f.).

Der beschriebene Ablauf bei der emotionalen Bewertung der Situation stellt den Bottom-up-Prozess dar. Durch diesen Prozess hat das subkortikale System Einfluss auf emotionale und reflexartige Verhaltensweisen. Dabei sind die emotionale Konditionierung sowie starke Gefühle wie Stress, Angst und Erregung bedeutsam, was in Kapitel 5.4 genauer erläutert wird (vgl. Zelazo & Lyons, 2016, S. 103-105). Sobald anhand des limbischen Systems die Situation unbewusst bewertet wurde, wird im präfrontalen Kortex anhand einiger tausend Nervenzellen dieses Vorhaben bewusst überprüft. Dabei werden die Folgen abgewogen, künftige Ereignisse eingeschätzt und eine zu erwartende Belohnung festgelegt, was nachstehend genauer erläutert wird (vgl. Taufetter, 2007, S.115). In der Abbildung 11 ist der beschriebene Ablauf der Verhaltenssteuerung vereinfacht dargestellt.

Abbildung 11: Wie das Gehirn intuitiv entscheidet (Traufetter, 2007, S. 115)

Auswirkungen der bewussten Bewertung der Situation: Der Top-down-Prozess

Durch den Top-down Prozess, d. h. durch den Einfluss des exekutiven Systems, können die Emotionen kontrolliert und reguliert werden. Dabei hat der präfrontale Kortex die Aufgabe, Triebe und Antriebe der unteren Gehirnregionen mit den sachlichen Überlegungen und Einschätzungen der oberen Regionen abzugleichen (vgl. Roth, 2018, S. 491). Der Top-down-Prozess beeinflusst das Verhalten, wobei er durch den Einfluss der Amygdala erleichtert oder gestört wird. Die Top-down-Einflüsse interagieren stets mit den Bottom-up-Einflüssen, indem die Informationen wiederholt verarbeitet werden (vgl. Zelazo & Lyons, 2016, S. 103-105). Dieser Prozess bei der Überprüfung der emotionalen Bewertung wird auch als ventrale Schleife bezeichnet und befindet sich auf der Abbildung 11 zwischen den Nummern 4 und 5.

Die ventrale Schleife zwischen dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex ist eine realisierungsorientierte Phase. Das Ziel der ventralen Schleife ist, dass alles, was wir beabsichtigen und tun, immer im Einklang mit unserer unbewussten emotionalen Erfahrung stehen soll. Die ventrale Schleife muss also durchlaufen werden, um Wünsche, Pläne und Motive durch den präfrontalen Kortex zu bestätigen oder fallenzulassen (vgl. Roth, 2018, S. 489-493). Das limbische System kann keine komplexen Sachverhalte erfassen oder mittel- bis langfristige Handlungen planen. „Das limbische System ist hierin wie ein kleines Kind,

das angesichts eines bestimmten Geschehens nur ungefähre Vorstellungen über gut und schlecht, positiv und negativ, lustvoll und schmerzhaft entwickeln kann und nicht über die Stunde und den Tag hinaus denkt“ (Roth, 2007, S. 50). Deshalb sind hier die sachlich-analytischen Fähigkeiten des präfrontalen Kortex gefordert. Wann und wie der emotional vertretbare Wunsch umgesetzt wird, muss anhand der exekutiven Funktionen eingeschätzt werden. Dazu werden die Sachlage analysiert und Schlüsse für das Verhalten daraus gezogen (vgl. Roth, 2018, S. 491f.). Vor allem wenn Fertigkeiten komplizierter werden, Handlungen zeitlich ineinander geschachtelt, hierarchisiert und geplant werden, ist der präfrontale Kortex aktiviert (vgl. Spitzer, 2002, S. 330). Dabei spielen auch Motivation bzw. die erwartete Belohnung eine wichtige Rolle, was im Kapitel 5.4 genauer erläutert wird. Bei einem Widerstreit von Neigung, Pflicht und Fakten, von Emotion und Kognition, wird davon ausgegangen, dass die ventrale Schleife mehrfach durchlaufen werden muss. Dabei hat das limbische System gegenüber dem exekutiven System das erste und das letzte Wort bei Entscheidungen, da jede Entscheidung emotional akzeptabel sein muss (vgl. Roth, 2007, S. 51-53). Deshalb ist die bewusste Kontrolle von oben nach unten nur beschränkt wirksam (vgl. Roth, 2018, S. 357). Wurde das Vorhaben geprüft, geplant und vorbereitet, wird auf die dorsale Schleife gesprungen, um die Handlung in die Tat umzusetzen (vgl. Kapitel 5.3.1.).

Gemäss OECD (2005) wird dieser wechselseitige Prozess zwischen dem emotionalen und dem kognitiven Teil des Gehirns auch als emotionale Kompetenz bezeichnet (vgl. Kapitel 5.1.1.). Dadurch können Situationen eingeschätzt, d. h. der Wert bestimmter Informationen verstanden und berücksichtigt werden (vgl. S. 82). Dazu gehören unter anderem „die Fähigkeit, sich der eigenen Person bewusst zu sein, Selbstkontrolle und Mitgefühl zu haben, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und mit anderen zusammenzuarbeiten“ (S. 81).

5.3.4. Exzerpt

Die in diesem Kapitel dargelegten Ergebnisse aus den Quellen OECD (2005), Roth (2007, 2018), Roth und Ryba (2016), Spitzer (2002) und Taufetter (2007) zeigen auf, dass das limbische System unser Verhalten durch unbewusst ablaufende Prozesse steuert. Dabei werden positive und negative Gefühle und Erfahrungen in unterschiedliche Gedächtnisse gespeichert, was auch emotionale Konditionierung genannt wird. Das exekutive System hingegen steuert unser Verhalten durch die bewusste Bewertung der Situation, d. h. durch das Analysieren und Auswerten der Sachlage. Die exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex wägen die Konsequenzen ab, kontrollieren Fehlverhalten, hemmen triebhaftes und reflexartiges Verhalten, treffen Entscheidungen und nehmen mittel- bis langfristige Planungen vor. Das Ziel ist, die aus dem limbischen System stammenden Gefühle mit den kognitiven Erwägungen der Grosshirnrinde in Einklang zu bringen. Dabei haben die Gefühle aus dem limbischen System einen grösseren Einfluss auf das Verhalten als das exekutive System. Die exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex können deshalb nicht isoliert betrachtet werden. Nur durch die Kommunikation beider Systeme verfügen wir über emotionale Kompetenzen, d. h. die Fähigkeit zu selbstreguliertem Verhalten.

5.4. Faktoren, die das exekutive System und das Verhalten beeinflussen

Im folgenden Kapitel werden weitere Faktoren aufgezeigt, die das exekutive System und das Verhalten beeinflussen. In Anlehnungen an die strukturierte Inhaltsanalyse sind die Einflussfaktoren in die Unterkategorien genetische Faktoren, Umweltfaktoren und neuromodulatorische Transmitter gegliedert.

5.4.1. Einfluss genetischer Faktoren

Was die Gene in Bezug auf die Gehirnleistungen bedeuten, insbesondere in Bezug auf die komplexen kog-

nitiven sowie emotionalen Eigenschaften eines Individuums, ist noch wenig erforscht (vgl. Roth, 2018, S. 400). Klar ist, dass die Intelligenz mit den exekutiven Funktionen, insbesondere mit dem Arbeitsgedächtnis, zusammenhängt. Der Grund dafür ist, dass von einer Dreiheit der Intelligenz ausgegangen wird: Die akademische Intelligenz umfasst geistige Fähigkeiten, die kreative Intelligenz schöpferische Fähigkeiten und die praktische Intelligenz die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Konflikte zu meistern (vgl. Roth, 2018, S. 181). Für das Auslesen und Zusammenführen von Gedächtnisinformationen (z. B. bei Problemen und Konflikten) ist das Arbeitsgedächtnis im dorsolateralen präfrontalen Kortex zuständig. Es ermöglicht uns, die Perspektive zu wechseln, alternative Strategien zu finden sowie die Fähigkeit, Vorkenntnisse auf neue Situationen zu übertragen. Das Arbeitsgedächtnis sollte demzufolge bei intelligenten Menschen gut ausgebildet sein. Gemäss Roth (2018) müssen intelligente Menschen vor allem den Flaschenhals des Arbeitsgedächtnisses in kürzerer Zeit durchlaufen und damit ihr Gehirn weniger stark aktivieren als weniger intelligente Menschen. Beim Lösen von Aufgaben nimmt die präfrontale Aktivierung bei Intelligenteren ab, indem der präfrontale Kortex heruntergefahren werden kann und die Hauptaktivierung in die aufgabenrelevanten Gehirnareale (Okzipital-, Parietallappen) verlegt wird. Intelligenz hängt somit davon ab, wie schnell bestimmte Hirngebiete aktiviert und Informationen ausgelesen und zusammengesetzt werden können. Dabei ist wichtig, dass die Aktivität des Arbeitsgedächtnisses möglichst schnell heruntergefahren werden kann. „Es gilt also: Je weniger Aufwand, desto besser“ (S. 186). Das Arbeitsgedächtnis kann jedoch nur das neu kombinieren, was in den Wissens- und Fertigkeiten Gedächtnissen vorhanden ist. Deshalb ist nicht nur die Schnelligkeit des Arbeitsgedächtnisses bedeutsam, sondern auch die Art und Weise, wie das Wissen abgespeichert und wie effektiv es abgerufen werden kann. Dies lässt vermuten, dass Intelligenz globale Fähigkeiten des Gehirns betreffen, vor allem Fähigkeiten der Grosshirnrinde (vgl. S. 184-189).

Die Intelligenz ist genetisch bedingt und stabilisiert sich im Alter, was mit den bisherigen Erkenntnissen über die Entwicklung des dorsolateralen präfrontalen Kortex übereinstimmt. Studienergebnisse mit eineiigen Zwillingen, die kurz nach der Geburt getrennt wurden, konnten aufzeigen, dass sich die Intelligenz unabhängig von Umweltfaktoren entwickelt. Die Intelligenz zwischen den Zwillingen korrelierte deutlich, obwohl sie in unterschiedlichen Familien aufwuchsen. Dasselbe konnte auch für die genetisch bedingten „big five“ Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit) bestätigt werden. Die Persönlichkeit stabilisiert sich schon in früher Kindheit und ist gegen Umwelteinflüsse zunehmend immun. So gesehen reift eine Persönlichkeit eher aus, als dass sie von Umwelteinflüssen verändert wird. Zudem sucht sich die Persönlichkeit eher eine passende Umwelt aus, als dass sie sich einer Umwelt anpasst (vgl. S. 398-411). Welchen Einfluss Umweltfaktoren auf das exekutive System und das Verhalten haben, wird nachstehend genauer erläutert.

5.4.2. Einfluss von Umweltfaktoren

Um den Einfluss der Umweltfaktoren auf das exekutive System und das Verhalten darzulegen, ist das Kapitel in folgende Unterkategorien gegliedert: Erfahrungen, Erziehung und Kultur. Beim Faktor Erfahrungen wird aufgezeigt, welchen Einfluss die vor- und nachgeburtlichen Erfahrungen auf die Hirnentwicklung haben. Beim Faktor Erziehung wird der Einfluss von Bezugspersonen auf die Entwicklung des exekutiven Systems erläutert. Der Einfluss der kulturellen Umgebung und von Zweisprachigkeit runden dieses Kapitel ab.

Vor- und nachgeburtliche Erfahrungen

Einfluss auf das Gehirn des ungeborenen Kindes haben alle Stoffe (z. B. Sauerstoffversorgung, Nikotin, Alkohol, Nährstoffe), die über den gemeinsamen Blutkreislauf mit der Mutter übertragen werden, mechani-

sche Beeinträchtigungen bei Unfällen und Gewalttaten sowie physiologische und mechanische Einwirkungen des Geburtsvorgangs (vgl. Roth, 2018, S. 401). Nebst den genannten Einflussfaktoren der Mutter auf das ungeborene Kind sowie dem Geburtsvorgang sind die Erlebnisse des Neugeborenen in den ersten Stunden, Tagen, Wochen und Monaten nach der Geburt besonders wichtig. Diese sogenannten Urerfahrungen beinhalten z. B. die Stimme, den Geruch, Anblick und Hautkontakt der Mutter oder die Nahrungsversorgung. „Alles deutet darauf hin, dass stärkere Störungen dieser ersten Erlebnisse massive negative Konsequenzen für die weitere psychische Entwicklung des Kindes haben“ (Roth, 2018, S. 401). Der Grund dafür ist die Entwicklung des limbischen Systems (vgl. Kapitel 5.2.2.). In der frühen Kindheit werden im Wechselspiel zwischen Kind und Bezugsperson Gefühle erworben. Diese werden im limbischen System wie bei einer Hardware festgehalten. „Hiermit werden die emotionalen und kognitiven Kapazitäten für das spätere Leben festgelegt“ (Braun & Meier, 2006, S. 105). So hinterlassen frühe Erfahrungen „Abdrücke“ im limbischen System. Belastende Ereignisse wie Verlust, Trennung der Eltern oder Misshandlungen können bei Säuglingen oder Kleinkindern im Gehirn zu einer fehlerhaften Entwicklung des emotionalen Schaltkreises führen. Dieses falsch geknüpfte neuronale Netzwerk kann Verhaltens- und Lernstörungen bis zu psychischen Erkrankungen verursachen. Umgekehrt können Eltern in den ersten Lebensjahren die Entwicklung des emotionalen Schaltkreises durch eine intellektuelle und emotionale Förderung positiv beeinflussen (ebd.).

Roth (2018) beschreibt die Bindungsforschung der Regensburger Entwicklungspsychologen – Ehepaar Grossmann und Grossmann (2002), welche vor allem die Theorie bestätigt, dass die Trennung von der Mutter in den ersten Monaten nach der Geburt einschneidende Auswirkungen haben kann. Eine Trennung in diesem Alter wirkt sich durch erhöhte Stressreaktion direkt negativ auf die Hirnentwicklung des Kindes aus (vgl. Kapitel 5.4.3.). Die emotional prägenden, frühen Erfahrungen der Mutter-Kind-Beziehung können insgesamt die Einschätzung und der Umgang mit Gefühlen und Motiven sowie das Zutrauen beeinflussen (vgl. Roth, 2018, S. 410). Beruhigend ist die Erkenntnis, dass das menschliche Gehirn über eine erhebliche Toleranz hinsichtlich der erforderlichen Bindung und Betreuung verfügt. Nicht alle negativen Erfahrungen führen zu längerfristigen Folgen. „Bei starken Verhaltensauffälligkeiten müssen wir oft von einer genetisch oder vorgeburtlichen Prädisposition ausgehen, die durch falsches oder richtiges Verhalten der Bezugsperson verstärkt oder abgemildert werden kann“ (Roth, 2018, S. 552).

Erziehung

Die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen bilden sich gemäss Forschungsergebnissen ungefähr zu 40 bis 50 Prozent aufgrund der genannten genetischen Faktoren und etwa zu 30 bis 40 Prozent aufgrund der ersten Prägungs- und Erlebnisprozesse ab der Geburt. Nur etwa 20 bis 30 Prozent werden von späteren Erlebnissen und durch elterliche und schulische Erziehung beeinflusst (vgl. Roth, 2018, S. 411). Gemäss Hüther (2006) darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Prozess der Ausreifung und Umformung des menschlichen Gehirns mit drei Jahren abgeschlossen sei. Vor allem die Ausreifung synaptischer Netzwerke im präfrontalen Kortex ist auf die Interaktion spezifischer Stimuli angewiesen. Bei Neugeborenen wird durch die Interaktion mit anderen Menschen die neuronale Verknüpfung gebildet. Bei der erneuten Aktivierung gleicher neuronaler Netze werden diese wiedererkannt und bei neuen Erlebnissen miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung stellt jedoch nur ein vorläufiges Muster dar und wird noch kontext- und nutzungsabhängig ausgeformt, was auf die neuronale Plastizität zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 4.1.4.). Dies geschieht durch die Ausbildung des Bewertungssystems im präfrontalen Kortex aufgrund von Erfahrungen und Repräsentationen von Handlungsfolgen (vgl. Kapitel 5.2.3.). Deshalb hängt die Entwicklung des Stirnhirns

auch von den emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen der Bezugspersonen ab (vgl. S. 43-45).

Kultur

Wie soeben erläutert, lernt ein Kind sein Gehirn mit der Zeit kontext- und nutzungsabhängig zu benutzen. Dazu soll es sich in der Gemeinschaft, in die es hineinwächst, zurechtfinden. Um diejenigen neuronalen Verschaltungen zu aktivieren, die für das Leben im entsprechenden Kulturkreis bedeutsam sind, werden diese stärker und intensiver benutzt, ausgebaut und entwickelt. Diese hochkomplexen Verschaltungen entstehen nicht automatisch. Sie wären ohne die aktive Einflussnahme anderer Menschen durch Anregungen, Ermunterungen, Massreglungen oder Ermahnungen nicht entstanden.

Keine dieser kulturspezifischen Leistungen ist angeboren. Alles, worauf ein Kind später stolz ist, was es als Persönlichkeit ausmacht, was es weiss und kann, ebenso wie das, was es denkt und fühlt, ja sogar das, was es wünscht und träumt, und nicht zuletzt das, was es als seine Muttersprache erwirbt, verdankt es dem Umstand, dass andere Menschen ihm bei der Benutzung und Ausformung seines Gehirns geholfen haben. (Hüther, 2006, S. 44)

Die neuronale Plastizität bestätigt auch eine Untersuchung, in der nachgewiesen wurde, dass Kinder, die in einem zweisprachigen Umfeld aufwachsen, besser entwickelte exekutive Funktionen aufweisen als ihre Altersgenossen. Das liegt daran, dass zweisprachige Kinder einerseits stets den Gebrauch ihrer Muttersprache zurückhalten müssen, um von anderen verstanden zu werden. Andererseits müssen sie dauernd von der Perspektive einer Sprache in die andere Sprache umschalten, d. h. flexibel hin- und herwechseln. Durch diese Anforderungen und den Druck aus dem Umfeld strapaziert die Zweisprachigkeit die exekutiven Funktionen und beschleunigt deren Entwicklung im frühen Alter. Deshalb sind 4- bis 7-jährige Kinder, die fließend zwei Sprachen sprechen, ihren einsprachigen Altersgenossen ein bis zwei Jahre hinsichtlich folgender Fähigkeiten voraus: kognitive Aufgaben bewältigen, Inhibition kontrollieren, die Perspektive wechseln und sich schnell an veränderte Regeln anpassen. Dabei unterscheiden sich ihre Fähigkeiten hinsichtlich Gedächtnis, Lernen oder Intelligenz nicht von ihren Altersgenossen (vgl. Diamond, 2016, S. 40f.).

5.4.3. Einfluss neuromodulatorischer Transmitter

Neurotransmitter verändern die synaptische Übertragungseigenschaft und modulieren die psychische Befindlichkeit (vgl. Kapitel 4.1.2.). Die Neuromodulatoren Dopamin, Acetylcholin und Noradrenalin beeinflussen durch Motivation, Aufmerksamkeit und Stress die Entwicklung und Funktionsweise des exekutiven Systems.

Motivation

Wir verfügen über viel implizites Wissen, welches automatisiert zur Verfügung steht, ohne dass es bewusst wahrgenommen wird. Manchmal geschehen jedoch Ereignisse, die sich von der vorausberechneten Erwartung des Gehirns positiv abheben. Das Resultat ist dadurch besser als erwartet und es wird ein Signal im Gehirn generiert. Es werden Neuronen gefeuert, weil ein Unterschied zwischen vorhergesagter und tatsächlicher Belohnung besteht. Dieses Signal aktiviert den Neurotransmitter Dopamin, wobei der präfrontale Kortex derjenige Hirnrindenanteil ist, der den höchsten Dopaminspiegel aufweist. Das Dopaminsystem wird nicht nur durch die Unerwartetheit, sondern auch durch ein nettes Wort, einen netten Blick, durch Musik, Schokolade oder gewisse Drogen (Kokain, Amphetamin) angeregt. Das Dopaminsystem wird also aktiviert, wenn etwas neu oder gut für uns ist und wenn etwas besser als erwartet ist. Es ist nur bei belohnenden Ereignissen oder Verhaltenssequenzen aktiviert und nicht an Bestrafung beteiligt. Eine zu hohe Dopaminkonzentration verleiht belanglosen Dingen oder Ereignissen eine abnorme Bedeutung. Ein Dopaminmangel

hingegen löst Interesse- oder Lustlosigkeit, sozialen Rückzug sowie gedrückte Stimmung aus. Ein Dopaminmangel sowie ein Dopaminüberschuss führen beide zu krankhaften seelischen Zuständen (vgl. Spitzer, 2002, S. 181f.).

Wie in Kapitel 4.1.2 erläutert, hat das Dopaminsystem nicht nur Einfluss auf den präfrontalen Kortex, indem endogene Opiode motivieren, eine Handlung auszuführen. Dopamin erhöht auch massgeblich dessen synaptische Plastizität. Dadurch wird die Klarheit des Denkens beeinflusst, indem alternative Lösungen gefunden und Strategien entwickelt werden können (vgl. Roth, 2018, S. 192). Spitzer (2002) beschreibt den Einfluss des Dopamins auf das Verhalten wie folgt: „Wenn dieses Signal im Gehirn produziert wird, sorgt es dafür, dass gelernt wird. Nur so kann ein Organismus im Laufe der Zeit sein Verhalten optimieren. Gelernt wird nicht einfach alles, was auf uns einströmt, sondern das, was positive Konsequenzen hat“ (S. 177).

Aufmerksamkeit

Lernen bedeutet die Modifikation synaptischer Übertragungsstärken (vgl. Kapitel 4.1.1.). Nur wenn Neuronen aktiviert sind, d. h. nur wenn Neuronen feuern, können Informationen an den Synapsen übertragen werden. Je aktiver die Neuronen in einem bestimmten Bereich des Kortex sind, desto eher kann die Synapsenstärke verändert und gelernt werden. Dabei spielt die Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle. Es werden zwei unterschiedliche Aufmerksamkeitsprozesse unterschieden: die Vigilanz und die selektive Aufmerksamkeit. Mit Vigilanz ist die allgemeine Wachheit gemeint, die von hellwach bis komatös reicht, d. h. die allgemeine Aktivierung des Gehirns. Die selektive Aufmerksamkeit hingegen bewirkt eine zusätzliche Aktivierung derjenigen Hirnareale, die für die zu bearbeitenden Informationen zuständig sind (vgl. Spitzer, 2002, S. 141-156). Dazu ist der Neurotransmitter Acetylcholin zuständig, der die Aufmerksamkeit und Konzentration dieser Hirnareale erhöht (vgl. Kapitel 4.1.2.). Durch Acetylcholin kann auch die neuronale Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex fokussiert und Inhalte des deklarativen Gedächtnisses gezielt abgerufen werden (vgl. Roth & Ryba, 2016, S. 142). So kann das Arbeitsgedächtnis die bewusste Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer auf einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand der Wahrnehmung lenken und Informationen verarbeiten. Die Hinwendung der Aufmerksamkeit führt also dazu, dass die Aktivierung der Neuronen in einem bestimmten Bereich zunimmt und dadurch neue Gedächtnisinhalte gespeichert werden können. Ohne diese Zuwendung passiert nichts, da die Neuronen im entsprechenden Hirnareal nicht aktiviert und die Synapsenstärken dadurch nicht verändert werden (vgl. Spitzer, 2002, S. 141-156).

Stress

Anhand von Untersuchungsergebnissen wird nachstehend aufgezeigt, (1) wie ein verändertes Stressreaktionssystem die exekutiven Funktionen und reflexives Verhalten beeinflussen und (2) welchen Einfluss Stress auf die Funktionsweise des anterioren cingulären Kortex hat.

(1) Gemäss Blair (2016) verändern unzureichende mutterspezifische Verhaltensweisen, psychische Belastungen der Eltern sowie ein niedriger sozioökonomischer Status das Stressreaktionssystem der Kinder. Dies legt Blair anhand von Untersuchungen dar. Bei der ersten Untersuchung mit Ratten wird erläutert, dass eine längere Trennung von der Mutter und unzureichende mutterspezifische Verhaltensweisen (lecken, kralen) die Entwicklung des Stressreaktionssystems beeinflussen. Dieses System hängt mit der Dichte von Cortisol zusammen (vgl. Kapitel 4.1.2.). Ein herabgesetzter Grundspiegel von Cortisol sowie eine niedrige Reaktivität und Regulation des Cortisols sind die Folgen der genannten mutterspezifischen Verhaltensweisen. Blair (2016) berichtet von weiteren Untersuchungen, die aufzeigen, dass psychische Belastungen der Eltern sowie geringes Einkommen das Stressreaktionssystem verändern. Diese Veränderung des Stressreaktions-

systems beeinflussen die exekutiven Funktionen und das Verhalten. Die Stresshormone modulieren nämlich die neuronale Aktivität im präfrontalen Kortex. Dabei hat der Cortisolspiegel eine umgekehrte u-förmige Relation zu den exekutiven Funktionen. So führt ein moderates Ansteigen von Noradrenalin zu einer verstärkten Aktivierung im präfrontalen Kortex. Beim Anstieg über einen moderaten Spiegel hinaus hingegen wird die Aktivierung im präfrontalen Kortex reduziert und es werden Rezeptoren aktiviert, die in subkortikalen und hinteren Gehirnregionen liegen. Durch die Aktivierung dieser Rezeptoren werden reaktive Reaktionen hervorgerufen. Eine hohe Betreuungsqualität fördert somit die positive Stressreaktion und damit reflexive Verhaltensweisen. Eine niedrige Betreuungsqualität verändert unser Stressreaktionssystem und bewirkt reaktives Verhalten und geringe Selbstregulation (vgl. S. 87-99). Zusammenfassend beschreibt Blair (2016) den negativen Einfluss von Stress wie folgt: „Chronischer früher Erziehungsstress beeinträchtigt die Aktivität von Stressreaktionssystemen und hat Konsequenzen für die Regulation von Kognition und Verhalten“ (S. 98).

(2) Gemäss Braun und Meier (2006) hat Stress aufgrund der Trennung der Eltern auch Einfluss auf den anterioren cingulären Kortex. Dies wurde anhand von Tierversuchen untersucht: Junge Nager, die durch mehrfache Trennung der Eltern gestresst wurden, entwickelten eine erhöhte Anzahl sogenannter Spine-Synapsen im anterioren cingulären Kortex. Dies löste eine veränderte Emotionalität der Tiere aus. Es wird davon ausgegangen, dass die Ursache für das emotionale Verhalten der Stress und damit die veränderte Verdrahtung des anterioren cingulären Kortex war (vgl. S. 106).

5.4.4. Exzerpt

Die exekutiven Funktionen und das Verhalten werden durch genetische Faktoren, vor- und nachgeburtlichen Erfahrungen und Erlebnissen, durch die Erziehung und das kulturelle Umfeld beeinflusst. Gemäss Roth (2018) haben die genetischen Faktoren und die ersten Erfahrungen einen grösseren Einfluss auf die Hirnentwicklung und das Verhalten als die Erziehung und das kulturelle Umfeld. Die ersten Lebensjahre sind für die Hirnentwicklung besonders zentral, da die Grundstruktur unserer Persönlichkeit in dieser Zeit festgelegt wird. Gemäss unterschiedlichen Autoren und Autorinnen beeinflussen vor allem negative Gefühle und Stress kurz nach der Geburt, die durch Trennung, Verlust oder Misshandlung ausgelöst werden können, die Entwicklung und die Fähigkeit zu reflektiertem, selbstreguliertem Verhalten. Aufbauend auf den vorhandenen Hirnstrukturen der ersten Jahre wird gemäss Hüther (2006) das Gehirn noch kontext- und nutzungsabhängig weitergeformt. Dann sind die Bezugspersonen und das kulturelle Umfeld bedeutsam für die Ausformung des präfrontalen Kortex. Nebst diesen Faktoren sind gemäss Roth (2018) und Spitzer (2002) auch die Aufmerksamkeit und die Motivation bedeutsam, damit das exekutive System zum Einsatz kommt und gelernt werden kann.

6. Auswertung

Im folgenden Kapitel werden zuerst die zentralen Aussagen der Ergebnisse aller Kategorien nacheinander beschrieben und in Bezug auf die Fragestellung zusammengeführt. Dabei werden auch der Stellenwert und die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert sowie zur Fachliteratur und zu anfangs gestellten Überlegungen in Beziehung gesetzt. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen ausgewertet und die Frage beantwortet, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst.

6.1. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Bedeutung

Nachstehend werden die zentralen Aussagen über die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation zusammenfassend dargestellt und reflektiert.

Zentrale Aussagen über die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

Anhand der exemplarischen, gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung konnten der Bildungsgehalt der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation aufgezeigt werden. Die exemplarische Bedeutung des neuronalen Schaltkreises gemäss OECD (2005) und Spitzer (2002) macht verständlich, dass die exekutiven und die limbischen Funktionen wechselseitig zusammenspielen. Zudem beeinflussen die Emotionen bei der Verhaltenssteuerung massgeblich die höher gelegenen kognitiven und exekutiven Funktionen. Das Verhalten wird dann gemäss Roth (2007) insofern von den exekutiven Funktionen gesteuert, dass Detailmengen beurteilt, Gedächtnisinhalte zusammengeführt und Handlungen geplant werden können. Diese Kompetenzen sind in der Gegenwart bedeutsam, da sie diszipliniertes und zielgerichtetes Verhalten ermöglichen. Kubesch (2016) differenziert den Einfluss der exekutiven Funktionen auf das Verhalten durch die Begriffe Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Durch die Inhibition können spontane Impulse unterdrückt und Störungen ausgeblendet werden. Gemäss Spitzer (2002) ist dies dank einem Bewertungssystem möglich, welches veranlasst, dass kurzfristige Bedürfnisse zu Gunsten von längerfristigen Zielen gehemmt werden können. Das Arbeitsgedächtnis ist bedeutsam, um Informationen im Gedächtnis zu behalten und mit ihnen zu arbeiten. Aufgrund der kognitiven Flexibilität kann zudem der Fokus der Aufmerksamkeit gewechselt, eine andere Perspektive eingenommen und auf neue Situationen reagiert werden. Alle die von Kubesch (2016) beschriebenen exekutiven Funktionen stellen zentrale Kompetenzen bei schulischen Leistungen dar. Die exekutiven Funktionen können durch die Regulation und Kontrolle des limbischen Systems das Fühlen, Denken und Handeln steuern, was gemäss OECD (2005) eine der wichtigsten Kompetenzen von Kindern in und mit ihrem sozialen Umfeld ist. Dabei ist die Selbstregulation bedeutsam für die Zukunft, weil die Steuerung der Emotionen Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit, auf Beziehungen und auf die berufliche Karriere hat.

Diskussion der Ergebnisse

Die Autoren des OECD (2005), Roth (2007) und Spitzer (2002) geben Auskunft über die exemplarische Bedeutung des neuronalen Schaltkreises. Kubesch (2016) klärt vor allem auf, wie die exekutiven Funktionen das Verhalten in der Gegenwart beeinflussen, indem konkrete Beispiele zur Inhibition, zum Arbeitsgedächtnis und zur kognitiven Flexibilität genannt werden. Wie im Anhang 10.1 ersichtlich, wurden bei Kubesch (2016) psychologische, neurowissenschaftliche und pädagogischen Befunde zusammengestellt, um vor allem Lehrpersonen und Erzieher/innen die Bedeutung der exekutiven Funktionen aufzuzeigen. Die darin enthaltenen Beispiele waren in der vorliegenden Arbeit nützlich, um die Bedeutung im Alltag nachvollziehbar aufzuzeigen. Der OECD (2005) und Spitzer (2002) hingegen beschreiben Befunde aus dem Bereich der

Neurobiologie und Lernwissenschaft und möchten damit ein breiteres Publikum ansprechen. Deshalb eignen sich diese Quellen, um die Bedeutung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation anhand des neuronalen Schaltkreises aufzuzeigen. Dadurch, dass die Selbstregulation Einfluss auf den gesamten Verlauf des weiteren Lebens hat, wird die Bedeutung und heilpädagogische Relevanz der vorliegenden Forschungsarbeit nochmals bekräftigt.

Anhand des Verständnisses über die Wechselwirkung der exekutiven und limbischen Funktionen wird ein Verständnis für die im Kapitel 1.1 beschriebene Problemsituation geschaffen. Der OECD (2005) berichtete, dass die Emotionen teilweise für die Gesamtheit der kognitiven Kompetenzen verantwortlich seien, weil das limbische das exekutive System beeinflusse. Das beschriebene impulsive, unselbstständige Problemverhalten kann demzufolge mit dem limbischen System zusammenhängen. Eine Förderung der emotionalen Kompetenzen oder eine Stärkung der exekutiven Funktionen wäre eine logische heilpädagogische Schlussfolgerung, um die überfachlichen Kompetenzen zu verbessern.

6.2. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Entwicklung

Zuerst werden in diesem Kapitel die zentralen Ergebnisse aus der Kategorie Entwicklung in Bezug auf die Fragestellung zusammengeführt. Danach können der Stellenwert und die Aussagekraft dieser Ergebnisse diskutiert und zur Fachliteratur in Beziehung gesetzt werden.

Zentrale Aussagen über die Entwicklung des exekutiven Systems

Vor allem durch die Autoren Gasser (2008) und Roth (2018) wurde die neuronale Entwicklung anhand der Synapsenbildung, Myelinisierung, Feinverdrahtung und Hirnreifung beschrieben. Zusammenfassend findet zuerst eine Überproduktion von Synapsen statt, um möglichst viele Informationen aufnehmen zu können. Diese Synapsenbildung reduziert sich dann wieder bis zum Alter von 16 Jahren, um die Effizienz der Informationsverarbeitung zu verbessern. Die Myelinisierung von Nervenfasern ermöglicht zudem eine bessere Informationsübertragung und ist im Frontalhirn erst mit etwa 20 Jahren abgeschlossen. Die Feinverdrahtung und damit die Ausstattung der Gehirnstrukturen mit Neuromodulatoren, Neurotransmittern und Neuropeptiden verläuft vertikal von den subkortikalen zu den kortikalen Arealen. Auch sind die limbischen Zentren bei der Hirnreifung schon vor der Geburt funktionsfähig, wobei die höher gelegenen Areale erst später reifen. Alle diese Faktoren bewirken, dass die tiefer gelegenen Strukturen, also das limbische System, früher entwickelt ist als die Strukturen im Frontalhirn und damit auch das exekutive System. Die aufbauenden Bahnen vom limbischen System zum präfrontalen Kortex sind anfangs auch deutlich zahlreicher als die absteigenden Bahnen. Dies ist der Grund dafür, warum Gefühle aus dem limbischen System in der Kindheit den Verstand und die Vernunft, welche vom Frontalhirn gesteuert werden, dominieren.

Die Erkenntnis über den Einfluss der Gefühle konnte hauptsächlich durch die Textanalyse von Roth (2018) und Spitzer (2002) in den Unterkategorien des limbischen Systems deutlich gemacht werden. Die limbischen Zentren reifen nach der Geburt durch die Funktionen der Amygdala und der Basalganglien aus. Das emotionale Gedächtnis in der Amygdala speichert dabei zuerst positive und negative Reize, die aufgrund von Belohnung und Bestrafung bewertet werden. Darauf aufbauend werden sie nicht nur als positive und negative Reize, sondern durch Versuch und Irrtum auch als lust- oder leidvolle Erfahrungen in den Basalganglien gespeichert. So prägen sich Emotionen und Erfahrungen schon früh durch die emotionale Konditionierung ins Gedächtnis ein. Spitzer (2002) erklärt weiter, dass anhand dieser Erfahrungen Handlungsfolgen in Form von Handlungsbewertungen sowie deren Statistik im orbitofrontalen Kortex repräsentiert werden. Aufgrund dieses Wertesystems können Lust und Unlust vermehrt gesteuert werden. Die Bewertungen werden zu sta-

tistischen Regeln und können im Jugendalter allmählich eingesetzt werden, um das Verhalten bewusst zu steuern. Erst nach der Pubertät können diese Regeln dann bei unterschiedlichen Problemen und in verschiedenen Kontexten angewendet und moralische Entscheidungen getroffen werden. Dazu ist auch die Entwicklung des dorsolateralen präfrontalen Kortex nötig. Gemäss Kubesch (2016), Roth (2018) sowie Walk und Evers (2013) kann gesagt werden, dass sich der dorsolaterale Kortex, und damit die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses, ab ungefähr zwei bis drei Jahren allmählich entwickelt. Dies gilt als Grundlage für das reflexive Denken und für höhere kognitive Leistungen. Die Merkfähigkeit wird verbessert, wobei die Bearbeitung von Informationen und die Planung komplexer Handlungsabläufe erst im Jugendalter möglich sind. Die Funktionen des dorsolateralen präfrontalen Kortex beeinflussen dadurch vor allem planvolles Verhalten. Anhand der Textanalyse der Autoren/Autorinnen Gasser (2008), Kubesch (2016) sowie Walk und Evers (2013) konnten ergänzend konkrete Beispiele des Verhaltens in den Entwicklungsphasen aufgezeigt werden. Die Entwicklungsphasen sind durch Reifeschübe geprägt, die jedoch sehr individuell sind. Der Reifeschub zwischen drei und sieben Jahren ermöglicht Kindern, vermehrt Pläne zu schmieden, Impulse zu kontrollieren und Konsequenzen abzuschätzen. Anhand der exekutiven Funktionen sind dann erste Vernunft-handlungen möglich. Die exekutiven Funktionen verbessern sich durch die genannten neuronalen Faktoren ab etwa elf Jahren weiter, wodurch Gefühle immer besser gelenkt und dosiert werden können. Die erfolgreiche Verhaltenssteuerung, vor allem in herausfordernden Situationen, ist aufgrund der späten Entwicklung des präfrontalen Kortex erst im frühen Erwachsenenalter möglich.

Diskussion der Ergebnisse

Die Aussagen der Ergebnisse über die Entwicklung sind bedeutsam, um zu verstehen, (1) *warum* das Verhalten in der Kindheit noch wenig kontrolliert werden kann und (2) *warum* die emotionale Konditionierung bedeutsam für die Entwicklung des exekutiven Systems und das Verhalten sind. Anhand dieser Ergebnisse (3) können Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Arbeit gezogen werden.

(1) Das eingangs geschilderte Problemverhalten (vgl. Kapitel 1.1.) kann unter dem Entwicklungsaspekt folgendermassen betrachtet werden: Kinder können im Kindergarten sowie in der Primarschulzeit ihre Gefühle noch nicht immer erfolgreich kontrollieren oder regulieren, weil das zuständige exekutive System noch nicht fertig ausgebildet ist. In dieser Zeit ist aber das limbische System entwickelt, welches anhand von Gefühlen und Erfahrungen das Verhalten steuert. Kleinkinder sind deshalb rein von der Gehirnentwicklung her gar nicht in der Lage, moralische Entscheidungen zu treffen oder starke Impulse zu unterdrücken. Ohne die Ergebnisse über die Entwicklung des neuronalen und limbischen Systems von Gasser (2008), Roth (2018) und Spitzer (2002), wäre diese Erkenntnis nicht vorhanden. Nur die Informationen darüber, wann sich das exekutive System entwickelt, reichen nicht aus, um das Verhalten *vor* dieser Entwicklung zu verstehen.

(2) Die unbewusste emotionale Konditionierung ist die Grundlage für die weitere Entwicklung des bewussten exekutiven Systems und des Verhaltens. Das Bewertungssystem im orbitofrontalen Kortex, welches diszipliniertes Verhalten aufgrund von Prinzipien oder Regeln ermöglicht, baut auf den Gefühlen und Erfahrungen im limbischen System auf. So gesehen ist unser Wertesystem das Produkt aller Gefühle und Erfahrungen. Umso wichtiger erscheint dadurch eine positive emotionale Konditionierung. Denn das emotionale Gehirn lässt uns später anhand dieser emotionalen Konditionierung fühlen, handeln und denken. Die Bedeutung der unbewussten emotionalen Konditionierung als Grundlage des bewussten exekutiven Systems wäre ohne die Unterkategorien des limbischen Systems und des orbitofrontalen Kortex nicht nachvollziehbar. Dafür war das Textmaterial von Roth (2018) und Spitzer (2002) aufschlussreich.

(3) Die Unterkategorien des limbischen Systems und des orbitofrontalen Kortex waren auch bedeutsam, um Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Arbeit ziehen zu können. Nur die Informationen, wie das Verhalten in der jeweiligen Entwicklungsphase ist, würden dazu nicht ausreichen. So lässt beispielsweise die Information von Kubesch (2016), dass Kinder zwischen drei und sieben Jahren durch die Entwicklung des exekutiven Systems vermehrt Pläne schmieden und Impulse kontrollieren können, keine Schlussfolgerung zu, wie das gefördert werden kann und was in dieser Altersphase bedeutsam ist. Nur anhand der neurowissenschaftlichen Textanalyse von Roth (2018) und Spitzer (2002) kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass dazu positive Erfahrungen und Gefühle sowie möglichst viele Erfahrungen förderlich sind. Auch ist die Erkenntnis bedeutsam, dass die Unterschiede im Verhalten mit den Unterschieden in der Entwicklung einhergehen. Weitere Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis folgen in Kapitel 7.

Die genannten drei Hauptaussagen aus der Kategorie Entwicklung lassen sich aufgrund der Auswahlkriterien (vgl. Kapitel 3.3.1.) und der Entstehungsbedingungen des Textmaterials (vgl. Anhang 10.1.) formulieren. Vor allem die Autoren Roth (2018) und Spitzer (2002) waren bedeutsam, um aus neurobiologischer Sicht aufzuzeigen, warum und wie die Entwicklung des limbischen Systems Einfluss auf die Entwicklung des exekutiven Systems und auf das Verhalten haben. Das neurobiologische Verständnis war beiden Autoren beim Verfassen ihrer Bücher ein Anliegen. Zudem sind beide Autoren im Bereich der Hirnforschung tätig, was den neurobiologischen Ansatz der Texte begründet. Das Textmaterial der Autoren/Autorinnen Gasser (2008), Kubesch (2016) sowie Walk und Evers (2013) war insofern bedeutsam, dass es die neurobiologischen Ergebnisse von Roth (2018) und Spitzer (2002) mit verständlichen Beispielen bestätigte. In der vorliegenden Arbeit wurden vor allem diese konkreten Beispiele zum Verhalten in den entsprechenden Entwicklungsphasen genutzt, um die neurobiologischen Erklärungen nachvollziehbar darzulegen. Da dieses Textmaterial vor allem für Lehrpersonen und Erzieher/innen gedacht ist, wird davon ausgegangen, dass deshalb auch Erklärungen durch konkrete Beispiele verdeutlicht und in einer verständlichen Sprache mit weniger neurobiologischen Ausführungen dargelegt wurde. Um verständlich zu machen, wann und wie das exekutive System das Verhalten beeinflusst, waren alle genannten Quellen unerlässlich. Was aus zeitlichen Gründen nicht untersucht wurde, ist die Entwicklung weiterer Gehirnstrukturen wie z. B. des Hypothalamus oder des anterioren cingulären Kortex.

6.3. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Auswirkungen

Nachstehend werden zuerst die Auswirkungen des limbischen Systems und des präfrontalen Kortex auf das Verhalten zusammenfassend dargelegt. Darauf aufbauend wird erläutert, warum die Ergebnisse über die Auswirkungen des neuronalen Systems bedeutsam für die Fragestellung sind. Zum Schluss werden die Aussagen reflektiert und zur Fachliteratur in Beziehung gesetzt.

Zentrale Aussagen über die Auswirkungen des exekutiven Systems auf das Verhalten

Um die Auswirkungen des limbischen Systems auf das Verhalten neurowissenschaftlich darzulegen, waren folgende Aussagen bedeutsam: Viele Handlungen beruhen auf unbewussten Entscheidungen, die aufgrund der Amygdala, der Basalganglien und des Hippokampus getroffen wurden. Die Amygdala ist gemäss OECD (2005) für die emotionale Steuerung zuständig, indem Gefühle positiv oder negativ bewertet werden und sie auf negative Emotionen reagiert. Dazu versetzt die Amygdala den Körper bei Furcht oder Angst in Alarmbereitschaft. Die Basalganglien, unser Handlungsgedächtnis, ist zuständig, um positive oder negative Erfahrungen zu speichern und Handlungen durch die dorsale Schleife auszuführen. Das Handlungsgedächtnis ist dabei nicht an Sprache und Aufmerksamkeit gebunden und läuft weitgehend automatisiert ab (vgl. Roth,

2007, 2018; Roth & Ryba, 2016; Taufetter, 2007). Beide Systeme, die Amygdala und die Basalganglien, verursachen unbewusste Zu- oder Abneigungen aufgrund der emotionalen Konditionierung. Sie arbeiten mit dem Hippokampus, dem Organisator des deklarativen Gedächtnisses, zusammen. Er speichert einerseits neue und wichtige Fakten und andererseits Wahrnehmungen und Emotionen als autobiografische Erinnerungen ab. Bei einem positiven emotionalen Zustand wird der Hippokampus, bei einem negativen emotionalen Zustand die Amygdala aktiviert. Nur wenn der Hippokampus aktiviert ist, werden die Inhalte in die Grosshirnrinde transferiert (vgl. Roth, 2018; Spitzer, 2002). Um die Auswirkungen des präfrontalen Kortex zu untersuchen, waren nebst den genannten Quellen zusätzlich auch Brand und Markowitsch (2006), Siegel (2016) und Kubesch (2016) bedeutsam. Der präfrontale Kortex ist insgesamt bei der Planung, Vorbereitung und dem Problemlösen bedeutsam. Unter Einbezug der strukturierten Inhaltsanalyse können folgende Hauptaussagen über die Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten gemacht werden:

Tabelle 3: Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten

Präfrontaler Kortex	Auswirkungen auf das Verhalten	Autoren
Dorsolateral	<ul style="list-style-type: none"> - Stellt den Verstand dar - Erzeugt bewusste Aufmerksamkeit - Fähigkeit, planvoll zu handeln und sprechen - Divergent Denken: Inhalte ordnen, verknüpfen, drehen und wenden - Wahrnehmungsinhalte strukturieren und Zielvorstellungen entwickeln - Kognitiv-exekutive Auswirkungen bei der Planung: Wo? Wie? 	Roth, 2007, 2018 Spitzer, 2002
Ventromedial	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle mit rationalen Erwägungen verknüpfen - Folgerichtige Entscheidungen treffen 	Roth, 2018 Taufetter, 2007
Anterior cingulär	<ul style="list-style-type: none"> - Fehler erkennen und korrigieren - Schmerz Wahrnehmung regulieren - Längerfristige Risiko- und Belohnungseinschätzung - Regulierung kognitiver und emotionaler Prozesse 	OECD, 2005 Roth, 2018 Taufetter, 2007
Orbitofrontal	<ul style="list-style-type: none"> - Stellt die Vernunft dar - Bewertungen emotional und motivational kodieren: Wozu? Warum? - Erinnerungen, Bedeutung und Erleben verknüpfen - Handeln unter Einbezug sozialer Erwartungen / Kontextinformation - Moralische Vorstellungen verarbeiten und einbeziehen - Absehbare Konsequenzen einschätzen - Langfristige Ziele verfolgen, kurzfristige Ziele unterdrücken - Reflexartiges und triebhaftes Verhalten hemmen 	Roth, 2007, 2018 Spitzer, 2002

Alle Ergebnisse über die Auswirkungen des limbischen Systems und des präfrontalen Kortex waren für die Frage aufschlussreich, **wie** die unterschiedlichen Gehirnstrukturen das Verhalten beeinflussen. Die Ergebnisse über die Funktionsweise des neuronalen Schaltkreises, also über die Kommunikation des limbischen Systems und des präfrontalen Kortex, klären hingegen die Frage, **inwiefern** das Verhalten vom exekutiven System beeinflusst wird. Muss ein Kind beispielsweise entscheiden, wie auf eine Beleidigung, eine misslungene Prüfung oder eine Zurechtweisung reagiert werden soll, wechseln sich hochemotionale Motive aus dem limbischen System und rationale Überlegungen aus dem exekutiven System ab. Die Ergebnisse der Autoren Roth (2007, 2018), Taufetter (2007) sowie Zelazo und Lyons (2016) fügten die Ergebnisse durch die Informationen des neuronalen Schaltkreises zusammen.

Roth (2018) verwendet dabei die Begriffe der ventralen und dorsalen Schleife. Taufetter (2007) beschreibt die Wechselwirkung anhand der Abläufe bei intuitiven Entscheidungen. Zelazo und Lyons (2016) und Roth (2018) benutzen auch die Begriffe Top-down- oder Bottom-up-Prozess. Bei allen Beschreibungen geht es darum, dass das Verhalten hierarchisch strukturierte Leistungen sind. So wird die bewusste, kognitive und exekutive Bewertung stark von der emotionalen Konditionierung und von elementaren Zuständen beeinflusst (Bottom-up-Prozess). Aufgrund von Gefühlen und Erfahrungen, die in unterschiedlichen Gedächtnissen ge-

speichert sind, rät das limbische System hinsichtlich einer Handlung zu oder ab. Wenn ein Wunsch kompliziert, detaillierter geplant oder ein Widerstreit von Neigung, Pflicht und Fakten aufgedeckt wird, muss der präfrontale Kortex anhand der ventralen Schleife die Gefühle mit den kognitiven Erwägungen abgleichen. Anders gesagt, sind wir dann auf die exekutiven Funktionen angewiesen, die durch den Top-down-Prozess ein bestimmtes Verlangen hemmen können.

Diskussion der Ergebnisse

Anhand der strukturierten Inhaltsanalyse konnten Aussagen darüber gemacht werden, (1) welche Auswirkungen die exekutiven Funktionen auf das Verhalten haben (2) wie die Kontroll- und Regulationsprozesse im Gehirn ablaufen, (3) welchen Einfluss das limbische und das exekutive System auf das Verhalten haben und (4) wie die eingangs erwähnte Problemsituation mit den exekutiven Funktionen zusammenhängt.

(1) Die Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten wurden bei der Auswertung absichtlich als Aufzählung dargestellt, um aufzuzeigen, wie die umgänglichen Begriffe Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis aus neurowissenschaftlicher Sicht beschrieben werden. Vor allem die neurowissenschaftlichen Quellen Gasser (2008), OECD (2005), Roth (2007, 2018), Spitzer (2002), Taufetter (2007) sowie Zelazo und Lyons (2016) beschreiben Inhibition, kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis anhand der Funktionen des präfrontalen Kortex sowie anhand der Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises. Dabei wurde darauf verzichtet, diese Verhaltensmerkmale auszuzählen, da die vorliegende Arbeit eine qualitative und nicht eine quantitative Inhaltsanalyse beabsichtigt. Wie auch schon in der Auswertung der Kategorien Bedeutung und Entwicklung beschrieben, ist der Kommunikationszusammenhang der genannten Quellen ausschlaggebend dafür, dass die Ergebnisse neurobiologisch erläutert wurden. Bei den Ergebnissen waren praktisch durchgehend dieselben Hauptaussagen vorzufinden und keine Widersprüche erkennbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Grund dafür darin liegt, dass die Informationen in den Quellen anhand von Studien oder bildgebenden Verfahren gewonnen wurden. Dazu wurden in erster Linie faktische neurologische Erkenntnisse und nicht Meinungen oder Haltungen dargelegt. Anhand dieser Erkenntnisse konnten die Ergebnisse von gewissen Autoren/Autorinnen durch die Ergebnisse anderer bestätigt oder ergänzt, aber nicht widerlegt werden. Die Quelle Roth (2018) wurde oft verwendet, da sie einen wichtigen Beitrag dazu leistet, die Auswirkungen der unterschiedlichen Gehirnstrukturen auf das Verhalten als hierarchisch strukturierten Prozess (auf drei Ebenen) anzusehen. Deshalb konnten zu allen drei Unterkategorien (limbisches System, präfrontaler Kortex, neuronaler Schaltkreis) Fundstellen aus dieser Quelle genannt werden.

(2) Anhand der neurobiologischen Erkenntnisse konnten die exekutiven Prozesse bei der Verhaltenssteuerung deutlich gemacht werden. Die Fehlerkontrolle ist z. B. gemäss Taufetter (2007) möglich, weil der anteriore cinguläre Kortex durch das Aussetzen des Dopamins eine Überprüfung der Situation veranlasst. So werden Fehler erkannt und kontrolliert. Diese Ergebnisse widersprechen sich nicht mit den Aussagen von eher pädagogisch ausgerichteter Literatur wie Brunsting (2011) oder Walk und Evers (2013). Diese besagen auch, dass die exekutiven Funktionen für die Fehlerkontrolle zuständig sind. Die neurobiologischen Daten liefern jedoch zusätzlich Einsicht darüber, wie der Prozess der Fehlerkontrolle im Gehirn abläuft.

(3) Die Aussagen von Roth (2018), Taufetter (2007) sowie Zelazo und Lyons (2016) über die Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises waren zentral, um die Frage zu klären, *inwiefern* das Verhalten vom exekutiven System beeinflusst wird. Anhand der Textanalyse der genannten Quellen wurde verständlich, dass die Auswirkungen des exekutiven Systems nicht als linearer, sondern als zirkulärer Prozess betrachtet werden

muss. Aus diesem Grund können auch die Auswirkungen der exekutiven Funktionen auf das Verhalten nicht isoliert betrachtet werden, da sie von den Funktionen des limbischen Systems abhängig sind. Anhand der Ergebnisse über den wechselseitigen Einfluss beider Systeme konnten alle bisherigen Informationen folgerichtig zusammengefügt und verstanden werden, angefangen bei den theoretischen Erkenntnissen über den Aufbau des Gehirns, vom Hirnstamm bis zum Grosshirn, bis hin zur vertikalen und horizontalen Integration der Systeme. Die Ergebnisse über die Bedeutung des neuronalen Schaltkreises konnten den Bildungsgehalt der theoretischen Grundlagen sowie die Bedeutung des Aufbaus und der Funktionen des Gehirns deutlich machen. Die Erkenntnisse über die Entwicklung des Gehirns, von den subkortikalen bis zu den kortikalen Arealen, fügten sich schlüssig in die Vorkenntnisse anhand der theoretischen Grundlagen ein. Sie waren ausschlaggebend, um in der Kategorie Auswirkungen zu verstehen, warum das limbische System das exekutive System beeinflusst und warum dieser Einfluss viel stärker ist als umgekehrt. Die Schlussfolgerung aufgrund dieser zentralen Aussagen war, dass der Einfluss des exekutiven Systems auf das Verhalten von der Entwicklung, der emotionalen Konditionierung und dem neuronalen Schaltkreis abhängt. In einer kritischen Auseinandersetzung stellte sich die Frage, ob die Inhaltsanalyse des limbischen Systems zu ausführlich war. Die entsprechenden Kategorien (Bedeutung, Entwicklung, Auswirkungen) und Unterkategorien (Amygdala, Basalganglien, Hippokampus) waren jedoch zentral, um die Verhaltenssteuerung und den Einfluss der beteiligten Systeme zu verstehen.

(4) Die Ergebnisse über die Auswirkungen des exekutiven Systems geben Antworten auf die in der Einleitung beschriebene Problemsituation im Schulalltag. Die Schwierigkeit, selbstständig zu arbeiten, zu planen und eine Arbeit ausdauernd zu erledigen, kann unter dem Aspekt über die Auswirkungen des exekutiven Systems folgendermassen beleuchtet werden: Um Arbeiten zu planen, sind die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses bedeutsam. Diese ermöglichen alle wichtigen Informationen (wo? und was?) festzuhalten, zu ordnen und zu strukturieren. Anhand des orbitofrontalen Kortex können die kurzfristigen Wünsche gegenüber längerfristigen Zielen unterdrückt werden (wozu? und warum?). Durch die orbitofrontalen Gehirnfunktionen kann z. B. die Unlust der zu erledigenden Arbeit überwunden werden, um Anerkennung für die Leistung zu erhalten. Aufgrund der Funktionen des anterioren cingulären Kortex kann z. B. eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorgenommen werden: „Wenn ich es nicht jetzt mache, dann muss ich es als Hausaufgabe erledigen.“ Der ventromediale Kortex gleicht schliesslich alle kognitiven Erwägungen mit den Gefühlen ab und ermöglicht eine Entscheidung, die emotional vertretbar ist. Je nach Entwicklung und Ausbildung des exekutiven Systems können sich so Kinder durch den Top-down-Prozess selbstreguliert verhalten. Da diese Schlussfolgerungen auf der Grundlage des neurowissenschaftlichen Verständnisses gemacht wurden, kann die im Kapitel 1.2 erwähnte Hypothese bestätigt werden, dass der Einblick ins Gehirn ein besseres Verständnis für das Problemverhalten sowie heilpädagogische Schlussfolgerungen ermöglicht.

6.4. Zentrale Aussagen und Diskussion der Kategorie Einflussfaktoren

Nachstehend werden zuerst die zentralen Aussagen der Kategorie Einflussfaktoren mit den bisherigen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt und hinsichtlich der Fragestellung zusammengeführt. Danach wird ihre Aussagekraft diskutiert und kritisch reflektiert.

Zentrale Aussagen über Faktoren, die das exekutive System und das Verhalten beeinflussen

Gemäss Roth (2018) ist der Einfluss der Gene auf die Gehirnleistungen und das Verhalten noch wenig erforscht, jedoch wird davon ausgegangen, dass Gene ungefähr zu 40 bis 50 Prozent die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen bestimmen. Wie in Kapitel 5.3.1 erläutert wurde, sind diese Grundzüge einer

Persönlichkeit auf der untersten Ebene der Verhaltenssteuerung angesiedelt und beeinflussen unsere Handlungen unbewusst anhand affektiver Zustände. Untersuchungen zeigen auf, dass Intelligenz sowie Persönlichkeitsmerkmale genetisch veranlagt sind und sich unabhängig von Umweltfaktoren entwickeln. Die Intelligenz im Sinne der Fähigkeit, Probleme zu lösen und Konflikte zu meistern, beeinflusst die Funktionsweise des exekutiven Systems, vor allem den dorsolateralen präfrontalen Kortex. Der Flaschenhals des Arbeitsgedächtnisses kann bei intelligenten Menschen in kürzerer Zeit durchlaufen werden, was eine stärkere Aktivierung aufgabenrelevanter Gehirnareale zur Folge hat.

Nebst der genetischen Veranlagung haben die vor- und nachgeburtlichen Erfahrungen etwa zu 30 bis 40 Prozent Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale und dadurch auf das Verhalten (vgl. Roth, 2018). Braun und Meier (2006) begründen Verhaltensstörungen vor allem durch negative Erfahrungen nach der Geburt, welche eine Fehlentwicklung des emotionalen Schaltkreises zur Folge haben. Aufgrund der dargelegten Ergebnisse im Kapitel 5.2 erscheint diese Begründung schlüssig. Belastende Ereignisse wie Verlust, Trennung der Eltern oder Misshandlungen prägen die Ausbildung des emotionalen Gedächtnisses in der Amygdala, weil diese Erfahrungen wie bei einer Hardware abgespeichert werden. Da das Erfahrungsgedächtnis und später die kognitiven und exekutiven Funktionen darauf aufbauen, beeinflussen die Urfahrungen das Verhalten. Die Trennung der Mutter in den ersten Monaten hat nicht nur negative Auswirkungen auf die gefühlsverarbeitende Amygdala, sondern auch auf das Stressreaktionssystem des Kindes und das exekutive System, was der Autor Blair (2016) sowie die Autorinnen Braun und Meier (2006) anhand von Untersuchungen belegen. Dabei führt Stress im frühen Kindesalter zusammenfassend zu einer veränderten Emotionalität durch die „falsche“ Verdrahtung des anterioren cingulären Kortex sowie zu reaktivem Verhalten mit geringer Fähigkeit zur Selbstregulation. Insgesamt sind gemäss Roth (2018) der physiologische und psychische Einfluss der Mutter, der Geburtsvorgang, sowie die Mutter-Kind-Beziehung bedeutsam bei der Hirnentwicklung des Kindes.

Spätere Erlebnisse, die Erziehung und kulturelle Faktoren haben im Vergleich zu den genetischen Faktoren und den ersten Erfahrungen weniger Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale, nämlich gerade mal 20 bis 30 Prozent (vgl. Roth, 2018). Die Erziehung und das kulturelle Umfeld sind vor allem bei der Ausreifung des präfrontalen Kortex bedeutsam. Der sich spät entwickelnde orbitofrontale Kortex ist auf die Interaktion mit anderen Menschen angewiesen, um anhand von Erfahrungen ein Bewertungssystem zu entwickeln. Gemäss Hüther (2006) sind innerhalb dieses Prozesses die emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen der Bezugspersonen bedeutsam, um das Stirnhirn kontext- und nutzungsabhängig auszuformen. Da je nach Umgebung unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle Regeln und Normen bedeutsam sind, werden jeweils diejenigen Verschaltungen im Gehirn aktiviert, die für die entsprechende Umgebung notwendig sind. Durch die mehrfache Aktivierung gewisser Gehirnstrukturen werden diese aufgrund der neuronalen Plastizität besser nutzbar gemacht. Das bestätigt auch eine Studie über den Einfluss der Zweisprachigkeit auf die exekutiven Funktionen. Gemäss Diamond (2016) haben Kinder, die in einem zweisprachigen Umfeld aufwachsen, besser entwickelte exekutive Funktionen, da diese durch die Anforderungen des anderssprachigen Umfeldes mehr strapaziert werden. Darin liegt die Möglichkeit, durch Erziehung und kulturelle Normen die Entwicklung des präfrontalen Kortex positiv zu beeinflussen.

Nebst den genannten Faktoren, die das exekutive System und das Verhalten beeinflussen, beschreiben Roth (2018) und Spitzer (2002) auch den neuromodulatorischen Einfluss von Acetylcholin und Dopamin. Acetylcholin ist für die Aufmerksamkeit zuständig, die bei der bewussten Bewertung der Situation bedeutsam ist. Die selektive Aufmerksamkeit braucht es nebst den automatisch ablaufenden Prozessen, um den Fokus

auf etwas Bestimmtes lenken zu können. Dabei werden diejenigen Neuronen aktiviert, die für die Verarbeitung eines bestimmten Reizes zuständig sind. Diese werden dann im Arbeitsgedächtnis weiterverarbeitet. Ohne diese Zuwendung könnte nichts gelernt werden, da keine Neuronen aktiviert und die Synapsenstärken nicht verändert werden.

Daneben spielt die Motivation eine wichtige Rolle beim Lernen und Verhalten. Sobald etwas neu oder gut für uns ist und wenn etwas besser als erwartet ist, wird der Neurotransmitter Dopamin freigesetzt. Dadurch wird das Belohnungssystem aktiviert, was ein gutes Gefühl auslöst. Die Dopaminfreisetzung hat dann Einfluss auf das divergente Denken und auf die Motivation, Handlungen auszuführen.

Diskussion der Ergebnisse

Nachstehend wird anhand der genannten zentralen Aussagen reflektiert, inwiefern die Ergebnisse über den Einfluss (1) der ersten Erfahrungen, (2) der Erziehung, (3) und der Belohnung bedeutsam sind, um das Verhalten zu verstehen sowie heilpädagogische Schlussfolgerungen abzuleiten.

(1) Die Ergebnisse über den Einfluss der vor- und nachgeburtlichen Erfahrungen untermauern die Aussagen aus den Kategorien Entwicklung und Auswirkungen. Vor allem die Frage danach, *ob* das exekutive System das Verhalten beeinflusst, wird nochmals aufgegriffen, indem erläutert wird, was negative Gefühle und negative Erfahrungen kurz nach der Geburt bewirken. Man könnte sagen, das exekutive System hat Einfluss auf das Verhalten, **aber** dazu sind ein gut funktionierender emotionaler Schaltkreis sowie eine möglichst positive emotionale Konditionierung nötig. Ansonsten sind erfolgreiche Top-down-Prozesse des exekutiven Systems nicht gewährleistet. Die Konsequenz ist dann reaktives anstatt reflexives Verhalten. So gesehen hat das limbische System, nebst der genetischen Grundausstattung, den grössten Einfluss auf das exekutive System und das Verhalten, da das exekutive System nur im Rahmen des vorhandenen Materials wirken kann. Vor allem die Quellen Blair (2016), Braun und Meier (2006) sowie Roth (2018) beschreiben diesen Einfluss, der in Anbetracht der bisherigen Ergebnisse einen grossen Stellenwert in der vorliegenden Arbeit erhält. Die Kernaussagen dieser Untersuchungen ergänzen die bisherigen Erkenntnisse und machen vor allem verständlich, welche Folgen eine Trennung der Mutter vom Kind auf die weitere Entwicklung hat.

(2) Die Ergebnisse über den Einfluss der Erziehung enthalten widersprüchliche Aussagen. Gemäss Roth (2018) hat die Erziehung *keinen* grossen Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale. Gemäss Hüther (2006) haben die Bezugspersonen und das kulturelle Umfeld einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des präfrontalen Kortex und das Verhalten. Mit der begründeten Annahme (vgl. Kapitel 5.3.1.), dass wenn die Erziehung Einfluss auf die Persönlichkeitsmerkmale hat, sie dann auch das Verhalten beeinflusst, erscheinen die Aussagen widersprüchlich. Hat die Erziehung einen merklichen Einfluss auf das exekutive System und das Verhalten oder nicht? Die Aktualität der Ergebnisse von Roth (2018) könnte eine mögliche Argumentation dafür sein, dass der Einfluss tatsächlich nur 20 bis 30 Prozent ausmacht. Auch könnten die Argumente gegeneinander aufgewogen werden, dass die Aussagen von Roth (2018) anhand von Studienergebnissen gemacht wurden, hingegen die Aussagen von Hüther (2006) auf neurobiologischen Schlussfolgerungen der neuronalen Plastizität fussen. Es stellt sich auch die Frage, ob 20 bis 30 Prozent ein grosser oder kleiner Einfluss darstellt. Klar ist schliesslich, dass die Erziehung und das kulturelle Umfeld einen Einfluss haben, und zwar vor allem im Zusammenhang mit der Ausbildung des präfrontalen Kortex. Wie gross dieser Einfluss ist, kann aufgrund der kritischen Auseinandersetzung nicht eindeutig geklärt werden.

(3) Wenn gemäss Spitzer (2002) das Dopaminsystem aktiviert ist, sind wir motiviert, unsere Handlungen auszuführen, und es bestimmt, was wir lernen. Deshalb ist zentral, dass Kinder in der Schule motiviert sind und auf unterschiedliche Art und Weise belohnt werden. In Anbetracht der gewonnenen Ergebnisse lassen sich folgende weiterführende Überlegungen zur Motivation machen: Unser Gehirn ist andauernd damit beschäftigt, wie es uns belohnen kann. Schon nach der Geburt bewertet die Amygdala Ereignisse mit gut und schlecht, angenehm und unangenehm. Dabei hat die Amygdala das Ziel, negative Gefühle zu vermeiden. Anhand von Versuch und Irrtum werden die Erfahrungen dann in den Basalganglien abgespeichert. Auch hier ist es die Aufgabe der Basalganglien, diejenigen Handlungen auszuführen, die sich bewährt haben. Nur dann fühlen wir uns belohnt und sind motiviert zu handeln. Allmählich werden auch Kosten-Nutzen-Rechnungen gemacht, wobei auch wieder abgewogen wird, was sich lohnt und was nicht. Dieses Verständnis lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Entwicklung und das Verhalten dadurch unterstützt werden, indem sich das Kind belohnt fühlt. Da zur Zeit der Kosten-Nutzen-Rechnung noch kein moralisches Verständnis vorhanden ist, sind auch Massregelungen und Ermutigungen auf dieser Ebene sinnlos, wie z. B. „Ich habe hart gearbeitet, damit du dieses Dreirad haben kannst“. Es wäre besser, das Kind innerhalb seiner neurologischen Entwicklung abzuholen und darüber nachzudenken, warum sich etwas für das Kind lohnt und warum nicht. Erst im Jugendalter werden der soziale Status und gesellschaftliche Normen wichtig, aber nur, weil daraus eine Belohnung erfolgen könnte. „Verhalte ich mich richtig, bin ich in der Gruppe akzeptiert, erhalte ich Anerkennung, geht es mir gut.“ Je älter wir werden und umso komplexer die Regeln sind, desto schwieriger ist es, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dann gilt es nicht nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen zu können, sondern auch das Wohlbefinden in der Gesellschaft, mit sich selber, seinen Leistungen und das Wohlbefinden anderer Menschen einzubeziehen. Die Situation wird bewertet und letztlich wird aufgrund des maximalen Wohlgefühls bzw. minimalen Verlustes entschieden. Wichtig ist zu verstehen, dass es dem Gehirn darum geht, möglichst belohnt zu werden, sei es durch die Berührungen der Mutter, durch einen materiellen Gewinn oder durch soziale Anerkennung. Weitere Schlussfolgerungen dazu folgen in Kapitel 7.4.

6.5. Auswertung des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Unterkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen, welches in Kapitel 3 begründet und beschrieben wurde, ausgewertet. Dazu werden zuerst bedeutsame Prozesse innerhalb der Forschungsmethode beschrieben und reflektiert. Danach können die Gütekriterien ausgewertet und die Forschungsmethoden kritisch reflektiert werden. Um die Ergebnisse im Hinblick auf die weitere Forschung einzuordnen, werden zum Schluss mögliche forschungsrelevante Konsequenzen aufgezeigt.

6.5.1. Auswertung bedeutsamer forschungsmethodischer Prozesse

Nachstehend wird genauer erläutert, inwiefern das Erstellen des Kategoriensystems, das Paraphrasieren zentraler Textstellen, die Überprüfung der Fragestellung und des Kategoriensystems sowie die Ergänzung des Datenmaterials wichtige Schritte im forschungsmethodischen Prozess darstellten. Anhand dieser Beschreibungen können die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit richtig interpretiert und nachvollzogen werden.

Kategoriensystem erstellen

Die Hauptkategorien liessen sich zunächst anhand der Hypothese ableiten, dass das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Anhand der theoretischen Grundlagen wurden dann der Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns verständlich gemacht. Aufgrund der Hypothese und der theoretischen Grundlagen konnten die deduktiv erstellten Hauptkategorien *Bedeutung*, *Entwicklung*, *Auswirkungen* und *Einflussfaktoren*

eindeutig festgelegt werden, da sie zur Beantwortung der Fragestellung bedeutsam erschienen. Zur Fertigstellung des Kategoriensystems mussten noch bedeutsame Unterkategorien festgelegt werden. Aufgrund der theoretischen Grundlagen wurde schon bald klar, dass bei der Untersuchung des Datenmaterials das limbische System und der präfrontale Kortex zentral sind und Unterkategorien darstellen werden. Auch war zu diesem Zeitpunkt das Verständnis vorhanden, dass die Gehirnfunktionen innerhalb des präfrontalen Kortex, die sogenannten exekutiven Funktionen, bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellung sein werden. Je mehr Informationen anhand der strukturierten Inhaltsanalyse über die Thematik vorhanden waren, desto mehr Unterkategorien (Basalganglien, genetische Faktoren etc.) konnten während des Forschungsprozesses festgelegt werden. Diese Unterkategorien wurden nicht alle schon vor der Bearbeitung des Materials erstellt, sondern anhand des Materials, also induktiv gebildet. Das verwendete Textmaterial war bedeutsam für die Bildung der Unterkategorien. Wäre bei diesem Prozess Textmaterial verwendet worden mit einem anderen Entstehungs- und Handlungshintergrund, hätten sich möglicherweise andere Unterkategorien bilden lassen. Zusammenfassend bildete sich das Kategoriensystem also durch eine vorrangig deduktive Herangehensweise, wobei es mit induktiv erstellten Unterkategorien anhand des neurowissenschaftlichen Textmaterials ergänzt wurde. Eine Schwierigkeit beim Festlegen der Unterkategorien war, darauf zu achten, dass die Ergebnisse die Fragestellung angemessen berücksichtigen.

Zentrale Textstellen paraphrasieren

Durch Markierungen in der Literatur wurden anfänglich wichtige Textstellen gekennzeichnet, damit sie später schneller gefunden werden konnten und nicht in Vergessenheit gerieten. Darauf folgend wurde zuerst versucht, grössere Textmengen direkt auf das angestrebte Abstraktionsniveau zu reduzieren. Dieses Vorgehen hatte zur Folge, dass verwandte Informationen fälschlicherweise miteinander verknüpft wurden, obwohl sie inhaltlich nicht direkt zusammengehörten. Das Gütekriterium der Reliabilität wäre nicht erfüllt gewesen, da die inhaltliche Hauptaussage nicht mehr dem Sinngehalt des Textmaterials entsprochen hätte. Wie in Kapitel 3.1 erwähnt, muss der Kontext, in dem Textelemente stehen, berücksichtigt werden, was aktive geistige Verstehens- und Interpretationsleistung erfordert (vgl. Kuckartz, 2012, S. 39). Eine zuverlässige Textinterpretation wurde schliesslich gewährleistet, indem sich das folgende Vorgehen herauskristallisierte:

- Inhaltsverzeichnis durchgehen und mögliche relevante Kapitel nachschlagen
- Die Kapitel „querlesen“ und relevante Textstellen zu den Kategorien suchen
- Relevante Kapitel, Seiten oder Abschnitte kopieren, lesen und Textstellen markieren
- Randnotizen vornehmen, die eine Zuordnung der Textstelle zu den Unterkategorien ermöglichen
- Die markierten Textstellen in der entsprechenden Unterkategorie paraphrasieren
- Alle Paraphrasen einer Unterkategorie zusammenfassen und durch eine Aussage wiedergeben
- Überprüfen, ob die neue Aussage das Ausgangsmaterial repräsentiert
- Überprüfen, ob die neuen Aussagen relevant für die Fragestellung sind (siehe nächster Abschnitt)

Fragestellung und Kategoriensystem überprüfen

Nachdem ein grosser Teil der Texte paraphrasiert und den Unterkategorien zugeordnet worden war, musste überprüft werden, ob dieses Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung führt (vgl. Kapitel 3.3.3.). Dieser Prozess war langwierig und bedeutsam. Die Erkenntnis, dass nicht nur das exekutive System das Verhalten beeinflusst, sondern dass das limbische das exekutive System und dadurch das Verhalten massgebend beeinflusst, veränderte die Sichtweise auf die Thematik. Dieses Verständnis erweiterte sich mit jeder weiteren Hauptkategorie und es wurde klar, dass das limbische System eine entscheidende Rolle beim Verhalten

spielt. Das Wort *inwiefern* gewann eine zentrale Bedeutung bei der Fragestellung und führte dazu, dass die Unterkategorie „neuronales System“ im Kategoriensystem aufgenommen wurde (vgl. Kapitel 6.5.2.).

Literatur ergänzen

Nachdem das Kategoriensystem finalisiert worden war, musste überprüft werden, ob das vorliegende Textmaterial ausreicht, um fundierte neurowissenschaftliche Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung zu erhalten. Die Textinhalte wurden deshalb nochmals hinsichtlich der Unterkategorien überprüft. Da der neuronale Schaltkreis sowie das limbische System Unterkategorien darstellten, musste weiteres Textmaterial hinzugezogen werden, welches die vorhandenen Informationen bestätigen, erweitern oder widerlegen konnte. Das Textmaterial von Roth (2018) stellte in diesem Sinn eine gute Ergänzung dar, da die Daten auf dem neusten Stand sind und er neurobiologische sowie neuropsychologische Ergebnisse der Hirnforschung darlegt.

6.5.2. Auswertung der Gütekriterien

Im folgenden Unterkapitel soll geklärt werden, inwiefern die Gütekriterien der Objektivität (wer?), Reliabilität (wie?) und Validität (was?) eingehalten wurden.

Objektivität: Unabhängigkeit der Ergebnisse

Man kann sagen, dass die vorliegenden Ergebnisse unabhängig von der Person, jedoch nicht unabhängig von der Zeit und vom Material zu betrachten sind. Die verwendete Literatur war relativ umfassend und innerhalb der gegebenen Zeit konnten diejenigen Ergebnisse herausgearbeitet werden, welche zentrale Aussagen über die Kategorien generierten. Da in den vorliegenden Quellen nicht das gesamte Material innerhalb der Zeit bearbeitet werden konnte, ist es möglich, dass eine andere Person weitere Aspekte berücksichtigt hätte. Da zudem in der vorliegenden Arbeit die neurologischen Erkenntnisse und nicht die pädagogischen Erkenntnisse bedeutsam waren, wurde Textmaterial verwendet, welches neurowissenschaftliche Aussagen zu den einzelnen Kategorien generierte. Deshalb sind die Ergebnisse abhängig von den gewählten Quellen und den darin enthaltenen Inhalten. So waren vor allem die Autoren Roth (2007, 2018), Spitzer (2002) und der OECD (2005) bedeutsam bei der strukturierten Inhaltsanalyse und diese haben die Ergebnisse in eine neurobiologische Richtung gelenkt. Roth (2018) und der OECD (2005) verfolgen dabei das Ziel, die neurobiologischen Erkenntnisse aus der Hirnforschung der Wissenschaft verständlich zu machen, Spitzer (2002) will das Thema einem breiten Publikum wie Eltern, Politikern, Lehrpersonen, Unternehmern und Gewerkschaftlern zugänglich machen. Dem entgegengesetzt ist die Zielgruppe von Gasser (2008), Kubesch (2016) sowie Walk und Evers (2013). Die neurowissenschaftlichen Daten sind vor allem für Lehrpersonen gedacht und verfolgen daher eher das Ziel, lehrhafte verständliche Prinzipien zu vermitteln. Dieses Textmaterial enthält zwar auch Informationen zu den Unterkategorien, jedoch wurde es meist ergänzend, in Form von konkreten Beispielen, genutzt.

Reliabilität: Zuverlässigkeit der Ergebnisse

Durch die in Kapitel 3.3 genannte Vorgehensweise bei der Analyse des Textmaterials war ein strukturierter und nachvollziehbarer Ablauf vorhanden. Kritisch betrachtet, waren die Systematik und die Verfahrensregeln der qualitativen Inhaltsanalyse zwar verständlich, jedoch deren Umsetzung nicht immer eindeutig. Vor allem beim Erstellen des Kategoriensystems und beim Paraphrasieren musste darauf geachtet werden, dass die Ergebnisse zuverlässig bleiben. Trotz dieser Schwierigkeiten können die Ergebnisse der Textanalyse durch die Wahl der Methode und der Einhaltung der Regeln einer strukturieren Inhaltsanalyse als zuverlässig und genau betrachtet werden. Da das Datenmaterial auf der Grundlage von Studien, Untersuchungen und bild-

gebenden Verfahren entstanden ist, gab es innerhalb der Ergebnisse kaum Widersprüche.

Validität: Wirksamkeit der Ergebnisse

Die Forschungsmethode in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse war insofern wirksam, als die Fragestellung beantwortet werden kann. Mit Hilfe des Kategoriensystems konnten zentrale Informationen herausgefiltert werden. Diese Informationen beantworteten jedoch vor allem die Fragen, *wie* und *wann* das exekutive und das limbische System das Verhalten beeinflussen. Für die Frage danach, *ob* das exekutive System das Verhalten beeinflusst, musste auch ein Verständnis darüber vorhanden sein, wie die beiden Systeme miteinander kommunizieren. Diese Kommunikation war, wie schon erwähnt, schwierig in die Methode der strukturierten Inhaltsanalyse zu integrieren. Die Unterkategorien wurden mit dem „neuronalen System“ ergänzt, damit der wechselseitige Einfluss beider Systeme aufgezeigt werden konnte. Da vor allem der Einfluss des exekutiven Systems untersucht werden sollte, stellte sich dann die Frage, wie viele Informationen über das limbische System unerlässlich sind, um die Funktionsweise und den Einfluss des exekutiven Systems auf das Verhalten aufzuzeigen.

6.5.3. Schwierigkeiten und Reflexion der Forschungsmethoden

Nachstehend werden Schwierigkeiten innerhalb der Forschungsmethoden aufgezeigt und kritisch reflektiert. Es wird auch erläutert, ob die Forschungsmethode dem Material und der Fragestellung angepasst war.

Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Schwierigkeiten und Reflexion

Gemäss Mayring (2015) sollen diejenigen inhaltstragenden Textstellen paraphrasiert werden, die wichtig sind. Zu Beginn des Forschungsprozesses war jedoch noch nicht klar, welche Ergebnisse für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsam sind und welche Unterkategorien später Bezug zu den neuronalen Grundlagen nehmen werden. Deshalb war es schwierig, innerhalb dieses Prozesses zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht, welche Themen erläutert werden sollen und welche zu weit führen, um ein Grundverständnis für den Zusammenhang zwischen dem Gehirn, dem exekutiven System und dem Verhalten zu schaffen. Innerhalb des Prozesses der zusammenfassenden Inhaltsanalyse war es zudem teilweise schwierig einzuordnen, welche Informationen (z. B. zu den Neuromodulatoren) lediglich theoretische Grundlagen darstellen und welche Informationen Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung sind.

Diese Schwierigkeiten während der Arbeit mit der zusammenfassenden Inhaltsanalyse sind jedoch weniger auf die Methode zurückzuführen, sondern eher auf den Prozess beim Verfassen einer Masterarbeit. Wäre schon von Anfang an klar gewesen, welche Informationen wichtig für die Beantwortung der Fragestellung sind und welche Themen innerhalb der strukturierten Inhaltsanalyse bedeutsam sind, wäre keine Forschungsarbeit nötig gewesen. Das methodische Vorgehen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse war trotz der genannten Schwierigkeiten hilfreich, um die theoretischen Grundlagen zu klären. Vor allem durch die Tatsache, dass eine grosse Auswahl an Textmaterial vorhanden war, schien die Methode angemessen.

Strukturierte Inhaltsanalyse: Schwierigkeiten und Reflexion

Das Vorgehen anhand der strukturierten Inhaltsanalyse bereitete folgende drei Probleme:

1) Beim Erstellen des Kategoriensystems waren die Definition der Kategorien und das Bestimmen von Kodierregeln schwierige und langandauernde Prozesse. Damit die Hauptaussagen der Kategorien nämlich zuverlässig sind, musste vorgängig überlegt werden, welche Inhalte wesentlich sind und Unterkategorien darstellen. Anfangs waren die Unterkategorien nicht entsprechende Hirnstrukturen, sondern Merkmale von Verhaltensweisen, die mit dem exekutiven System zusammenhängen. Dazu gehörten z. B. Entscheidungs-

findung, Impulskontrolle, Bewertungen oder Handlungsplanung. Die neurowissenschaftlichen Textinhalte wurden diesen Unterkategorien zugeordnet. Die Schwierigkeit war dann, die Unterkategorien klar voneinander abzugrenzen, da beispielsweise die Textbestandteile über die Entwicklung und die Auswirkungen des orbitofrontalen Kortex in verschiedene Unterkategorien wie Impulskontrolle oder Bewertungen eingeteilt werden konnten. Inhaltstragende Textstellen zum orbitofrontalen Kortex wurden so zerstückelt wiedergegeben und es gab viele Überschneidungen. Deshalb wurden die Unterkategorien nicht hinsichtlich der Verhaltensmerkmale, sondern hinsichtlich der Hirnstrukturen zusammengefasst.

2) Anhand der Unterkategorien zu den Hirnstrukturen war die Zuordnung nun zwar eindeutiger, jedoch waren die Kategorien nach wie vor nicht absolut trennscharf und Überschneidungen nicht ausgeschlossen. Die Information, wie z. B. Bewertungen im orbitofrontalen Kortex zu Stande kommen (Entwicklung), war auch ein Inhalt, der etwas über die Funktionen des orbitofrontalen Kortex aussagt (Auswirkungen).

3) Die dritte Problematik der strukturierten Inhaltsanalyse ergab sich wie schon erwähnt, als ein Verständnis für die Verhaltenssteuerung aufkam. Der neuronale Schaltkreis spielt eine entscheidende Rolle, weil das exekutive System von der Entwicklung und den Funktionen des limbischen Systems beeinflusst wird. Die Schwierigkeit, die Ergebnisse des limbischen und exekutiven Systems so miteinander in Beziehung zu setzen, dass das Verständnis der Verhaltenssteuerung deutlich gemacht werden konnte, wäre durch ein hermeneutisches Vorgehen möglicherweise nicht entstanden. Bei einem hermeneutischen Verfahren wäre es möglich gewesen, anhand eines Vorverständnisses die Ergebnisse zu erweitern und zu korrigieren. So hätte die Wissenserweiterung stets nachvollziehbar in Bezug auf das Verhalten aufgezeigt werden können. Um die Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit besser nachvollziehen zu können, wurde deshalb nach jeder Kategorie ein Exzerpt gemacht. Darin konnten diejenigen Informationen aus der strukturierten Inhaltsanalyse nochmals beleuchtet werden, die für das Verständnis der Verhaltenssteuerung/-kontrolle bedeutsam waren.

Die Methode in Anlehnung an die strukturierte Inhaltsanalyse war zusammenfassend insofern hilfreich für die Beantwortung der Fragestellung, als durch das Kategoriensystem geklärt werden konnte, *wie* und *wann* das exekutive System und das limbische System Einfluss auf das Verhalten haben. Aufgrund des umfangreichen Textmaterials war die Methode nützlich, um die Informationen herauszuarbeiten. Für die Beantwortung der Frage *ob* das exekutive System das Verhalten beeinflusst, würde sich ein hermeneutisches Verfahren möglicherweise besser eignen.

6.5.4. Konsequenzen für die Forschung

Wie in Kapitel 1.3 erläutert, wurden die exekutiven Funktionen anfangs durch klinische Beobachtungen an Menschen mit Gehirnschädigungen sowie anhand von Tierstudien untersucht. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten durch bildgebende Verfahren sowie durch spielerische Methoden mit Versuchspersonen die Entwicklung, Auswirkung und Einflussfaktoren des exekutiven Systems weiter erforscht werden. Das neurowissenschaftliche Forschungsgebiet ist somit im Vergleich zu psychologischen oder lerntheoretischen Erkenntnissen zum Verhalten noch relativ jung. Wie schon erwähnt, gab es in der vorliegenden Literatur kaum Widersprüche, was vielleicht damit zu tun hat, dass die Gehirnforschung noch am Anfang steht. Vor allem im Bereich der Genforschung könnten zukünftige Forschungsergebnisse darüber, inwiefern Gene Einfluss auf das Gehirn und das Verhalten haben, aufschlussreich sein.

Die Ergebnisse und Aussagen sind zudem ausschliesslich anhand der vorliegenden neurowissenschaftlichen Quellen gemacht worden. Dabei wurden in dieser Arbeit die in der Literatur genannten Untersuchun-

gen, Studien und Forschungsberichte nicht hinsichtlich derer Gütekriterien geprüft, analysiert oder kritisch reflektiert. Es wurden alle vorhandenen, zentralen Informationen den entsprechenden Kategorien zugeordnet und genutzt. Dabei wurde auch keine quantitative Auszählung vorgenommen. Die Reichweite der Ergebnisse dieser Arbeit beschränkt sich somit einerseits auf den Bereich der Neurowissenschaft und andererseits auf die Informationen aus den dargelegten Quellen. Inwiefern die Studien und Untersuchungen in den genannten Quellen die Gütekriterien erfüllen und inwiefern sich die Ergebnisse von psychologischen oder lerntheoretischen Erkenntnissen unterscheiden oder bestätigen lassen, wären spannende weiterführende Forschungsarbeiten. Die verwendeten Quellen sind jedenfalls meist genau aufgrund dieser Debatte zwischen pädagogischen und neurowissenschaftlichen Theorien entstanden (vgl. Anhang 10.1.).

6.6. Beantwortung der Fragestellung

Anhand der Auswertung und Diskussion der Ergebnisse kann nun die Hauptfrage beantwortet werden, inwiefern das exekutive System das Verhalten beeinflusst. Die Unterfragen hinsichtlich Bedeutung, Entwicklung, Auswirkungen und Einflussfaktoren werden nachstehend nicht nochmals einzeln thematisiert. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden einerseits im Exzerpt nach jeder Kategorie beleuchtet und andererseits wurden die zentralen Aussagen zu den Unterfragen in der Auswertung dargelegt (vgl. Kapitel 6.1. bis 6.4.).

Zur Beantwortung der Hauptfrage wird erläutert, (1) *wann*, (2) *wie* und (3) *ob* das exekutive System ein Verhalten oder eine Handlung resp. eine Reaktion beeinflusst. Dabei wird auch aufgezeigt, inwiefern das Verhalten *bewusst*, *absichtlich* und *willentlich* gesteuert werden kann (vgl. Kapitel 2.1.). Die nachstehenden Erläuterungen basieren auf den in Kapitel 5 angegebenen Quellen. Folgende Autoren und Autorinnen waren dabei zentral: Blair (2016), Braun und Meier (2006), Gasser (2008), Hüther (2006), Kubesch (2016), OECD (2005), Roth (2007, 2018), Spitzer (2002), Taufetter (2007) sowie Walk und Evers (2013).

Inwiefern beeinflusst das exekutive System das Verhalten?

(1) Die subkortikalen limbischen Systeme im Gehirn sind für automatisierte Fertigkeiten und die unbewusste Bewertung von Gefühlen und Erfahrungen zuständig. Wie ein kleines Kind hat das limbische System aber nur ungefähre Vorstellungen über gut und schlecht und möchte lohnenswerte, kurzfristige Bedürfnisse befriedigen. Es ist nicht in der Lage, bewusste rationale Erwägungen zu machen, komplexe Situationen zu analysieren oder Handlungen mittel- bis längerfristig zu planen. Dazu hat sich im Laufe der Evolution die komplexe Grosshirnrinde entwickelt. Um Wünsche, Ziele und Pläne zu bestätigen oder fallen zu lassen, braucht es die exekutiven Funktionen des Stirnhirns, welches innerhalb der Grosshirnrinde an höheren Prozessen beteiligt ist. Das Stirnhirn, genauer der präfrontale Kortex, entwickelt sich nach der Geburt aufgrund von Synapsenbildung, Myelinisierung, Feinverdrahtung und Gehirnreifung sowie basierend auf den gespeicherten Gefühlen und Erfahrungen des limbischen Systems, der sogenannten emotionalen Konditionierung. Erst ab dem 20. Lebensjahr sind die exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex fertig ausgereift, was der Grund dafür ist, dass Kinder noch über wenig Selbstkontrolle und Selbstregulation verfügen. Mit der Ausbildung des exekutiven Systems wird das Verhalten anhand der Vernunft und des Verstandes bewusst, willentlich und absichtlich beeinflusst.

(2) Vernünftiges und verständiges Verhalten ist möglich, indem der spät entwickelnde präfrontale Kortex auf weit verteilte Systeme zurückgreift und die Triebe und Antriebe der unteren Gehirnregionen mit den rationalen Einschätzungen der oberen Regionen abgleicht. Vor diesem Prozess werden auf der untersten Ebene unbewusst zuerst elementare Gefühlsregungen wie Wut oder Trauer durch das affektiv-emotionale System ausgelöst. Diese Zustände sind schwer zu steuern und zu einem grossen Teil genetisch bedingt. Die unters-

te Ebene hat einen starken Einfluss auf die mittlere Ebene, welche die affektiven Zustände durch die Amygdala und das mesolimbische System negativ oder positiv bewertet. Die Basalganglien befinden sich auch innerhalb dieses limbischen Systems und überprüfen die Informationen anhand gespeicherter Erfahrungen. Beide Gehirnstrukturen arbeiten mit dem Hippokampus zusammen, der als Organisator des deklarativen Gedächtnisses die Sachlage detaillierter erfassen kann. Bei starken Gefühlen sowie eingeübten Fertigkeiten können die Basalganglien eine Handlung auch ohne die Beteiligung der obersten Ebene, dem exekutiven System, ausführen. Aufgrund ihres Handlungsgedächtnisses können sie die motorischen Areale im Gehirn aktivieren oder hemmen. Sobald Fertigkeiten komplizierter werden, Handlungen ineinander geschachtelt, hierarchisiert und geplant werden sollen, muss der intern für vertretbar befundene Wunsch noch durch die sachlich-analytischen Fähigkeiten des präfrontalen Kortex kontrolliert werden. Dazu werden alle Informationen aus den subkortikalen Strukturen im Arbeitsgedächtnis zusammengeführt und durch weitere exekutive Funktionen überprüft: Fehler können erkannt, Risiken eingeschätzt, Konsequenzen abgewogen, Kontextinformationen einbezogen, Handlungen geplant und Antriebe gehemmt werden. Anhand dieser bewussten Bewertung der Situation können rationale und moralische Entscheidungen getroffen und durch den Top-down-Prozess Schlüsse für das Verhalten gezogen werden. Dies ermöglicht selbstreguliertes Verhalten, was insgesamt für die Gesundheit, den Erfolg und die soziale Sicherheit bedeutsam ist. Bei einem Widerstreit von Neigung, Pflicht, Fakten, Emotion und Kognition muss der beschriebene Prozess anhand der sogenannten ventralen Schleife mehrfach durchlaufen werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Welche Argumente dabei zur Verfügung stehen, welche Fehler korrigiert, welche Impulse gehemmt und welche Konsequenzen abgewogen werden, hängt davon ab, welche emotionalen Erfahrungen im autobiografischen Gedächtnis vorhanden sind.

(3) Ob und wie stark das exekutive System das Verhalten beeinflussen kann, ist also von der Entwicklung des präfrontalen Kortex, von der genetischen Grundausstattung und von der emotionalen Konditionierung abhängig. Insbesondere Angst- und Stresserfahrungen in den ersten drei Lebensjahren sind einschneidend und beeinträchtigen die weitere Hirnentwicklung. Die Erziehung und das kulturelle Umfeld sind insofern bedeutsam, als die exekutiven Funktionen aufgrund der neuronalen Plastizität nutzungs- und kontextabhängig ausgeformt werden. Daneben spielen auch neuromodulatorische Faktoren wie Motivation, Aufmerksamkeit und Stress eine Rolle dabei, ob und wie das exekutive System eine Situation bewertet.

Insgesamt ist aber der bewusste kognitive, emotionale und exekutive Einfluss stark von der unbewussten emotionalen Konditionierung und den elementaren Zuständen abhängig. Je grösser die emotionalen Konsequenzen einer Entscheidung sind, desto weniger Einfluss hat das exekutive System. Zudem müssen alle kognitiven Entscheidungen stets auch emotional akzeptabel sein. Das exekutive System kann die Sachlage zwar mit der Zeit bewusst, willentlich und absichtlich bewerten und durch den Top-down-Prozess emotional und kognitiv vertretbare Ratschläge erteilen, jedoch ist es das evolutionsgeschichtlich ältere subkortikale System, welches weitgehend das Verhalten unbewusst durch den Bottom-up-Prozess bestimmt.

7. Relevante Prinzipien zur Förderung des exekutiven Systems und der Selbstregulation

Um anhand der Ergebnisse die Konsequenzen für die berufliche Praxis aufzuzeigen, werden in diesem Kapitel grundlegende Prinzipien für die heilpädagogische Förderung erläutert. Die nachstehenden Grundsätze nehmen Bezug zu den Ergebnissen der strukturierten Inhaltsanalyse und bestehen teilweise aus ergänzenden Informationen aus den Textanalysen und teilweise aus eigenen schlussfolgernden Gedanken aufgrund der Ergebnisse. Da die exekutiven Funktionen vom limbischen System, vom präfrontalen Kortex, vom neuronalen Schaltkreis, von Umweltfaktoren und von Neuromodulatoren beeinflusst werden, gilt es, diese Faktoren bei der Förderung zu berücksichtigen. Die nachstehenden Prinzipien und Massnahmen werden deshalb auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den jeweiligen Kategorien aufgezeigt.

7.1. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über das limbische System

Da die Emotionen aus dem limbischen System gemäss OECD (2005) für die Gesamtheit der bewussten kognitiven und exekutiven Funktionen verantwortlich sind, werden in diesem Kapitel Schlussfolgerungen und Massnahmen aufgezeigt, die das limbische System betreffen.

Die Verhaltenssteuerung ist von der Entwicklung des limbischen Systems abhängig

Wie in Kapitel 5.2 aufgezeigt wurde, entwickelt sich das limbische System früher als das exekutive System. Die Ausbildung des exekutiven Systems und somit des reflexiven, kognitiven Denkens und der Sprache beginnt erst zwischen zwei bis drei Jahren und dauert bis zu 20 Jahren (vgl. Roth, 2018, S. 391f.). Die Entwicklung beider Systeme stellt den Hauptunterschied im Verhalten von Kindern und Erwachsenen dar (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18). Wenn sich Kinder in der Schule impulsiv und triebhaft verhalten, kann aufgrund der Erkenntnisse davon ausgegangen werden, dass dieses Verhalten damit zu tun hat, dass das limbische System das Verhalten steuert und das exekutive System immer noch im Ausreifungsprozess ist. Deshalb greifen die Kontroll- und Regulierungsprozesse des Verhaltens bei Kindern noch nicht konstant.

Positive Gefühle und Erfahrungen unterstützen die Gehirnentwicklung und das Verhalten

Gefühle und Erfahrungen, die Kinder machen, sind ausschlaggebend dafür, wie sich das Gehirn entwickelt, unter anderem auch das Bewertungssystem im präfrontalen Kortex. Je früher etwas gelernt wird, umso prägender ist die Erfahrung. Deshalb ist für reflexive Verhaltensweisen bedeutsam, dass Kinder positive Gefühle verspüren und positive Erfahrungen machen können. Gefühle wie Angst lösen reaktive und nicht reflexive Prozesse aus. Dasselbe gilt für Situationen, die mit Stress verbunden sind (vgl. Kapitel 5.3.1. und 5.4.3.).

Positive Gefühle und eine positive Atmosphäre unterstützen den Lernprozess

Aspekte der emotionalen Beteiligung und der emotionalen Atmosphäre unterstützen den Lernprozess. „Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“ (Spitzer, 2002, S. 160). Deshalb ist auch die emotionale Komponente der zu lernenden Daten und Fakten enorm wichtig. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der emotionale Kontext, z. B. beim Einspeichern von Wörtern, einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Erinnerungsleistung hat. Diejenigen Wörter, die in einer positiven Atmosphäre gelernt werden, werden später am besten erinnert (vgl. Spitzer, 2002, S. 165f.). Gemäss OECD (2005) können die Emotionen sogar durch die Visualisierung bestimmter Stimuli positiv beeinflusst werden. Dazu gehören positive mentale Bilder, um Wörter zu lernen, oder Bilder zur mentalen Unterstützung bei der Überwindung von Prüfungsangst (vgl. S. 83). Dies hat mit den im Kapitel 5.3.1 aufgezeigten Funktionen des Hippokampus und der Amygdala zu tun. Bei einer positiven Atmosphäre werden die Informationen im Hippokampus und darauffolgend in der Gehirnrinde abgespeichert.

So steht das gespeicherte Material zum Problemlösen zur Verfügung. Negative Gefühle wie Angst bewirken durch die Funktionen der Amygdala zwar schnelles Lernen, jedoch können diese Informationen nicht mit anderen Inhalten der Grosshirnrinde verknüpft werden (vgl. Spitzer, 2002, S. 161).

7.2. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über den präfrontalen Kortex

Bei der Förderung der exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex geht es weniger um das *womit*, sondern vielmehr um das *wie*. Walk und Evers (2013) beschreiben deshalb vier Grundsätze, die dazu beitragen, die exekutiven Funktionen zu fördern und damit die Selbstregulationsfähigkeit zu verbessern: Gelegenheiten schaffen, positive Emotionen wecken, Herausforderungen bieten und soziale Situationen schaffen (vgl. S. 38-40). Der Grundsatz, positive Emotionen zu wecken, wurde soeben aufgezeigt. Dabei wurde erwähnt, dass positive Gefühle nicht nur das limbische System, sondern auch die Entwicklung und Funktionsweise des präfrontalen Kortex beeinflussen. Deshalb wird dieser Grundsatz nachstehend nicht nochmals erläutert.

❖ Gelegenheiten schaffen

Es ist wichtig, den Kindern möglichst viele Gelegenheiten zu bieten, selbstständig zu handeln und ihr Verhalten zu steuern. Wird ihnen Handlungsfreiraum gewährt, müssen sie selber nachdenken, Lösungen suchen und verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren und üben (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38).

Gelegenheiten schaffen durch subjektbezogene Entscheidungsfindung

Wie in Kapitel 5.3.3 dargelegt, wird durch die bewusste Bewertung einer Situation der präfrontale Kortex aktiviert. Deshalb brauchen Lernende im Unterricht Gelegenheiten zu subjektbezogener Entscheidungsfindung, wobei aus verschiedenen Möglichkeiten eine eigene Wahl getroffen werden soll. Bei Prüfungen wird meist nur eine wahrheitsgetreue Entscheidung verlangt und geprüft. Damit flexible Entscheidungen getroffen werden können, sollten den Kindern Fragen gestellt werden, die ihre eigenen Intentionen, Bedürfnisse und Interessen betreffen (vgl. Arnold, 2006, S. 151). So können die persönlichen Erfahrungen und Gefühle mit den rationalen Erwägungen der Grosshirnrinde abgeglichen werden. Um die einzelnen exekutiven Funktionen der Kinder im Alltag zu trainieren, können sie z.B. aufgefordert werden, sich etwas einzuprägen (Arbeitsgedächtnis), über das Verhalten nachzudenken und überlegt zu handeln (Inhibition) oder andere Perspektiven einzunehmen und nachzuvollziehen (kognitive Flexibilität) (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35).

Gelegenheiten schaffen durch körperliche Bewegung

Gemäss Walk und Evers (2013) fördert körperliche Bewegung die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Oft wird Bewegung auf die Entwicklung motorischer Fähigkeiten beschränkt, jedoch bieten Bewegungs- und Spielsituationen auch viele kognitive und soziale Lerngelegenheiten. Zudem haben Studien gezeigt, dass die Gehirne von körperlich fitten Menschen effizienter arbeiten, da sie weniger Energieaufwand verbrauchen als Gehirne von Menschen mit geringerer Fitness. Vor allem Ausdauerbelastungen, kurze und intensive Belastungen sowie koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben führen nachweislich zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu verbesserten kognitiven Leistungen (vgl. S.40f.).

Gelegenheiten schaffen durch spielerische Förderung

Gemäss Walk und Evers (2013) bieten Spiele gute Lerngelegenheiten, da sie einerseits im direkten Kontakt mit anderen Menschen stattfinden und andererseits viele Sinne ansprechen. Zudem machen Spiele Spass: „Kinder spielen nicht, um zu lernen, sie lernen beim Spielen“ (S. 44). Dabei ist es unwichtig, ob es sich um Rollenspiele, den Bau eines Turmes aus Holzklötzen oder um ein Brettspiel handelt. Durch das Spielen wird das exekutive System auf unterschiedlicher Ebene gefördert (vgl. S. 44-46). Beim sozialen Rollenspiel bei-

spielsweise müssen Kinder einerseits rollenwidriges Verhalten hemmen. Zudem müssen sie sich flexibel anpassen können, wenn das Spielszenario in ungeahnte Richtung verläuft. Schliesslich wird auch das Arbeitsgedächtnis trainiert, indem sie sich ihre eigene Rolle sowie die der Mitspieler merken müssen (vgl. Diamond, 2016, S. 41). Als Spielleiter/in ist es wichtig dafür zu sorgen, dass alle Kinder positive Emotionen empfinden und die gemeinschaftlichen Regeln eingehalten werden. Auch sind die Spielanforderungen zu berücksichtigen: Für jüngere Kinder ist es schon schwierig, sich bestimmte Regeln zu merken und abzuwarten, bis sie dran sind. Ältere Kinder hingegen können sich komplexere Regeln einprägen, Strategien entwickeln und sich auf die Mitspieler und deren Absichten konzentrieren (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44-46).

Gelegenheiten schaffen durch ausreichend Bewertungserfahrung

Das Nachdenken über moralisch richtiges Handeln ist erst möglich, wenn genügend Bewertungen verarbeitet und gespeichert wurden (vgl. Kapitel 5.2.3.). Das vom orbitofrontalen Kortex repräsentierte Wertesystem ist im Mittelstufenalter noch nicht fertig entwickelt, da noch nicht genügend Bewertungserfahrungen vorliegen. „In der siebten Klasse über Ethik zu reden ist ähnlich einer Diskussion über Grammatik im Kindergarten“ (Spitzer, 2002, S. 359). Deshalb ist die Varianz gemachter Erfahrungen während der Reifung des orbitofrontalen Kortex bedeutsam, um später differenziert handeln und Situationen einschätzen zu können. Genauso, wie ein Kleinkind plappern muss, um sprechen zu lernen, müssen Jugendliche probehandeln, um moralisch richtig handeln zu können (vgl. Spitzer, 2002, S. 357).

❖ Herausforderungen bieten

Kinder sollten gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand herausgefordert werden. In neuen Situationen kann weder auf die Erfahrung, noch auf die Handlungsroutine zurückgegriffen werden. Deshalb muss das Verhalten an die neuen Bedingungen angepasst und reflektiert werden, was für die Entwicklung der exekutiven Funktionen bedeutsam ist (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 39). Die Erkenntnis, dass sich der präfrontale Kortex durch Herausforderungen schneller entwickelt, wurde in Kapitel 5.4 dargelegt. Dabei wurde erstens aufgezeigt, dass zweisprachige Kinder besser entwickelte exekutive Funktionen als ihre einsprachigen Altersgenossen aufweisen (vgl. Diamond, 2016, S. 40f.). Zweitens sind Herausforderungen in Form von leichtem, anregendem Stress lernfördernd, da das Ansteigen von Noradrenalin die Aktivität im präfrontalen Kortex verstärkt (vgl. Blair, 2016, S. 87-99). Roth (2006) meint zusammenfassend, dass eine zu entspannte Atmosphäre und wenig Anstrengung sich nachteilig auf den Lernprozess auswirken, wohingegen zu starker Stress den Lernprozess hemmt: „Lernen muss als positive Anstrengung empfunden werden“ (S. 56).

❖ Soziale Situationen schaffen

Situationen mit mehreren Personen sind besonders geeignet, um die Verhaltenskontrolle und Emotionsregulation zu üben. „Man ist ständig gefordert, andere in seine Überlegungen miteinzubeziehen, sein Verhalten anzupassen sowie Kompromisse und Lösungen zu finden“ (Walk & Evers, 2013, S. 40). Exekutive Funktionen können deshalb vor allem in sozialen Situationen geübt und gefördert werden. Zudem ermöglichen solche Situationen, dass die Kinder am Modell lernen können (ebd.). Die soziale Komponente ist gemäss Spitzer (2002) vor allem wichtig bei der Ausbildung des Bewertungssystems. Jugendliche brauchen „die richtige Umgebung zum Probehandeln auf allen Ebenen des Miteinander, die richtigen Vorbilder, um über Modelllernen ihre Handlungen auszurichten, und genügend Freiräume, um ausprobieren zu können“ (S. 354). Dabei seien die Gleichaltrigen (Peer Group) zentral bei der Einstellung der Jugendlichen. Der Grund dafür ist, dass anhand von Vorbildern die Konsequenzen rasch und einfach beobachtet und gelernt werden können. So wie die Grammatik der Muttersprache anhand von Beispielen erworben wird, kann das richtige Handeln gelernt

werden, indem es immer wieder in verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen Menschen beobachtet und umgesetzt wird (vgl. S. 356). Dieses Prinzip basiert auf den Erkenntnissen der neuronalen Plastizität, wobei das Gehirn auf die Interaktion mit anderen Menschen angewiesen ist um sich kontextgerecht und nutzungsabhängig auszuformen (vgl. Hüther, 2006, S. 43-45). Besonders im Kindergartenalter ist die verhaltensbezogene neuronale Plastizität wirksam (vgl. Zelazo & Lyons, 2016, S. 103).

7.3. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über das neuronale System

Die Textanalyse über das neuronale System ermöglicht weitere heilpädagogisch relevante Schlussfolgerungen und Massnahmen, welche im Folgenden ausgeführt werden.

Die Arbeitsgedächtnisleistung beeinflusst die Emotionsregulation

Die Arbeitsgedächtnisleistung beeinflusst gemäss Kubesch (2016) die Fähigkeit, Wut und Ärger zu kontrollieren. Je besser das Arbeitsgedächtnis ausgebildet ist, umso besser können Emotionen reguliert werden. Wird die Aufmerksamkeit beim Bottom-up-Prozess auf einen neutralen Reiz gelenkt, unterstützt dies die Emotionsregulation, da die neuen Informationen im Arbeitsgedächtnis festgehalten und zuerst verarbeitet werden müssen (vgl. S. 76).

Achtsamkeitstraining verbessert den Top-down-Prozess und moduliert den Bottom-up-Prozess

Eine Förderung, die den Top-down-Prozess der Reflexion trainiert sowie die Bottom-up Einflüsse (Angst, Erregung, Motivation) moduliert, ist das Achtsamkeitstraining. „Achtsamkeit ist eine Form der Aufmerksamkeit und leitet sich aus den asiatischen kontemplativen Traditionen ab“ (Zelazo & Lyons, 2016, S. 106). Dabei soll das eigene Erleben beobachtet und beschrieben, mit Bewusstsein gehandelt, das innere Erleben nicht bewertet und nicht darauf reagiert werden. Dadurch, dass beim Achtsamkeitstraining die Aufmerksamkeit (auf der kognitiven Ebene) auf das Erleben des Augenblicks (Gefühlsebene) gelenkt wird, wird der Top-down Prozess reflektiert und das automatische Hervorbringen emotionaler Reaktionen unterbrochen. Zudem bringt dieses Training den neuronalen Schaltkreis des präfrontalen Kortex zum Wachsen, indem die Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und dem limbischen System aktiviert wird. Durch das Setzen von Zielen und durch die Reflexion werden die Top-down-Prozesse verbessert und die Bottom-up-Prozesse verringert, indem die Ziele im Arbeitsgedächtnis festgehalten werden müssen und die Informationen bei der Reflexion wiederholt verarbeitet werden. Daneben kann die bewertungsfreie Haltung bei der Reflexion einen motivierenden Einfluss haben. Untersuchungen zeigen, dass nach einem achtwöchigen Achtsamkeitstraining der rechte dorsolaterale und der ventrolaterale präfrontale Kortex bei der Beobachtung von Erfahrungen aktiviert wurde. Zudem wurde eine stärkere Aktivierung des präfrontalen Kortex nachgewiesen bei Versuchspersonen, deren Achtsamkeit höher ist (vgl. Zelazo & Lyons, 2016, S. 103-110).

7.4. Förderliche Prinzipien auf der Grundlage der Erkenntnisse über die Einflussfaktoren

Wie in Kapitel 5.4 aufgezeigt wurde, sind genetische, vorgeburtliche und frühkindliche Dispositionen Faktoren, die einerseits wenig veränderbar und andererseits kaum beeinflussbar sind. Zudem haben Lehrpersonen gemäss Roth (2006) nur bedingt einen direkten Einfluss auf den Lernerfolg, da eine Lehrperson einem Kind aus neurologischer Sicht nicht befehlen kann: „Lerne das jetzt“ bzw. auch ein Kind nicht beschliessen kann: „Ich behalte das jetzt“. Dies beruht auf der Tatsache, dass das Wissen von jedem Gehirn eigenständig neu erzeugt werden muss. Die meisten Konstruktionen laufen dabei hochautomatisiert und unbewusst im Gehirn ab und unterliegen meist nicht unserem bewussten Willen. Es ist jedoch möglich, als Lehrperson die Rahmenbedingungen positiv zu beeinflussen, was nachstehend erläutert wird (vgl. S. 53-58).

Die individuellen, kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigen

Eine gute Lehrkraft kann versuchen, den Lern- und Gedächtnisstil der Kinder zu kennen und seine Tätigkeiten daran auszurichten. So können sich gewisse Kinder besser Zahlen merken, andere mit Bildern lernen und wieder andere können sich räumlich etwas gut vorstellen. Zudem können auch auditive, visuelle oder taktile Lerntypen unterschieden werden. Wie in Kapitel 5.4.1 erläutert, sind die vielfältigen Unterschiede genetisch bedingt und unveränderbar. Da es unmöglich ist, alle Lern- und Gedächtnistypen gleichzeitig anzusprechen, sollte der Stoff möglichst vielfältig gestaltet und präsentiert sein (vgl. Roth, 2006, S. 53-58). Genau in diesem Bereich der Individualisierung und Differenzierung liegt die Kernaufgabe der heilpädagogischen Fachkräfte.

Die Entwicklungsstufe der Kinder berücksichtigen

Anhand der zentralen Aussagen aus der Kategorie Entwicklung und Einflussfaktoren können folgende heilpädagogisch relevanten Schlussfolgerungen gemacht werden (vgl. Kapitel 6.2. und 6.4.): Ab der Geburt bis etwa drei Jahre sollten Kinder möglichst positive Erfahrungen sammeln können, um das Dopaminsystem anzuregen und den emotionalen Schaltkreis zu stärken. Ungefähr zwischen drei und sieben Jahren können Kinder vermehrt Pläne schmieden, Impulse kontrollieren und Konsequenzen abschätzen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 19). Aufgrund dessen wird angenommen, dass in dieser Phase Lösungsstrategien nützlich wären, um erfolgreich Kosten-Nutzen-Rechnungen machen zu können. Wenn-dann-Pläne könnten hilfreich sein, um unterschiedliche Strategien zu entwickeln und die Gefühle besser im Griff zu haben. **Wenn** ich wütend bin, **dann** könnte ich eine Pause einlegen / nach draussen gehen / tief durchatmen etc. Die in diesem Kapitel genannten Prinzipien und Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen sind bis ins Jugendalter förderlich. Etwa ab dem Jugendalter kann aufgrund der Entwicklung des orbitofrontalen Kortex besprochen werden, was es nützt, kurzfristige Ziele zu ignorieren, um längerfristige Ziele zu erreichen. Ziele, Handlungen und Konsequenzen könnten dann im Gespräch oder in Rollenspielen thematisiert werden. Dabei können allmählich auch Kontextfaktoren wie gesellschaftliche und moralische Regeln einbezogen werden.

Die Motiviertheit und Glaubhaftigkeit der Lehrkraft beeinflusst den Lernprozess

Neuropsychologische Untersuchungen konnten nachweisen, dass die Glaubhaftigkeit eines Gesprächspartners innerhalb einer Sekunde völlig unbewusst eingeschätzt wird. So können Kinder schnell und meist unbewusst feststellen, ob die Lehrperson motiviert ist und den Stoff beherrscht. Eine ermüdete, unmotivierte Lehrperson sendet unbewusst eine direkte Aufforderung zum Weghören (vgl. Roth, 2006, S. 53-58). Die fehlende Motivation kann nicht durch Arbeitsblätter oder Overheadprojektoren kompensiert werden: „Nicht diese Medien, sondern ein vom Fach begeisterter Lehrer, der gelegentlich lobt und vielleicht auch mal einen netten Blick für die Schüler übrig hat, bringt deren Belohnungssystem auf Trab“ (Spitzer, 2002, S. 194).

Die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schüler beeinflussen den Lernprozess

Die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft werden, wie in Kapitel 5.4.3 erläutert, über die Stoffe Dopamin (Motivation) und Acetylcholin (Aufmerksamkeit) gesteuert. Aufgrund dieser Ergebnisse ist nachvollziehbar, warum ein Kind erfahren muss, dass Lernen etwas Schönes und Nützliches ist, damit die Lernbereitschaft und Motivation steigt. Die Lernsituation sollte deshalb in irgendeiner Weise lohnend und attraktiv sein. Gemäss Roth (2006) hat auch die Einstellung des Umfeldes einen Einfluss auf die Motivation der Kinder. Werden nämlich Lernen und die Schule bei den Eltern oder anderen Bezugspersonen negativ bewertet, überträgt sich dies auf die Lernbereitschaft der Kinder (vgl. S. 53-58).

Schluss

Nachstehend werden die wesentlichen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit nochmals zusammenfassend erläutert, rückblickend die Forschungsprozesse und die Fragestellung reflektiert und schliesslich anhand eines Ausblickes auf mögliche weiterführende Arbeiten verwiesen.

8. Schlusswort

Die zusammenfassenden Erkenntnisse in Kapitel 8.1 dienen dazu aufzuzeigen, wie das Verhalten von den drei Systemen im Gehirn beeinflusst wird und welche Rolle das exekutive System dabei spielt. Auf der Grundlage dieses Verständnisses können ein Fazit gezogen und heilpädagogische Konsequenzen aufgezeigt werden. In Kapitel 8.2 werden der Forschungsprozess und die Fragestellung reflektiert. In Kapitel 8.3 werden Entwicklungsoptionen aufgezeigt und letztlich eine persönliche Stellungnahme formuliert.

8.1. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse

Unser Verhalten wird durch drei unterschiedliche, hierarchisch strukturierte Systeme gesteuert, welche sich im Laufe der Evolution aufeinander aufbauend entwickelt haben. Die evolutionsgeschichtlich älteren Gehirnregionen sind, wie in Kapitel 4.2.1 erläutert, für die grundlegenden affektiven und emotionalen Funktionen zuständig. Die oberen Gehirnregionen, die den Unterschied zwischen Menschen und Tieren ausmachen, sind für kognitive und exekutive Funktionen verantwortlich (vgl. OECD, 2005). Der präfrontale Kortex im Stirnhirn, welcher auch Sitz der sogenannten exekutiven Funktionen ist, fungiert dabei als Steuerzentrale, indem die Triebe und Antriebe der unteren Gehirnregionen mit den sachlichen Überlegungen und Einschätzungen der oberen Regionen abgeglichen werden (vgl. Roth, 2018). Die exekutiven Funktionen sind daher zusammengefasst für Regulations- und Kontrollvorgänge im Gehirn zuständig (vgl. Walk & Evers, 2013). Damit ermöglichen die exekutiven Funktionen Lebenszufriedenheit, soziale Beziehungen und beruflichen Erfolg (vgl. Kubesch, 2016). Nachstehend wird der Einfluss der drei Systeme auf das Verhalten entlang der untersuchten Kategorien Auswirkungen, Entwicklung und Einflussfaktoren zusammenfassend dargelegt und tabellarisch dargestellt. Ein Fazit und heilpädagogische Prinzipien runden die wesentlichen Erkenntnisse ab.

Einfluss der elementaren, lernunabhängigen und affektiven Funktionen auf das Verhalten

Auf der untersten Ebene befinden sich elementare, lernunabhängige und affektive Zustände wie beispielsweise Wut, Furcht und Lust. Diese Ebene bewirkt kurze, impulsartige Gefühlsregungen. Treten diese Zustände in Kraft, werden die vegetativen Reaktionen wie Schwitzen oder Zittern und die damit verbundenen emotionalen Zustände hervorgerufen. Diese Ebene ist zu einem erheblichen Teil angeboren und aufgrund der frühen Entwicklung schwer zu steuern. Sie stellt vor allem das dar, was man Persönlichkeit nennt. So verhalten sich Menschen z. B. eher ruhig und gelassen, ständig besorgt oder schnell erregt (vgl. Roth, 2018).

Einfluss der unbewussten, emotionalen Funktionen auf das Verhalten

Auf der mittleren Ebene befindet sich die emotionale Konditionierung. Das zuständige Zentrum ist das limbische System, welches der unteren Ebene vorgeschaltet ist. Da die emotionale Konditionierung vorwiegend unbewusst abläuft, kann die mittlere Ebene die unterste Ebene nur bedingt kontrollieren. Die Ausbildung der mittleren Ebene erfolgt durch die Amygdala, die Basalganglien und den Hippokampus. Die Amygdala bewertet dabei alles, was der Körper tut, nach positiven und negativen Konsequenzen. Die Resultate dieser Bewertung werden dann im emotionalen Gedächtnis der Amygdala und im Erfahrungsgedächtnis der Ba-

salganglien gespeichert. Das limbische System steuert anhand dieser emotionalen Konditionierung weitgehend das Verhalten (vgl. Roth, 2018). Die Basalganglien besitzen dabei die Fähigkeit, eingeübte und reflexartige Fertigkeiten wie z. B. Fahrradfahren automatisiert in Gang zu setzen, d. h. ohne das Bewusstsein im präfrontalen Kortex (vgl. Taufetter, 2007). Sie enthalten dazu ein Handlungsgedächtnis (auch prozedurales Gedächtnis genannt), welches nützliche und lustvolle Inhalte abspeichert. Jede Art von Handlung wird dann von den Basalganglien durch die sogenannte dorsale Schleife ausgelöst, indem die prämotorischen und motorischen Areale in der Gehirnrinde aktiviert oder gehemmt werden. Ohne die Basalganglien könnten keine Handlungen ausgeführt werden. Beide Systeme, das emotionale Gedächtnis der Amygdala und das Erfahrungsgedächtnis der Basalganglien, arbeiten mit dem Hippokampus zusammen. Als Organisator des deklarativen Gedächtnisses verfügt der Hippokampus über die Fähigkeit, Fakten, aber auch Wahrnehmungen und Emotionen als autobiografische Erinnerungen abzuspeichern (vgl. Roth, 2018).

Die Entwicklung der mittleren subkortikalen Ebene beginnt schon im Mutterleib. Diese frühe Entwicklung des limbischen Systems anhand der emotionalen Konditionierung erklärt das emotionale und triebhafte Verhalten von Kindern (vgl. Roth, 2018). Erst durch die Ausreifung des präfrontalen Kortex in der obersten Ebene können Gefühle allmählich kontrolliert und reguliert werden (vgl. Gasser, 2008). Die bewusste Verhaltenskontrolle und Emotionsregulation ist somit stark von der Entwicklung der entsprechenden Hirnareale abhängig (vgl. Walk & Evers, 2013).

Für das Verständnis der Verhaltenssteuerung ist der Aspekt der ersten Erfahrungen während der Ausbildung der mittleren Ebene bedeutsam. Dabei sind nebst den physiologischen und psychischen Einflüssen der schwangeren Mutter und des Geburtsvorgangs vor allem die Erfahrungen in den ersten Tagen, Wochen und Monaten nach der Geburt zentral. Die emotionale Konditionierung geht zwar langsam, aber äusserst nachdrücklich voran (vgl. Roth, 2018). Die Gefühle und Erfahrungen werden in dieser Zeit wie bei einer Hardware festgehalten. Anhand der abgespeicherten Informationen werden dann die emotionalen und kognitiven Kapazitäten für das spätere Leben festgelegt. Die Trennung der Eltern beispielsweise verursacht Angst und Stress, was eine fehlerhafte Entwicklung des emotionalen Schaltkreises zur Folge haben kann. Die emotionale Konditionierung hat dadurch Einfluss auf die weitere Hirnentwicklung und damit auch auf das Verhalten (vgl. Braun & Meier, 2006). Durch die frühe Entwicklung des unbewusst arbeitenden limbischen Systems hat die mittlere Ebene einen stärkeren Einfluss auf die obere Ebene als umgekehrt (vgl. Roth, 2018). Anders gesagt haben Gefühle gegenüber der Vernunft und dem Verstand auch im späteren Leben stets das erste und das letzte Wort bei der Steuerung des Verhaltens (vgl. Roth, 2007).

Einfluss der bewussten, kognitiven, emotionalen und exekutiven Funktionen auf das Verhalten

Auf der obersten Ebene stehen die bewussten, kognitiven, emotionalen und exekutiven Zustände. Diese werden vor allem durch den dorsolateralen, ventromedialen, anterioren cingulären und orbitofrontalen präfrontalen Kortex repräsentiert. Diese Strukturen sind für die exekutiven Funktionen zuständig. Dabei werden Objekte und Geschehnisse bewusst und detailliert anhand eines Bewertungssystems eingeschätzt und kontrolliert (vgl. Roth, 2018). Dazu braucht es in erster Linie die selektive Aufmerksamkeit, damit diejenigen Hirnareale aktiviert werden, die für die zu bearbeitenden Informationen zuständig sind. Ohne diese Aufmerksamkeit durch den Neurotransmitter Acetylcholin kommt das exekutive System gar nicht zum Einsatz. Wurde einem Reiz Aufmerksamkeit geschenkt, ist das exekutive System zuständig, wenn es darum geht, wie in einer interessanten, aber unbekanntem Situation gehandelt werden soll. Dann wird der Neurotransmitter

Dopamin ausgeschüttet, was einerseits dazu führt, dass die Motivation zur Handlung vorhanden ist, und andererseits, dass divergentes Denken ermöglicht wird (vgl. Spitzer, 2002).

Wie schon erläutert, wird bei eingeübten, bekannten Fertigkeiten der präfrontale Kortex nicht benötigt. Bei unbekanntem und neuen Situationen hingegen sind die sachlich-analytischen Fähigkeiten des präfrontalen Kortex gefordert (vgl. Roth, 2018). Der dorsolaterale präfrontale Kortex, der Sitz des Arbeitsgedächtnisses, ermöglicht es, alle Informationen aus dem limbischen System, aber auch Informationen aus der Großhirnrinde für eine kurze Zeit festzuhalten und mit ihnen zu arbeiten (vgl. Roth, 2018; Spitzer, 2002). Der ventromediale Kortex verknüpft bei diesem Prozess die Gefühle und Erfahrungen aus dem limbischen Zentrum mit den rationalen Erwägungen der Großhirnrinde (vgl. Taufetter, 2007). Für diese Erwägungen werden der anteriore cinguläre Kortex und der orbitofrontale Kortex einbezogen. Der anteriore cinguläre Kortex kann komplexe Einschätzungen von Gewinn und Verlust vornehmen sowie Risiken abschätzen, indem er Fehler erkennt und kontrolliert (vgl. Roth, 2018; Taufetter, 2007). Der orbitofrontale Kortex hingegen bewertet die Handlung in Einbezug gesellschaftlicher und moralischer Erwartungen und schätzt die Konsequenzen einer Handlung ab. Er repräsentiert den Kontext und kann Gedanken, Ziele und Bedürfnisse der eigenen Person, aber auch die der Mitmenschen einschätzen. Zudem hat er die Fähigkeit, das reflex- und triebhafte Verhalten der Amygdala zu hemmen (vgl. Roth, 2018; Spitzer, 2002). Anhand der dritten Ebene, dem exekutiven System, kann also mittel- bis langfristig geplant werden, indem unterschiedliche Aspekte und Erfahrungen miteinander kombiniert werden. Aufgrund dieser Analyse der Sachlage können Schlüsse für das Verhalten gezogen werden (vgl. Roth, 2018). Dabei werden Entscheidungen getroffen sowie planvolles, zielgerichtetes, reflektiertes und selbstreguliertes Verhalten erzeugt (vgl. Kubesch, 2016).

Der sich spät entwickelnde präfrontale Kortex in der oberen Ebene ist erst ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres langsam funktionsfähig. Die Entwicklung baut auf der Synapsenbildung, Myelinisierung, Feinverdrahtung, Hirnreifung und der emotionalen Konditionierung auf. Das Resultat mehrerer Bewertungen von Gefühlen und Erfahrungen in der Amygdala und in den Basalganglien wird dabei zunächst als Handlungsfolgen repräsentiert. Anhand dieser Repräsentationen von Handlungsfolgen entwickeln sich allmählich allgemeine Regeln im orbitofrontalen Kortex, die später dann auch auf unterschiedliche Probleme und Kontexte angewendet werden können (vgl. Roth, 2018; Spitzer, 2002). Indem sich auch der dorsolaterale präfrontale Kortex weiterentwickelt, können zudem immer mehr Informationen verarbeitet und komplexe Handlungen geplant werden (vgl. Walk & Evers, 2013). Im Jugendalter können dann Emotionen aufgrund der exekutiven Funktionen vermehrt gelenkt und dosiert werden (vgl. Gasser, 2008). Die vollständige Ausreifung des präfrontalen Kortex dauert aber bis etwa zum 20. Lebensjahr (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die genannten hochkomplexen Verschaltungen des neuronalen Systems entstehen durch die mehrfache Benutzung und Aktivierung von Handlungsfolgen. Diese könnten ohne die Einflussnahme anderer Menschen nicht entstehen, da dadurch diejenigen Verschaltungen aktiviert werden, die für das Leben in der entsprechenden Gesellschaft oder im aktuellen Kulturkreis bedeutsam sind. So werden die exekutiven Funktionen aufgrund der neuronalen Plastizität kontext- und nutzungsabhängig ausgeformt (vgl. Hüther, 2006). Aus diesem Grund werden die bewussten, exekutiven Zustände nebst der genetischen Veranlagung, frühen Erfahrungen und neuromodulatorischen Faktoren auch von der Erziehung beeinflusst (vgl. Roth, 2018).

Zusammenspiel aller Ebenen durch den neuronalen Schaltkreis

Wenn die von der unteren Ebene kommenden, emotionalen Bewertungen das Verhalten steuern, wird dies auch als Bottom-up-Prozess bezeichnet. Durch die exekutiven Funktionen kann der präfrontale Kortex je-

doch Einfluss darauf nehmen, ob unsere Wünsche, Pläne und Motive bestätigt oder fallen gelassen werden (vgl. Roth, 2018). Diese Einwirkung des exekutiven Systems auf die unteren Ebenen wird auch als Top-down-Prozess bezeichnet. Anhand dieses Einflusses von oben nach unten wird das emotionale Verhalten gehemmt, wobei der Top-down-Prozess von der Amygdala erleichtert oder gestört wird. So interagieren die Top-down-Prozesse stets mit den Bottom-up-Prozessen (vgl. Zelazo & Lyons, 2016). Anhand des Einflusses des exekutiven Systems können wir uns letztlich reflexiv, kontextgerecht und zielgerichtet verhalten. Dies kann das emotionale Gedächtnis nicht leisten, da es keine komplexen Sachverhalte verarbeiten und nur kurzfristige Bedürfnisse befriedigen kann. Das neuronale Zusammenspiel des limbischen und exekutiven Systems wird auch als ventrale Schleife bezeichnet. Nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, wird die dorsale Schleife eingeleitet, welche die Handlung schliesslich auslöst. Je grösser die Bedeutung und die Konsequenzen eines Problems sind, umso öfter muss zuerst die ventrale Schleife durchlaufen werden, um eine Entscheidung treffen zu können (vgl. Roth, 2018). Zudem hat das exekutive System umso weniger Einfluss auf das Verhalten, je grösser dieser Widerstreit zwischen Gefühlen, Verstand und Vernunft ist (vgl. Roth, 2007). Der Grund dafür ist, dass der exekutive Zustand, wie schon erläutert, stark von der emotionalen Konditionierung sowie von den unbewussten elementaren Zuständen beeinflusst wird (vgl. Roth, 2007, 2018). Diese Zustände signalisieren dem Körper Freude oder Unbehagen, lange bevor wir dies bewusst wahrnehmen können (vgl. Spitzer, 2002). Die Kontroll- und Regulationsprozesse des exekutiven Systems haben deshalb nur einen beschränkten Einfluss auf das Verhalten (vgl. Roth, 2018). Alle genannten Erkenntnisse sind in der nachstehenden Tabelle nochmals zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 4: Wie das Gehirn das Verhalten steuert. In Anlehnung an Roth, 2018, S. 374

Entwicklung	Einfluss	Auswirkungen			Verhalten
Reifung der Hirnzentren nach der Geburt anhand der neuronalen Entwicklung und des Bewertungssystems Verbesserte exekutive Funktionen ab dem Jugendalter bis zum 20. Lebensjahr	Dopamin, Aufmerksamkeit, Erziehung, Kultur	Exekutives System: Bewusste Bewertung der Situation			⇒ Denken
		Dorsolateraler präfrontaler Kortex: Arbeitsgedächtnis: Alle Informationen zusammenfügen, kurz festhalten und damit arbeiten Ventromedialer Kortex: Abgleich Gefühle und Erwägungen, entscheiden	⇔ <i>Rationales Abwägen der Situation</i>	Orbitofrontaler Kortex: Kontext bewerten Konsequenzen abwägen, Antrieb hemmen Anteriorer cingulärer Kortex: Fehler erkennen und kontrollieren, Risiken einschätzen	
↓ Top-down ↓ Ventrale Schleife: Abgleich Gefühle und Verstand / Vernunft ↑ Bottom-up ↑					
Entwicklung im Mutterleib und anhand emotionaler Konditionierung Funktionsfähig ab der Geburt	Mutter, Geburt, Gefühle und Erfahrungen der ersten Tage, Wochen, Monate	Limbisches System: Unbewusste Bewertung der Situation			⇒ Fühlen ⇒ Handeln
		Amygdala: Gefühle bewerten, speichern Basalganglien: Erfahrungen und Handlungen bewerten und speichern, automatisierte Fertigkeiten steuern, dorsale Schleife: ⇒ Bewegung in Gang setzen	⇔ <i>Detaillierte Erfassen der Sachlage</i>	Hippokampus: Deklarative Gedächtnisinhalte organisieren	
Vergleich mit dem emotionalen Gehirn					
Angeboren	Gene	Affektiv-emotionales System: Unbewusste elementare Zustände (Wut, Furcht, Lust, Aggression)			⇒ Gefühlsregung (z. B. Schwitzen)
Detailarme Erfassung der Sachlage					

Fazit

Eingangs wurde die Hypothese aufgestellt, dass das exekutive System das Verhalten massgeblich beeinflusst. Dazu kann zusammenfassend gesagt werden: Das exekutive System beeinflusst unser Verhalten, indem es Gefühle und Affekte kontrolliert und reguliert. Dazu werden alle Informationen aus dem limbischen System und dem autobiografischen Gedächtnis zusammengeführt, Fehler erkannt und korrigiert, Risiken und Konsequenzen eingeschätzt, Kontextfaktoren berücksichtigt und reflex- und triebhafte Impulse gehemmt. Durch die exekutiven Funktionen ist planvolles, zielgerichtetes, kontextgerechtes und selbstreguliertes Verhalten möglich. Das ist für die Schule und auch für das berufliche, gesundheitliche und gesellschaftliche Leben bedeutsam. **Aber** was unser Verhalten hauptsächlich steuert, ist das affektiv-emotionale und das limbische System, welche beide unbewusst anhand von Gefühlen und Erfahrungen auf das exekutive System und das Verhalten einwirken. Daneben spielen das Alter, Dopamin, Acetylcholin, Gene, die Erziehung und Kultur eine Rolle, ob und wie stark das exekutive System Einfluss auf das Verhalten hat.

Konsequenzen für die heilpädagogische Arbeit

Die heilpädagogische Arbeit liegt nun darin, diejenigen Verschaltungen zu aktivieren, die ein zufriedenes und gesundes Leben in der Gesellschaft gewährleisten. Dazu gehört zum einen, dass den Kindern positive Gefühle und Erfahrungen ermöglicht werden, um den emotionalen Schaltkreis zu stärken. Zum anderen kann die Ausbildung des exekutiven Systems durch die mehrfache Aktivierung der einzelnen Funktionen im präfrontalen Kortex gefördert werden (vgl. Diamond, 2016). Dazu sollen den Kindern ausreichend Gelegenheiten, Herausforderungen und soziale Situationen ermöglicht werden (vgl. Walk & Evers, 2013). Unterschiedliche Fördermassnahmen, wie z. B. das Achtsamkeitstraining, stärken zudem den Top-down-Prozess und dadurch die gesunde Entwicklung der Emotionskontrolle und -regulation (vgl. Zelazo & Lyons, 2016).

8.2. Rückblick und Schlussfolgerungen

Im folgenden Kapitel wird zuerst aufgezeigt, wie die Ziele rückblickend anhand der Ergebnisse aus der strukturierten Inhaltsanalyse erreicht wurden. Dann wird die Fragestellung kritisch reflektiert.

Rückblick des Forschungsprozesses und Schlussfolgerungen

Innerhalb des Forschungsprozesses führten die neurowissenschaftlichen Ergebnisse der strukturierten Inhaltsanalyse schrittweise zu einem besseren Verständnis des Verhaltens, woraus sich heilpädagogisch relevante Prinzipien formulieren liessen. Dieser Prozess wird nachstehend aufgezeigt, indem jeweils zuerst nochmals die zentralen Hauptaussagen aus den Kategorien erwähnt werden, und danach die daraus gezogenen Schlüsse sowie kritischen Überlegungen dargelegt werden.

Anhand der Kategorie **Bedeutung** wurde klar, dass das exekutive System durch die Fähigkeit der Selbstregulation nicht nur in der Schule, sondern auch später für den Beruf, die Gesundheit und die sozialen Beziehungen bedeutsam ist. Die heilpädagogische Relevanz des Themas, aber auch die Förderung der eingangs genannten überfachlichen Kompetenzen konnte anhand der gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung des exekutiven Systems begründet werden. Anhand der exemplarischen Bedeutung wurde deutlich, dass das exekutive System durch den neuronalen Schaltkreis wechselseitig mit dem limbischen System zusammenhängt und massgeblich davon beeinflusst wird. Deshalb müssen für die Beantwortung der Fragestellung auch der neuronale Schaltkreis und das limbische System einbezogen werden. Anhand dieser beiden Unterkategorien konnte die Frage, *inwiefern* das exekutive System das Verhalten beeinflusst, beantwortet werden. Ohne diese Unterkategorien bliebe ungeklärt, welchen Einfluss das exekutive System im Vergleich zu

den anderen Systemen auf das Verhalten hat und warum es schwierig ist, die Emotionen zu regulieren und das Verhalten zu kontrollieren. Es könnte lediglich aufgezeigt werden, in welcher Weise und ab welchem Zeitpunkt die exekutiven Funktionen auf das Verhalten einwirken.

Anhand der Kategorie **Entwicklung** wurde deutlich, dass die frühe Entwicklung des limbischen Systems ausschlaggebend dafür ist, wie sich Kinder verhalten. Zudem wurde verständlich gemacht, dass die Entwicklung des exekutiven Systems auf der emotionalen Konditionierung aufbaut und sich anhand von Erfahrungen ausbildet. Unter dem Aspekt der Gehirnentwicklung kann also gesagt werden, dass emotionales, impulsives Verhalten auf die Entwicklung zurückzuführen ist. Zudem sind die Gefühle und Erfahrungen in den ersten Lebensjahren ausschlaggebend dafür, wie die weitere Hirnentwicklung verläuft. Da sich das exekutive Bewertungssystem anhand von Erfahrungen entwickelt, ist es für die berufliche Praxis zentral, den Kindern Gelegenheiten zu bieten, in denen möglichst viele und möglichst positive Erfahrungen gemacht werden können. Diese neurowissenschaftlichen, entwicklungsspezifischen Informationen sollten in der Ausbildung von pädagogischen, sozialpädagogischen und heilpädagogischen Fachkräften keinesfalls fehlen. Die Erkenntnisse sollen aber auch weiteren Personen wie Eltern und Mitarbeiter/innen in Kinderkrippen oder Spitälern verständlich gemacht werden, da die Erlebnisse im frühen Kindesalter prägend sind.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Kategorie **Auswirkungen** konnte der zirkuläre Prozess der Verhaltenssteuerung verständlich gemacht werden: Das Verhalten wird anhand der drei Ebenen von unten nach oben (Bottom-up-Prozess) gesteuert, wobei das exekutive System Triebe und Antriebe von oben nach unten (Top-down-Prozess) kontrollieren oder regulieren kann. Die Ergebnisse aus der Quelle von Roth (2018) nahmen einen grossen Stellenwert ein und machten die Verhaltenssteuerung der drei Ebenen deutlich. Was dabei nicht genauer untersucht wurde, sind die Entwicklung und Auswirkungen des affektiv-emotionalen Systems. Die detaillierten Funktionsweisen des Hypothalamus oder zentralen Höhlengraus beispielsweise hätten möglicherweise durch mehr Informationen über affektive Verhaltensweisen den zirkulären Prozess detaillierter aufzeigen oder ergänzen können. Auch wurden die ganzen Abläufe und Prozesse von Gedächtnisleistungen im Hippokampus und damit die Abspeicherungsprozesse beim Lernen nicht genauer erläutert. Es wurde darauf verzichtet, da diese Informationen nur indirekt mit den exekutiven Funktionen zusammenhängen. An dieser Stelle musste auch entschieden werden, ob die ursprüngliche Frage weiterhin so bestehen bleibt oder ob sie geändert werden soll zu: „Wie *steuert das Gehirn* das Verhalten?“ Da dann bei der Textanalyse alle drei Ebenen der Verhaltenssteuerung im gleichen Ausmass hätten berücksichtigt werden müssen und somit neue Unterkategorien entstanden wären, wurde die gewählte Fragestellung nicht geändert. Darüber hinaus sollte aufgrund der genannten Problemstellung in der Einleitung nach wie vor der Fokus darauf liegen, die Funktionen und Einflüsse des exekutiven Systems zu untersuchen.

Durch die Kategorie Auswirkungen konnte auch aufgezeigt werden, welche für die Zukunft bedeutsamen Fähigkeiten durch die exekutiven Funktionen möglich sind. Diese Ergebnisse sind im Schulalltag hilfreich, um Verhaltensstörungen besser zu verstehen und um Fördermassnahmen zur Stärkung der einzelnen exekutiven Funktionen und des Top-down-Prozesses zu begründen und umzusetzen. Vor allem die Förderung der einzelnen exekutiven Funktionen, wie z. B. des Arbeitsgedächtnisses, ist nicht nur im heilpädagogischen Kontext bedeutsam, sondern könnte durch alltägliche Aufforderungen und genügend Gelegenheiten direkt in den Schulalltag integriert werden. Die Beratung und Aufklärung von Lehrpersonen in Bezug auf die Funktionsweise des exekutiven Systems ist deshalb gerade im aktuellen Bildungssystem sinnvoll, in dem Integration eine grosse Rolle spielt. Die Stärkung des Top-down-Prozesses könnte nebst ausreichendem Erfah-

rungsraum zum Probehandeln zusätzlich durch die heilpädagogische Förderung in Form von Emotionstraining oder Achtsamkeitstraining unterstützt werden. Die Wirksamkeit der genannten Fördermassnahmen wurde zwar in dieser Arbeit nicht untersucht, lässt sich jedoch aufgrund der Ergebnisse begründen.

Die Ergebnisse aus der Kategorie **Einflussfaktoren** verdeutlichen, dass negative Gefühle wie Angst und negative Erfahrungen wie Stress kurz nach der Geburt die Ausbildung des exekutiven Systems beeinträchtigen und zu Verhaltensstörungen führen können. So gesehen sind die Gefühle und Erfahrungen zwei der grössten Einflussfaktoren und gewannen einen grossen Stellenwert in der vorliegenden Arbeit. Weitere Einflussfaktoren, die hätten untersucht werden können, sind beispielsweise der Einfluss des Neurotransmitters Serotonin, der Einfluss von Hormonen, von positiven Gefühlen (Lust, Glück, Liebe), von Medien oder von Schädigungen in Form einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) oder einer Autismusspektrumstörung (ASS). Diese Kategorie wäre am meisten ausbaufähig, womit weitere heilpädagogisch relevante Informationen generiert werden könnten.

Aus den vorliegenden Ergebnissen geht jedoch hervor, dass es unerlässlich ist, dafür zu sorgen, dass negative Gefühle und Erfahrungen vermieden werden sollen. Zudem sollen Kinder motiviert werden, damit deren Belohnungssystem (Dopamin) aktiviert wird und sie überhaupt lernen können. Diese Motivation wird nicht zuletzt durch die Persönlichkeit der Bezugspersonen hervorgerufen. Deshalb sollen vor allem Bildungsinstitutionen, aber auch Eltern darüber aufgeklärt werden, welchen Einfluss das Umfeld auf die nutzungsabhängige Ausformung des Gehirns hat.

Reflexion der Fragestellung

Nachstehend wird erläutert, welche zentralen Aussagen aufgrund der Fragestellung generiert wurden und warum die Fragestellung zielführend war.

Welche Hauptaussagen lassen sich aufgrund der Fragestellung formulieren?

Aufgrund der neurowissenschaftlichen Textanalyse wurde verständlich gemacht, *wann*, *wie* und *ob* das exekutive System das Verhalten beeinflusst.

- *Wann?* Wenn bewusste, rationale Erwägungen gemacht, komplexe Situationen analysiert oder Handlungen mittel- bis längerfristig geplant werden, braucht es die exekutiven Funktionen im Stirnhirn. Diese Funktionen entwickeln sich sehr langsam und sind ab der Pubertät besser verfügbar, wobei der präfrontale Kortex erst mit 20 Jahren vollständig ausgereift ist.
- *Wie?* Das exekutive System kontrolliert das Verhalten, indem alle Informationen aus dem subkortikalen System mit den rationalen Erwägungen der Grosshirnrinde zusammengeführt und durch die exekutiven Funktionen überprüft werden. Durch den Top-down-Prozess können Triebe und Antriebe kontrolliert und reguliert werden.
- *Ob?* Die Funktionen des exekutiven Systems dürfen nicht isoliert betrachtet werden, da sie nur durch den neuronalen Schaltkreis möglich sind. Das limbische System hat dabei einen grösseren Einfluss auf das exekutive System als umgekehrt. Der Einfluss des exekutiven Systems ist abhängig von der emotionalen Konditionierung, der neuronalen Entwicklung, der genetischen Grundausstattung, der Erziehung, dem kulturellen Umfeld und von neuromodulatorischen Faktoren.

War die Fragestellung zielführend?

Die Frage, inwiefern das exekutive System das Verhalten steuert, war insofern zielführend, als ein Verständnis geschaffen werden konnte, welche Systeme im Gehirn an der Verhaltenssteuerung beteiligt sind

und welche Rolle die exekutiven Funktionen dabei spielen. Aufgrund dieser Erkenntnisse konnten die eingangs genannte Problemsituation im Schulalltag professioneller eingeschätzt und förderliche Prinzipien abgeleitet werden (vgl. Kapitel 1.1.). Dieses Verständnis sowie Schlussfolgerungen waren möglich, indem die dafür relevanten Informationen aus neurowissenschaftlichen Quellen anhand der strukturierten Inhaltsanalyse gewonnen wurden. Das Kategoriensystem stellte rückblickend ein zentrales Element dar, um die wesentlichen Ergebnisse herauszuarbeiten. Ohne die Unterkategorien des präfrontalen Kortex, des limbischen Systems und des neuronalen Schaltkreises wäre das Verständnis der Verhaltenssteuerung auf allen Ebenen nicht vorhanden.

8.3. Ausblick und Schlusswort

In diesem Kapitel werden zuerst Entwicklungsoptionen aufgezeigt, indem ungeklärte Fragen und mögliche weiterführende Projekte und Literaturhinweise aufgeführt werden. Zum Schluss wird die Arbeit mit einer persönlichen Stellungnahme abgerundet.

Entwicklungsoptionen

Mögliche Konsequenzen für die Forschung wie die Weiterentwicklung der Genforschung oder die Analyse der Gütekriterien in den verwendeten Untersuchungen und Forschungsberichten wurden schon in Kapitel 6.5.4 aufgezeigt. Weiterführend könnten auch folgende Themen untersucht werden.

- Die **Massnahmen zur Förderung** der exekutiven Funktionen und des Top-down-Prozesses könnten konkretisiert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft werden. Das Textmaterial von Kubesch (2016) sowie Walk und Evers (2013) wären für eine solche fortlaufende Forschungsarbeit geeignet, da sie konkrete Fördermassnahmen auf neurowissenschaftlicher Basis aufzeigen. Das Buch von Brunsting (2011) bietet weitere Ideen zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Praxis, wobei die Massnahmen nicht nur auf neurowissenschaftlichen, sondern auch auf kognitionspsychologischen Grundlagen fussen.
- Da in der vorliegenden Arbeit die Emotionen einen grossen Stellenwert erhielten, wäre auch denkbar, die **emotionalen Kompetenzen** weiter zu untersuchen. Eine Literaturempfehlung auf der Basis von psychologischen Erkenntnissen, um die emotionalen Kompetenzen in der Praxis zu fördern, wäre das Buch „Emotionstraining in der Schule“ von Petermann, Petermann und Nitkowski (2016). Neurologische Massnahmen zum Umgang mit negativen Emotionen wären im Buch „Nur Mut!“ von Croos-Müller (2012) vorzufinden. Die Fachärztin für Neurologie beschreibt darin Körperübungen, die zu einer sofortigen emotionalen Regulierung und Stabilisierung führen.
- In der heilpädagogischen Arbeit ist nicht nur die Förderung, sondern auch die **Diagnostik** bedeutsam. Es wäre spannend zu untersuchen, welche Diagnoseinstrumente vorhanden sind, um die Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten in der Schule zu untersuchen.
- Die in der vorliegenden Arbeit dargelegten Ergebnisse konnten die Abläufe und Prozesse in Bezug auf das Verhalten verständlich machen. Zudem wurden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Arbeit daraus abgeleitet. Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse wurden jedoch nicht mit **anderen wissenschaftlichen Theorien** verglichen. Ob z. B. die Erkenntnisse aus den Erziehungswissenschaften mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen einhergehen oder ob die Neurowissenschaft ein besseres Verständnis über das Verhalten als andere Wissenschaften ermöglicht, könnte in einer weiterführenden Arbeit untersucht werden.
- Auf der Grundlage der Erkenntnisse über die prägenden Erfahrungen während der ersten Tage, Wochen und Monate stellen sich **weitere Fragen**: Wie gross ist die Wirksamkeit einer Förderung während der

Primarschulzeit? Inwiefern können die exekutiven Funktionen nach der Pubertät noch verbessert werden? Welchen Einfluss hat Psychotherapie auf die Gehirnentwicklung und das Verhalten? All diese Fragen bleiben ungeklärt und lassen höchstens Vermutungen und Hypothesen zu.

Abschliessende Gedanken

Die Auseinandersetzung mit dem Thema war für mich äusserst spannend. Während des Forschungsprozesses wurde mein persönliches Wissen über die Gehirnfunktionen erweitert und ich wurde in unterschiedlichen Situationen immer wieder zum Nachdenken angeregt. Bei der Einschätzung von Situationen im Schulalltag, aber auch bei persönlichen Entscheidungen habe ich „automatisch“ Verbindungen zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gemacht und versucht, Schlüsse daraus zu ziehen. Die Quintessenz für meine berufliche Praxis ist, dass es unerlässlich ist, die Ausformung des Gehirns zu unterstützen, indem die exekutiven Funktionen der Kinder gestärkt werden. Aber noch viel bedeutsamer als die Förderung der exekutiven Funktionen durch Arbeitsgedächtnistraining oder Achtsamkeitsübungen ist, dafür zu sorgen, dass Kinder die Gelegenheit erhalten, positive Erfahrungen zu machen. Denn alle gut gemeinten Fördermassnahmen helfen nichts, wenn sich die Kinder nicht wohl fühlen, nicht motiviert sind und positive Erfahrungen nicht möglich sind. Nur in einer positiven Atmosphäre sind Kinder im Stande zu lernen und zwar für das Leben zu lernen. Für mich war zudem die Erkenntnis bereichernd, dass jedes Individuum Produkt seiner eigenen autobiografischen Gefühle und Erfahrungen ist, was uns zum einen voneinander unterscheidet und zum anderen unser Verhalten massgeblich bestimmt. Warum ich mich selber in und mit meiner Umwelt entsprechend verhalte, welche Regeln in meinem orbitofrontalen Kortex abgespeichert sind oder welche Erfahrungen ich wohl während meiner Kindheit gemacht habe, sind nur wenige Beispiele von Fragen, die mich während der Arbeit begleitet haben.

Meine eigenen exekutiven Funktionen wurden beim Verfassen der vorliegenden Arbeit herausgefordert. Das Arbeitsgedächtnis musste stets komplexe neurowissenschaftliche Informationen festhalten und anhand der Zielsetzung, des Kategoriensystems und der bereits gewonnenen Ergebnisse richtig einordnen, sortieren und zusammenfassen. Der anteriore cinguläre Kortex half mir einzuschätzen, welche Aufgaben bis wann gemacht werden müssen, um die Arbeit termingerecht fertigzustellen und wie viel Freizeit dadurch zur Verfügung stand. Die entsprechenden Entscheidungen mussten dann durch den ventromedialen Kortex mit den damit verbundenen Gefühlen abgeglichen werden. Ein besonderer Dank gilt meinem orbitofrontalen Kortex und allen Personen, die mir dabei geholfen haben, diesen so auszuformen, dass die Arbeit fertiggestellt werden konnte. Dank ihm konnte ich letztlich kurzfristige Bedürfnisse hemmen und mich überwinden, das längerfristige Ziel zu verfolgen, mittels der vorliegenden Arbeit mein Masterstudium als schulische Heilpädagogin abzuschliessen. Diese Entscheidung war aber auch emotional vertretbar, denn die Motivation für das dargelegte Thema und der Wunsch zu verstehen, wie das Gehirn das Verhalten steuert, waren bis zum Schluss vorhanden.

9. Verzeichnisse

9.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verhalten und deren Bezugsrahmen.....	4
Tabelle 2: Aufbau und Funktionen des Gehirns	14
Tabelle 3: Auswirkungen des präfrontalen Kortex auf das Verhalten	44
Tabelle 4: Wie das Gehirn das Verhalten steuert. In Anlehnung an Roth, 2018, S. 374	64

9.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Neurons (Katz, 2007, S. 20)	9
Abbildung 2: Dreidimensionale Darstellung zweier Neuronen und deren Synapse (Welzl, 2018).....	10
Abbildung 3: Starke Übertragung eines Nervenimpulses an der Synapse (Spitzer, 2002, S. 43)	10
Abbildung 4: Schematische Darstellung der vier Dopaminsysteme (Spitzer, 2002, S. 178).....	11
Abbildung 5: Längsschnitt durch das menschliche Gehirn (Roth & Ryba, 2016, S. 88)	14
Abbildung 6: Innere Struktur des menschlichen Gehirns einschliesslich des limbischen Systems (OECD, 2005, S. 80)	15
Abbildung 7: Schematische Darstellung der horizontalen und vertikalen Integration (in Anlehnung an Edelmann & Wittmann, 2012, S. 33)	16
Abbildung 8: Organisation der Grosshirnrinde (Gasser, 2008, S. 28).....	17
Abbildung 9: Gehirnstrukturen, die an der Steuerung exekutiver Funktionen beteiligt sind (Kubesch, 2016, S. 78)	19
Abbildung 10: Beide Seiten des Gehirns (Siegel, 2016, S. 254).....	29
Abbildung 11: Wie das Gehirn intuitiv entscheidet (Traufetter, 2007, S. 115).....	33

9.3. Literaturverzeichnis

- Anderson, J.R. (2007). *Kognitive Psychologie*. (6. Aufl.). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Arnold, M. (2006). Brain-based Learning and Teaching – Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (145-158). Weinheim: Beltz Verlag
- Birbaumer, N. & Schmidt, R. (2018). Biologische Psychologie. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Biologische Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Blair, C. (2016). Stress und die Entwicklung von Selbstregulation im Armutskontext. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 87-99). Bern: Hogrefe Verlag.
- Bohnsack, R., Marotzki, W. & Meuser, M. (2011). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung*. (3., durchgesehene Aufl.). Leverkusen: Barbara Budrich Verlag.
- Brand, M. & Markowitsch, J. (2006). Lernen und Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Perspektive. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 60-76). Weinheim und Basel: Beltz Verlag

- Braun, A. & Meier, M. (2006). Wie Gehirne laufen lernen oder: „Früh übt sich, wer ein Meister werden will!“. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 97-110). Weinheim: Beltz Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Buchhaupt, F. & Schallenkammer, N. (2016). Theorie und Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse. In D. Katzenbach (Hrsg.), *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik* (S. 167-182). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bumann, L. & Wettstein, N. (2018). Pädagogische Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit. Eine qualitative Studie über die förderliche Gestaltung pädagogischer Beziehung für eine schulische Integration. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Systemische Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Comer, R.J. & Sartory, G. (2018). Klinische Psychologie. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Kognitive Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfen bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel-Verlag.
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 27-47). Bern: Hogrefe Verlag.
- Duckworth, A.L. & Seligman, M. (2006). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. *Psychological Science*, 16, 939-944.
- Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie*. (7. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Florin, M. & Matthys, M. (2017). *Studienwoche Modul P06: Der personenzentrierte Ansatz bei herausforderndem Verhalten*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Förstl, H. (2018). Frontalhirn. Funktionen und Erkrankungen. In G. Roth (Hrsg.), *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert* (S. 148). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
- Gasser, P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. (1. Aufl.). Bern: hep Verlag.
- Gyseler, D. (2011). Ein Blick ins Gehirn zeigt: Da geht noch was. *Bildung Schweiz*, 2, 24-25.
- Gyseler, D. (2015). Neuropädagogik – eine neue Heilpädagogik? *KSH Mitteilungsblatt*, 34, 9-11.
- Herrmann, U. (2006). *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. Weinheim: Beltz Verlag
- Hunziker, A.W. (2017). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten*. (7. Aufl.). Zürich: Verlag SKV AG.
- Hüther, G. (2006). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 41-48). Weinheim: Beltz Verlag.

- Katz, B. (2007). Scientific American. In J.R. Anderson (Hrsg.), *Kognitive Psychologie* (S. 20). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Klafki, W. (1991). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. (2., erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Koechlin, A. & Lütolf Bélet, A. (2017). *Studienwoche Modul P06: Herausforderndes Verhalten aus lerntheoretischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 21-23). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinmar: Beltz Juventa.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018). *Leitfaden Masterarbeit HfH*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Neuhauser, A. & Barth, D. (2017). *Studienwoche Modul P06: Psychoanalytisch orientiertes Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Nolting, H.-P. & Paulus, P. (2018). Psychologie lernen. Eine Einführung und Anleitung. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Kognitive Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- OECD Publication, Organisation for Economic Co-operation and Development (2005). *Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft*. Stuttgart: Schattauer GmbH.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Peuckert, R. (2018). Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Soziologische Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Roth, G. (2006). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 49-59). Weinheim: Beltz Verlag.
- Roth, G. (2007). Wie wir funktionieren: Verstand oder Gefühle – wie das Gehirn unser Verhalten steuert. *index 2007* (4), 46-55.
- Roth, G. (2018). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. (6. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

- Roth, G. & Ryba, A. (2016). *Coaching, Beratung und Gehirn. Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schäfer, B. (2018). Soziales Handeln und seine Grundlagen. Normen, Werte, Sinn. In Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), *AnSe 1: Verhalten – Grundlagen und Modelle. Soziologische Modelle*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Siegel, D.J. (2016). Blick ins Gehirn. Das Gehirn in der Hand. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 247-255). Bern: Hogrefe Verlag.
- Spitzer, M. (2002). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag GmbH.
- Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 57-66). Bern: Hogrefe Verlag.
- Steppacher, J. (2011). Vorwort zur 1. Auflage. In M. Brunsting (Hrsg.), *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (S. 9-10). Bern: Haupt Verlag.
- Traufetter, G. (2007). Stimme aus dem Nichts. *Spiegel Special*, 6, 110-121.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Welzl, H. (2018). *Wahlmodul W165: Neurowissenschaften und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Internationale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zelazo, P.D. & Lyons, K.E. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 103-115). Bern: Hogrefe Verlag.

10. Anhang

10.1. Analyse des Ausgangsmaterials

Verfasser und Handlungshintergründe	Titel, Erscheinungsjahr	Zielgruppen	Entstehungsbedingungen und Absichten des Materials
<p>Autor: John R. Anderson</p> <p>Herausgeber: Joachim Funke John R. Anderson:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professor für Kognitionswissenschaften an der Carnegie-Mellon- Universität • Begründer und internationaler Vertreter der kognitiven Psychologie <p>Joachim Funke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professor für Allgemeine und Theoretische Psychologie • Forschungsschwerpunkte sind Kognition und Problemlösen 	<p>Kognitive Psychologie (2007)</p>	<p>Studierende mit neuro-/kognitionswissenschaftlichem oder psychologischem Schwerpunkt</p>	<p>In den letzten Jahren hat man begonnen, den Prozess der Kognition im Gehirn mitzuverfolgen, was das Fachgebiet veränderte. In diesem Buch wurden Ergebnisse aus bildgebenden Studien über die Gehirnfunktionen sowie verhaltensbezogene Methoden als Quelle verwendet um aufzuzeigen, dass die kognitive Psychologie Grundlagen für andere Bereiche der Sozialwissenschaft schaffen kann.</p>
<p>Autorin: Monika Brunsting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrerin, Heilpädagogin, Psychotherapeutin, Schulpsychologin • Leiterin des Nordschweizer Instituts für Lernfragen (NIL) in Oberuzwil und Zürich 	<p>Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik (2011)</p>	<p>Heil- / pädagogische Fachkräfte</p>	<p>Die Autorin knüpft an Arbeiten im Bereich der Metakognition an, indem sie diese in den Bezugsrahmen der exekutiven Funktionen stellt. Dabei sind die Neurowissenschaft und die kognitive Psychologie die Grundlage des Bezugsrahmens. Basierend auf dieser Grundlage versucht die Autorin eine Lücke im deutschsprachigen Raum zu füllen, indem das Buch praxistaugliche Fördersätze zu den exekutiven Funktionen aufzeigt.</p>
<p>Autoren: Walter Edelmann & Simone Wittmann</p> <p>Walter Edelmann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrer in Worms und Mainz • Psychologe und wissenschaftlicher Assistent • Professor im Fachbereich Erziehungswissenschaften in Braunschweig <p>Simone Wittmann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausgewiesene Kennerin der Lernpsychologie • Studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte, Rechtswissenschaften 	<p>Lernpsychologie (2012)</p>	<p>Lehrpersonen und Erzieher/innen</p>	<p>Neurobiologische Grundlagen und emotionale, motivationale Aspekte des Lernens wurden in diesem Buch systematisch ausgearbeitet. Das Buch soll auch als Lehrbuch dienen, um pädagogische Aufgaben und Probleme bewältigen zu können. Dabei sollen grundlegende Begriffe und lerntheoretische Prinzipien zu einem pädagogisch-psychologischen Denken befähigen.</p>
<p>Autor: Peter Gasser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primarlehrer im Kanton Solothurn • Professor für Psychologie, Pädagogik, Didaktik • Kursleiter und Referent zu den Themen Lernpsychologie, neue Lernkultur, Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens 	<p>Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens (2008)</p>	<p>Studierende und Lehrpersonen</p>	<p>Gasser begegnet mit diesem Buch der Kritik von pädagogischen und psychologischen Fachkräften, die Neurowissenschaft könne keinen Beitrag zu didaktischen Prinzipien, Lerntechniken und Bildungszielen leisten. Das Buch soll das Vorwissen im Bereich der Neuropsychologie erweitern, um auch die unterschiedlichen neurowissenschaftlichen Kenntnisse von Studierenden und pädagogischen Fachkräften zu vereinheitlichen.</p>

Verfasser und Handlungshintergründe	Titel, Erscheinungsjahr	Zielgruppen	Entstehungsbedingungen und Absichten des Materials
<p>Herausgeber: Ulrich Herrmann</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professor an diversen Universitäten • Mitherausgeber der „Zeitschrift für Pädagogik“ <p>Bedeutsame Autoren: Arnold, Margret; Brand, Matthias; Braun, Anna Katharina; Hüther, Gerald; Markowitsch, Hans J.; Meier, Michaela; Roth, Gerhard</p> <p>Herausgeberin: Sabine Kubesch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführerin und Leiterin des Instituts Bildung plus. • Leiterin der Arbeitsgruppe „Exekutive Funktionen und Sport“ am ZNL an der Universität Ulm (Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen) • Studierte Germanistik, Sport- und Sportwissenschaften <p>Bedeutsame Autoren: Blair, Clancy; Diamond, Adele; Lyons, Kristen E.; Siegel, Daniel; Spitzer, Manfred; Zelazo, Philip David</p>	<p>Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen (2006)</p> <p>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2016)</p>	<p>Pädagogische und psychologische Fachkräfte, neurowissenschaftliche Mitarbeitende</p> <p>Lehrpersonen und Erzieher/Innen</p>	<p>Die aktuelle Debatte über die Bedeutung der Neurowissenschaft für die Gestaltung von Lehren und Lernen sowie deren kritischen Argumente sind ein Teil des vorliegenden Buches. Dazu sollen einerseits wichtige Aspekte des Lernens aus neurowissenschaftlicher Sicht aufgezeigt und andererseits eine Brücke zwischen Gehirnforschung und Pädagogik in Form der sogenannten Neurodidaktik geschlagen werden. Anhand dieses Buches sollte klar werden, dass die Zeit der Kooperation in der Praxis, Entwicklung und Forschung begonnen hat.</p> <p>In diesem Buch wurden psychologische, neurowissenschaftliche und pädagogische Befunde, bestehend aus zentralen Texten aus Europa und den USA, zusammengestellt. Damit versucht die Autorin aufzuzeigen, dass die exekutiven Funktionen eine Schlüsselrolle hinsichtlich des Lernens und Verhaltens haben.</p>
<p>Herausgeberin: OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)</p> <p>Das Zentrum für Forschung und Innovation im Bildungswesen CER1 wurde von der OECD gegründet um...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildungs- und Wissensangelegenheiten zu analysieren und entwickeln. • vorausblickende Ansätze zu erforschen. • die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedländern zu erleichtern sowie Ansichten zu Bildungsproblemen zu diskutieren und Lösungen zu finden. 	<p>Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft (2005)</p>	<p>Mitarbeitende der kognitiven Neurowissenschaft, Erziehungswissenschaft und Bildungsverantwortliche</p>	<p>Die neuen Erkenntnisse über die Plastizität des Gehirns eröffnen der Wissenschaft neue Arbeitsmethoden. In diesem Buch sollen durch die Zusammenarbeit zwischen Lernwissenschaften und Gehirnforschung sowie Forschern und politisch Entscheidungsträgern einerseits die Lernprozesse im Lebenszyklus besser verstanden gemacht und andererseits ethische Fragen diskutiert werden.</p>

Verfasser und Handlungshintergründe	Titel, Erscheinungsjahr	Zielgruppen	Entstehungsbedingungen und Absichten des Materials
<p>Autor: Gerhard Roth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professor für Verhaltensphysiologie an der Universität Bremen • Direktor am Institut für Hirnforschung im Fachbereich Biologie und Chemie • Geschäftsführer der Roth GmbH Applied Neuroscience <p>Autoren: Gerhard Roth & Alica Ryba</p> <p>Gerhard Roth: siehe oben</p> <p>Alica Ryba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauffrau mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie • Mitarbeiterin der Roth GmbH • Inhaberin der ARYBA Coaching (Hamburg) 	<p>Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert (2018)</p> <p>Coaching, Beratung und Gehirn. Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte (2016)</p>	<p>Wissenschaftliche Mitarbeitende mit dem Forschungsbereich Verhalten</p> <p>Fachkräfte im Bereich Beratung</p>	<p>In diesem Buch werden neurobiologische und neuropsychologische Ergebnisse der letzten Jahre über die Hirnforschung und Handlungspsychologie erläutert. Die Ergebnisse sind eng an neurobiologische und psychologische Forschungsergebnisse geknüpft. Das Buch soll aus neurowissenschaftlicher Sicht aufzeigen, wie Handeln entsteht und wer oder was das Handeln bestimmt.</p> <p>Die Neurowissenschaften haben in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse über die Grundlagen des menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns gewonnen. Diese Erkenntnisse werden vermehrt in die Praxis von psychologischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Fachkräften integriert. Im Bereich Coaching, der in den letzten Jahren grossen Aufschwung gewonnen hat, soll auch professionell, d. h. wissenschaftlich fundiert, gearbeitet werden. Das Buch soll einen Beitrag im Bereich Coaching leisten, indem Erkenntnisse aus der Psychologie einerseits und der Neurobiologie andererseits zusammengeführt werden.</p>
<p>Autor: Manfred Spitzer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professor für Psychiatrie an der Universität Ulm • Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik • Studierte Medizin, Psychologie und Philosophie • Gewann den Forschungspreis für Psychiatrie und Nervenheilkunde sowie zur Förderung der Zusammenarbeit von Geistes- und Naturwissenschaften 	<p>Lernen. Gehirnformation und die Schullebens (2002)</p>	<p>Eltern, Politiker, Lehrpersonen, Unternehmer und Gewerkschaftler</p>	<p>PISA Studien zeigen auf, dass deutsche Schüler/innen im Vergleich zu anderen beim Lesen, in der Mathematik und den Naturwissenschaften schlechter abschnitten. Das Lernen wird in diesem Buch mittels neurobiologischer Grundlagen besser verständlich gemacht und soll das Bildungssystem verbessern, indem praktische Schlussfolgerungen für die Schule, Universität und Gesellschaft gezogen werden können.</p>

Verfasser und Handlungshintergründe	Titel, Erscheinungsjahr	Zielgruppen	Entstehungsbedingungen und Absichten des Materials
<p>Autorinnen: Laura M. Walk & Wiebke F. Evers</p> <p>Laura M. Walk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studierende Sportwissenschaften • Wissenschaftliche Mitarbeiterin des ZNL der Universität Ulm mit Forschungsschwerpunkt Entwicklung und Förderung der exekutiven Funktionen <p>Wiebke F. Evers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studierende Psychologie • Wissenschaftliche Mitarbeiterin des ZNL der Universität Ulm mit Forschungsschwerpunkt Entwicklung und Förderung der exekutiven Funktionen 	<p>Fex: Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele (2013)</p>	<p>Lehrpersonen und Erzieher/innen</p>	<p>Es gibt noch wenig pädagogische Konzepte, mit denen die exekutiven Funktionen auf der Basis von kognitions- und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gezielt gefördert werden können. Deshalb wurde ein Spiel- und Lernkonzept in Zusammenarbeit mit dem ZNL (Transfer GmbH und HABA) entwickelt und in diesem Buch dargestellt. Auf diese Weise sollen die aktuellen Erkenntnisse der kognitiven Neurowissenschaft praxistauglich vermittelt werden.</p>
<p>Nebst den genannten Büchern wurden auch unterschiedliche Texte aus dem E-Learning „Neurowissenschaften“ der Heilpädagogischen Fachhochschule (ZH) sowie weitere Veröffentlichungen aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften einbezogen.</p>			

10.2. Kategoriensystem

Hauptkategorien	Definition der Hauptkategorien	Unterkategorien	Ankerbeispiele	Kodierregel	
Bedeutung	Exemplarische Bedeutung	Neuronaler Schaltkreis	Kinder und Jugendliche haben durch gut ausgebildete exekutive Funktionen bessere sozial-emotionale Kompetenzen und können friedlich in Gemeinschaften zusammen leben (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 29). Die Selbstregulation ist in der Schule, aber auch im Berufsleben bedeutsam (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 34).	Aussagen darüber, welche Bedeutung exekutive Funktionen und die Verhaltenssteuerung exemplarisch, gegenwärtig und zukünftig haben. Beschreibung über den Nutzen oder den Anwendungsbereich .	
	Gegenwartsbedeutung	Exekutive Funktionen und Selbstregulation			
	Zukunftsbedeutung	Selbstregulation			
Entwicklung	Entwicklung des neuronalen Systems	Synapsen	Die Myelinisierung der Nervenfasern ist für die Hirnreifung bedeutsam, da sie eine deutlich schnellere Übertragung von Aktionspotentialen ermöglicht. Die letzte Myelinisierung des präfrontalen und vor allem orbitofrontalen Kortex kann sich bis zum 20. Lebensjahr hinziehen (vgl. Roth, 2018, S. 388f.).	Aussagen darüber, wie die Entwicklung des exekutiven/limbischen Systems und des neuronalen Schaltkreises im Gehirn verläuft. Beschreibung entwicklungsspezifischer Vorgänge im Gehirn.	
		Myelinisierung			
	Feinverdrahtung				
	Hirnreifung				
	Amygdala und mesolimbisches System				
Entwicklung des präfrontalen Kortex	Entwicklung des präfrontalen Kortex	Basalganglien			
		Hippokampus			
Auswirkungen	Auswirkungen des limbischen Systems	Dorsolateraler präfrontaler Kortex	„Diese exekutiven Funktionen steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten“ (Kubesch, 2016, S. 15). Dabei umfasst das Exekutivsystem diejenigen Systeme im Gehirn, die Handlungen planen, vorbereiten, kontrollieren und bewerten (vgl. Roth, 2018, S. 480).	Aussagen darüber, welche Auswirkungen die exekutiven/limbischen Funktionen und der neuronale Schaltkreis auf das Verhalten haben. Beschreibung über die Auswirkungen auf das Verhalten .	
		Orbitofrontaler Kortex			
	Auswirkungen des präfrontalen Kortex	Amygdala			
		Basalganglien			
		Hippokampus			
	Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises	Auswirkungen des präfrontalen Kortex			Dorsolateraler präfrontaler Kortex
					Ventromedialer Kortex
		Auswirkungen des neuronalen Schaltkreises			Anteriorer cingulärer Kortex
					Orbitofrontaler Kortex
	Einflussfaktoren	Einfluss genetischer Faktoren			Bottom-up-Prozess
Top-down-Prozess					
Einfluss von Umweltfaktoren		Ventrale Schleife			
		Intelligenz			
Einfluss neuromodulatorischer Transmitter		Einfluss neuromodulatorischer Transmitter	Vor- und nachgeburtliche Erfahrungen		
			Erziehung		
		Kultur			
		Dopamin			
		Acetylcholin			
		Noradrenalin			